

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Der Einfluss subjektiver Theorien von Lehrpersonen und Eltern auf den Integrationsprozess von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung in der Regelklasse

Illustration: P. Schaufelberger (2021)

Eingereicht von: Fabienne Feichtinger

Begleitung: Dr. phil. Simona Altmeyer

Studiengang 2019

Eingereicht am: 28.10.2021

Abstract

In dieser Arbeit wird den subjektiven Theorien von Lehrpersonen und Eltern nachgegangen und wie sie sich auf den Integrationsprozess der Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) in integrativen Regelklassen auswirken. Dazu wurden von drei Kindern mit ASS je eine Lehrperson und ein Elternteil zu ihren subjektiven Theorien hinsichtlich der Integration des Kindes mit ASS in der Regelklasse befragt. Ziel war es, mittels einer Gegenüberstellung von subjektiven Theorien deren Einfluss auf den Integrationsprozess herauszuarbeiten. Aus den Ergebnissen lassen sich Empfehlungen ableiten: Die SHP sollte einerseits eine verstärkt beratende Rolle hinsichtlich einer positiven Beziehungsgestaltung zwischen Lehrpersonen und Eltern einnehmen und andererseits ihren Einfluss auf die Lehrpersonen zur Weiterentwicklung adaptiver Lehrkompetenzen verstärken.

Inhaltsverzeichnis

1	<u>EINLEITUNG</u>	5
1.1	AUSGANGSLAGE	5
1.2	HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ DER MASTERARBEIT UND ARBEITSHYPOTHESEN	6
1.3	BEGRIFFSKLÄRUNG	7
1.3.1	SUBJEKTIVE THEORIEN	7
1.3.2	INTEGRATION	7
1.3.3	AUTISMUS-SPEKTRUM-STÖRUNG (ASS)	8
1.4	ZIELSETZUNG UND FRAGESTELLUNG	8
2	<u>THEORIE</u>	10
2.1	FORSCHUNGSPROGRAMM «SUBJEKTIVE THEORIEN»	10
2.1.1	FUNKTION UND NUTZEN SUBJEKTIVER THEORIEN	11
2.1.2	ABGRENZUNG UND MERKMALE	11
2.1.3	ENTWICKLUNGS- UND VERÄNDERUNGSMÖGLICHKEITEN VON SUBJEKTIVEN THEORIEN	13
2.1.4	FAZIT AUS DER THEORETISCHEN AUSEINANDERSETZUNG ZU SUBJEKTIVEN THEORIEN	14
2.2	STUDIE DER SUBJEKTIVEN DEFINITIONEN VON LEHRKRÄFTEN ZU INKLUSION	14
2.3	PSYCHOLOGIE DER WERTE	17
2.3.1	GERECHTIGKEIT	17
2.3.2	RESPEKT	18
2.3.3	TOLERANZ	19
2.3.4	OFFENHEIT	20
2.3.5	SELBSTREFLEXION	20
2.3.6	WERTSCHÄTZUNG UND DANKBARKEIT	21
2.3.7	VERTRAUEN	21
2.3.8	EMPATHIE	22
2.3.9	ERÖFFNUNG DER WERTEDISKUSSION	22

2.4	ÜBERWINDEN DER KATEGORIEN «NORMAL» UND «ANDERS» (INKLUSION)	24
2.4.1	INKLUSION FORDERT ADAPTIVE LEHRKOMPETENZ	24
2.4.2	INNOVATIVE LERNZUGÄNGE	25
2.4.3	INTEGRATION VON KINDERN MIT ASS IN DER REGELKLASSE	26
2.4.4	HERAUSFORDERNDES VERHALTEN	27
2.4.5	PÄDAGOGIK UND AUTISMUS	28
2.4.6	BEZIEHUNG VON PÄDAGOGINNEN UND PÄDAGOGEN ZU DEN ELTERN VON AUTISTISCHEN KINDERN	29
2.4.7	CHECKLISTE ZUR SCHULISCHEN FÖRDERUNG VON KINDERN MIT ASS	30
3	<u>FORSCHUNGSDESIGN UND METHODENPLAN</u>	31
3.1	VORSTELLUNG DER FOKUSKINDER	31
3.1.1	FOKUSKIND AR	31
3.1.2	FOKUSKIND VM	32
3.1.3	FOKUSKIND VR	32
3.2	ANGEWANDTE FORSCHUNGSMETHODE UND FORSCHUNGSDESIGN	33
4	<u>ERGEBNISSE</u>	35
4.1	BESCHREIBUNG DER ERGEBNISSE	35
4.1.1	BESCHREIBUNG DER ERGEBNISSE VON KLP TS (SUS VM)	35
4.1.2	BESCHREIBUNGEN DER ERGEBNISSE VON AM (MUTTER VON VM)	37
4.1.3	BESCHREIBUNG DER ERGEBNISSE VON KLP CE (SUS AR)	41
4.1.4	BESCHREIBUNGEN DER ERGEBNISSE VON FC (MUTTER VON AR)	43
4.1.5	BESCHREIBUNGEN DER ERGEBNISSE VON NR (VATER VON VR)	46
4.1.6	BESCHREIBUNG DER ERGEBNISSE VON KLP AK (SUS VR)	49
4.2	INTERPRETATION UND DISKUSSION DER ERGEBNISSE	51
4.2.1	GEGENÜBERSTELLUNG DER SUBJEKTIVEN THEORIEN VON KLP AK UND VATER NR	53
4.2.2	GEGENÜBERSTELLUNG DER SUBJEKTIVEN THEORIEN VON KLP TS UND MUTTER AM	55
4.2.3	GEGENÜBERSTELLUNG DER SUBJEKTIVEN THEORIEN VON KLP CE UND MUTTER FC	58

4.3	DISKUSSION DER ERGEBNISSE UND BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	60
4.4	BEANTWORTUNG DER UNTERFRAGEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SHP	61
5	<u>FAZIT UND AUSBLICK</u>	<u>63</u>
6	<u>LITERATURVERZEICHNIS</u>	<u>65</u>

Abkürzungsverzeichnis

ASS	Autismus-Spektrum-Störung
ASP	Amt für Schulpsychologie Kanton Schwyz
AK	Befragte Klassenlehrperson VR
AR	Initialen des Fokuskindes
AM	Befragte Mutter Fokuskind VM
B	Früherer Wohnort von Fokuskind VR
CE	Befragte Klassenlehrperson AR
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
FC	Befragte Mutter Fokuskind AR
G	Frühere KLP von VR
IF	Integrative Förderung
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
NR	Befragter Vater von Fokuskind VR
SHP	Schulische Heilpädagogin
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler
TS	Klassenlehrperson Fokuskind VM
VM	Initialen des Fokuskindes
VR	Initialen des Fokuskindes
W	Schulort aller drei Fokus Kinder

1 Einleitung

Die anderen Kinder auf meiner Schule sind alle dumm. Allerdings darf ich das nicht sagen, auch wenn es stimmt. Ich soll sagen, sie haben Lernschwierigkeiten oder seien aufgrund besonderer Bedürfnisse förderbedürftig. Aber das ist Blödsinn. Jeder Mensch hat Lernschwierigkeiten. Weil es nun mal schwierig ist, Französisch zu lernen oder die Relativitätstheorie zu verstehen, und jeder Mensch hat besondere Bedürfnisse, wie etwa Vater, der immer ein Päckchen Süsstofftabletten für den Kaffee bei sich hat, damit er nicht zunimmt oder Mrs. Peters, die ein beigefarbenes Hörgerät braucht, oder Siobhan, die eine Brille mit so dicken Gläsern trägt, dass man Kopfweh kriegt, wenn man sie sich mal ausleiht, und keiner dieser Menschen ist förderungs- oder sonst wie bedürftig. (Haddon, 2015, S.64)

1.1 Ausgangslage

Im Kanton Schwyz haben seit der Sistierung der Integrierten Sonderschulung Verhalten, die Integrationen von Kindern mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung (ASS) in Regelklassen zugenommen. Dies lässt sich anhand der Statistiken des Amtes für Volksschulen und Sport des Kantons Schwyz belegen. Während 2018/19 noch zehn Kinder mit der Diagnose ASS in Regelklassen beschult wurden, sind es aktuell im Schuljahr 2020/21 bereits 20 Kinder, im Schuljahr 2021/22 – Änderungen vorbehalten – voraussichtlich 28 Kinder (Statistik, Amt für Volksschulen, Kanton Schwyz, 2021). Gemäss Auskunft der Fachperson Sonderpädagogik Kanton Schwyz, Vanessa Peter, wird jedoch vermutet, dass die Dunkelziffer der Kinder, die mit oder ohne Diagnose ASS aktuell in Regelklassen und Sonderschulen des Kantons beschult werden, weitaus höher liegt.

ASS als Kriterium für Sonderschulung wurde Mitte 2017 im Kanton Schwyz eingeführt. Zuvor gab es Massnahmen für Sonderschulungen aufgrund von Verhaltensstörungen, wofür nicht zwingend eine Diagnose benötigt wurde. Für eine integrierte Sonderschulung (IS ASS) mit den entsprechenden Massnahmen (zusätzliche Ressourcen für Integrierte Förderung und/oder Klassenassistenz) wird nun zwingend eine ASS-Diagnose gefordert. Dies, so Peter, könnte eine Erklärung dafür sein, warum aktuell vermehrt Abklärungen durchgeführt werden und ASS häufiger als Diagnose gestellt wird.

Das Deuten des Verhaltens von Kindern mit ASS kann für Lehrpersonen in vielerlei Hinsicht anspruchsvoll sein. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettauert Szaday (2011) halten dazu fest, dass es insbesondere bei der Integration von verhaltensauffälligen Kindern zu erhöhten Belastungen bei den Lehrpersonen und der Klasse kommt. Die Gründe, die dafür genannt werden, sind, dass die integrative Unterstützung zu schwach, die Klassenzusammensetzung zu schwierig oder die methodisch-didaktischen Kompetenzen der Lehrperson zu begrenzt sind.

Als wichtige Faktoren bei der Integration von verhaltensschwierigen Kindern, zu denen auch Kinder mit ASS zählen, werden unter anderem die Einstellung und Haltung der Klassenlehrperson genannt (Lienhard-Tuggener et al., 2011).

Überzeugungen, Einstellungen und Haltungen können im Konzept der Subjektiven Theorien zusammenfassend dargestellt werden. Das Forschungsprogramm hat seine Wurzeln in der Sozialpsychologie (Groebe, Wahl, Schlee & Scheele, 1988). Menschen nehmen die Wirklichkeit subjektiv wahr und deuten diese basierend auf subjektiven Theorien. In der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass den Lehrpersonen und Eltern ihre subjektiven Theorien zur Integration und Inklusion der Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung nur teilweise bewusst sind.

Gastager, Patry und Gollackner (2011) halten fest, dass insbesondere im Alltag und unter Druck die subjektiven Theorien – viel stärker als objektive Theorien – für Menschen handlungsleitend sind. Menschen sind bewusst oder unbewusst durch ihre subjektiven Theorien in ihrem Verhalten gesteuert. Ihre Überzeugungen, Einstellungen und Werte werden dabei etwa durch den Besuch von Schulungen oder Weiterbildungen nicht wesentlich verändert, wie Gastager et al. (2011) festgestellt haben.

In der vorliegenden Arbeit sollen daher die subjektiven Theorien von Lehrpersonen und Eltern in Bezug auf die Integration und Inklusion von Kindern mit ASS untersucht werden. Dies insbesondere, um ein vertieftes Verständnis für die Haltung und das Verhalten der Beteiligten im Sinne des gemeinsamen Zieles der Integration zu erreichen. Aber auch, um Folgerungen und Rückschlüsse für den Auftrag der Schulischen Heilpädagogin abzuleiten.

1.2 Heilpädagogische Relevanz der Masterarbeit und Arbeitshypothesen

Die grundrechtlichen Vorgaben und die Einstellungen, die Betroffene beim Integrationsauftrag haben, sind häufig widersprüchlich. Lehrpersonen und Eltern stehen im Spannungsfeld pädagogischer Prinzipien und individueller Einstellungen. Die Fähigkeit zur Reflexion und zum achtsamen Abwägen zwischen der Verbindlichkeit der Gesetzgebung und persönlicher Betroffenheit fordert Pädagoginnen und Pädagogen sowie Eltern im Umgang mit Integration einiges ab (Ethikkonzept HfH, 2021).

Abschliessende Antworten oder Patentrezepte gibt es dazu keine. Genau darin begründet sich das Interesse der Autorin, welche subjektiven Theorien Pädagoginnen, Pädagogen und Eltern bei der Integration leiten.

Als wichtiger Faktor bei der Integration von Kindern mit ASS wird in der Fachliteratur wiederkehrend die Haltung der Klassenlehrperson genannt (Lienhard-Tuggener et al., 2011). Die in-

individuellen Überzeugungen, Einstellungen und Werte der Beteiligten wirken sich auf ihr Handeln aus. Im Zuge des Beratungsauftrags ist die SHP entsprechend gefordert, die subjektiven Theorien aller Beteiligten zu verstehen und auf sie einzugehen.

Vor diesem Hintergrund erscheint es wichtig, in der Beratung von Lehrpersonen und Eltern verstärkt auf die subjektiven Theorien einzugehen. Dazu ist es wichtig, dass sich auch die Betroffenen ihrer subjektiven Theorien im Zusammenhang mit der Integration bewusst werden und ihre Einstellungen, Überzeugungen und Werte reflektieren (Gastager et al., 2011).

1.3 Begriffsklärung

Im Folgenden werden die für die Fragestellung wichtigsten Begriffe, die in dieser Arbeit wiederkehrend verwendet werden, erklärt, so dass ab dem Hauptteil mit einem Verständnis dieser Begriffe gerechnet werden kann.

1.3.1 Subjektive Theorien

In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass sich individuelle Überzeugungen, Einstellungen und Werte im Laufe des Lebens in Form subjektiver Theorien verfestigen (Groeben et al., 1988). Dem Forschungsprogramm Subjektive Theorien liegt ein epistemologisches Menschenbild zugrunde. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen diese subjektiven Theorien weitgehend selbst konstruieren (Gastager et al., 2011).

Gemäss Groeben et al. gilt die Annahme, dass der Inhalt der subjektiven Theorien aus Phänomenen der Selbst- und Weltsicht des reflexiven Subjekts besteht (Groeben et al., 1988). Als Merkmale einer subjektiven Theorie definieren sie daher in ihrem Forschungsprogramm subjektive Theorien als:

- Kognition der Selbst- und Weltsicht, die im Dialog Konsens aktualisiert und rekonstruierbar ist;
- komplexes Aggregat mit (zumindest impliziter) Argumentationsstruktur, das auch die zu objektiven (wissenschaftlichen) Theorien parallelen Funktionen der Erklärungen, Prognose, Technologie erfüllt,
- deren Akzeptierbarkeit als «objektive Erkenntnis» zu prüfen ist. (Groeben et al., 1988, S. 22)

1.3.2 Integration

Gemäss Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (BehiG) vom 13. Dezember 2002 haben die Kantone dafür zu sorgen, dass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grundschulbildung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist, wobei die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung

in die Regelschule, soweit möglich, gefördert werden soll (BehiG, 2003, 5. Abschnitt, Artikel 20, Absatz 1).

Die interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (EDK, 2007, Artikel 2b) verlangt ausserdem, dass für Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf grundsätzlich integrative Lösungen den separativen vorzuziehen sind.

Da es in der Arbeit um die Integration von Kindern mit ASS geht, ist auch die Definition von Integration wichtig. Integration wird in der vorliegenden Arbeit mit dem Fokus auf den Bereich Schule verwendet. Gemeint ist die Integration von Kindern in der Regelklasse. Es geht demzufolge um das gemeinsame Lernen möglichst aller Kinder, auch derer mit besonderen Bedürfnissen in der gleichen Klasse. In dieser Arbeit wird ferner ein besonderes Augenmerk auf den Integrationsprozess und die Haltung der Beteiligten gelegt. Als Integrationsprozess wird die Einordnung des (heranwachsenden) Individuums in die Gesellschaft und die damit verbundene Übernahme gesellschaftlich bedingter Verhaltensweisen durch das Individuum verstanden (Lienhard-Tuggener et al., 2011).

1.3.3 Autismus-Spektrum-Störung (ASS)

In dieser Arbeit sollen Lehrpersonen, Eltern und die Integration ihrer Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung in der Regelklasse im Mittelpunkt stehen. Daher muss auch der Begriff Autismus-Spektrum-Störung vorgängig geklärt werden. Bölte (2009) definiert die Autismus-Spektrum-Störung wie folgt:

Autismus und andere Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) werden in der ICD-10 und im DSM-IV-TR als tiefgreifende Entwicklungsstörung klassifiziert. Unter Entwicklungsstörungen werden allgemein Beeinträchtigungen der Entfaltung von essenziellen kognitiven, motorischen, sprachlichen anderen kommunikativen oder sozialen Funktionen verstanden, die mit der Reifung von Strukturen und Prozessen des zentralen Nervensystems assoziiert werden. (Bölte, 2009, S. 75)

1.4 Zielsetzung und Fragestellung

Aufgrund der eingangs beschriebenen Ausgangslage erachtet die Autorin das Thema Integration von Schülerinnen und Schülern mit Autismus-Spektrum-Störung in der Regelklasse als relevant, dies auch im Sinne der Optimierung der Gelingensbedingungen von Unterricht. Die bisherige Forschung zu subjektiven Theorien steht noch in ihren Anfängen, obwohl bereits erkannt wurde, dass insbesondere die subjektiven Theorien für Menschen handlungsleitend sind. Daher ergibt sich für die Masterarbeit folgende explorative Forschungsfrage:

Wie wirken sich die subjektiven Theorien von Lehrpersonen und Eltern auf den Integrationsprozess der Kinder mit ASS in integrativen Regelklassen aus? Welche Empfehlungen für die Beratung der Beteiligten lassen sich daraus für die SHP ableiten?

In einer explorativen Studie (Przibilla, 2018) wurden angehende Lehrkräfte in Deutschland zu ihren subjektiven Theorien zu Inklusion befragt. Daraus konnte ein Kategoriensystem, bestehend aus 27 Kategorien und neun Dimensionen entwickelt werden. Dieses Kategoriensystem wird auch zur Kategorisierung der Daten für diese Masterarbeit verwendet.

In der anschließenden Diskussion der Ergebnisse sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der subjektiven Theorien von Lehrpersonen und Eltern herausgearbeitet werden. Hypothesen für den Beratungsauftrag der SHP könnten sich durch die vertiefte Auseinandersetzung im Theorieteil zur Veränderbarkeit von subjektiven Theorien sowie bei der Auswertung der Daten bilden. Sie werden anschließend in der Diskussion als Ergebnisse formuliert.

2 Theorie

In diesem Kapitel sollen zentrale Aspekte aus der Theorie dargestellt werden. Zur Bearbeitung der Fragestellung hat sich die Autorin vertieft mit dem Forschungsstand zu subjektiven Theorien, zur Theorie von Integration sowie mit der Autismus-Spektrum-Störung befasst.

2.1 Forschungsprogramm «Subjektive Theorien»

Subjektive und individuelle Vorstellungen werden im deutschen Sprachraum vielfach als subjektive Theorien benannt (Groeben et al., 1988). Das Forschungsprogramm «Subjektive Theorien» schlägt eine Forschungsrichtung ein, welche sich mit dem Handeln zugrundeliegenden Überzeugungen, Einstellungen und Werten befasst (Groeben et al., 1988). Diese Forschungsrichtung distanziert sich von behavioristischen Ansätzen und betrachtet den Menschen als autonomes, zielgerichtetes und handelndes Subjekt. Es geht im Kontext Schule um das Wissen einer Lehrperson, aber auch das von Eltern, welches schon vor der Schulzeit – zum grossen Teil durch eigene Erfahrungen – erworben wurde. Subjektive Theorien bezeichnen eine komplexe Form der Wissensorganisation des Menschen. Sie haben insofern funktionale Ähnlichkeit mit wissenschaftlichen Theorien, dass beide die Vorhersage und Erklärung von Ereignissen, die Situationsdefinition und Handlungsentwürfe ermöglichen (Groeben et al., 1988).

Zusammenfassend stellt Aretz (2007) fest:

Subjektive Theorien sind demnach komplexe Kognitionen, die durch eine argumentative Relation miteinander verbunden sind, sich inhaltlich auf alle Gegenstandsbereiche der Innen- und Aussenwelt des Individuums beziehen können und relativ überdauerndes und veränderungsresistentes Wissen über Zusammenhänge sowie Handlungsmöglichkeiten zur Veränderung der Umwelt enthalten. Dabei besitzt die Selbstinterpretation von Handlungen und Gegenständen des Individuums vorrangiges Forschungsinteresse. (Aretz, 2007, S.36)

Im Zuge der Lehrerkognitionsforschung entwickelte sich mit dem Forschungsprogramm Subjektiven Theorien eine Forschungsrichtung, welche sich mit der dem Handeln zugrunde liegenden Wissensbasis von Lehrkräften befasst. Dies ausgehend von dem Verständnis, dass Menschen autonom und reflexiv handeln und ihr professionelles Wissen nicht nur aus der formalen Ausbildung stammt, sondern bereits viel früher aufgebaut wird (Reusser & Pauli, 2014).

Berufsbezogene Überzeugungen von Lehrerinnen und Lehrern, aber auch die von Eltern, bilden in der Fragestellung zu dieser Arbeit den zentralen Aspekt. Bis heute fehlt allerdings eine akzeptierte Topologie – und damit ein Konsens darüber –, was mit Überzeugungen genau gemeint ist und wie sich diese von Wissen und auch von Werten, Einstellungen und Haltungen abgrenzen lassen (Reusser & Pauli, 2014).

2.1.1 Funktion und Nutzen subjektiver Theorien

Eine wichtige Funktion von subjektiven Theorien ist, das Problemlösedenken von Menschen zu unterstützen. Subjektive Theorien haben eine Teilfunktion im Bereich der Situationsdefinition. So zieht eine subjektive Definition einer Situation auch eine Interpretation dieser nach sich, von der aus die Bemühungen um Lösungsfindungen ausgehen (Aretz, 2007).

Wichtige Funktionen von subjektiven Theorien sind:

- Subjektive Theorien befähigen den Menschen, das Leben zu gliedern und zu ordnen. Das Leben wird dadurch stabiler und sicherer wahrgenommen (Frei, in Aretz, 2007).
- Subjektive Theorien ermöglichen es Menschen, vergangene Ereignisse im Nachhinein zu erklären, meist mit Kausalzuschreibungen zu Eigenschaften, Motivation und Verantwortlichkeiten. Sie können daher auch in einem länger zurückliegenden Zusammenhang stehen (Jahn, in Aretz, 2007).
- Subjektive Theorien dienen der Vorhersage und Prognose und werden durch Wenn-Dann-Formulierungen deutlich. Beispielsweise: Wenn ein SuS sich im Unterricht auffällig verhält, dann wird die Klasse in Mitleidenschaft gezogen (Dann & Frei, in Aretz, 2007).
- Subjektive Theorien bieten den Menschen ideale Handlungsprinzipien. Basierend auf ihren subjektiven Theorien bilden Menschen ihre Handlungsempfehlungen heraus (Dann & Frei, in Aretz, 2007).
- Subjektive Theorien stehen, da sie handlungsnah sind, in schwierigen Situationen rasch zur Verfügung. Sie werden als sehr stabil und veränderungsresistent betrachtet.
- Subjektive Theorien müssen den Trägerinnen und Trägern nicht bewusst sein, sie können auch unbewusst sein, haben jedoch Handlungssteuerungsfunktion. Sie können in vielfältiger Weise mit den wissenschaftlichen Theorien vernetzt sein. Da sie jedoch in schwierigen Situationen rasch verfügbar sind, können sie Personen – mehr als wissenschaftliche Theorien – Verhaltenssicherheit geben (Aretz, 2007).

2.1.2 Abgrenzung und Merkmale

Dem Forschungsprogramm Subjektive Theorien liegt ein epistemologisches Menschenbild zugrunde. Das zentrale Merkmal dieses Menschenbildes ist, dass Menschen ihre Kognitionen selbst erfinden. In Abgrenzung zu den klassischen kognitionspsychologischen Konzepten verwendet Groeben daher den Begriff der subjektiven Theorie (Groeben, 1988). Der Mensch mit seinen Überzeugungen, Einstellungen, Werten und Alltagstheorien wird im epistemologischen Menschenbild mit Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern verglichen.

Im Gegensatz zu kognitionspsychologischen Konzepten betont das Konzept der subjektiven Theorien die implizite Argumentationsstruktur und den individuellen Schlussfolgerungsprozess einer Person (Groeben et al., 1988).

Menschen bilden kognitive Schemata subjektiv aufgrund sozialer Interaktion. Die Wurzeln des Konzepts der subjektiven Theorien liegen in der Pädagogischen Psychologie.

Furnham (2007) hat einen Katalog von Kriterien formuliert, anhand welcher sich subjektive Theorien von wissenschaftlichen Theorien abgrenzen lassen. Aretz (2007) schreibt, dass wissenschaftliche Theorien nachvollziehbar, logisch, kohärent, konsistent und wertneutral sind. Hingegen entzieht sich das Wissen des Alltagsmenschen jeglicher wissenschaftlicher Kriterien, es ist sowohl vage als auch unpräzise. Genau dadurch lässt sich dieses Wissen von Menschen im Alltag sehr flexibel anwenden (Aretz, 2007).

Merkmale von subjektiven Theorien sind gemäss Furnham:

- Subjektiven Theorien liegt Alltagswissen, gebildet aus persönlichen Erfahrungen, zugrunde.
- Subjektive Theorien sind komplex, weil sie das gesamte Wissen eines Menschen einbeziehen.
- Subjektive Theorien sind informell. Sie werden vage formuliert und hergeleitet und können gar widersprüchlich sein, erfüllen jedoch für die Trägerin oder den Träger eine stimmige Argumentations- und Entwicklungsfunktion.
- Subjektive Theorien sind sehr stabil und werden von den Trägerinnen und Trägern immer wieder für sich bestätigt. Argumente, die subjektive Theorien in Frage stellen, werden von den Trägerinnen und Trägern passend gemacht.
- Subjektive Theorien können auf lang zurückliegenden Lebensabschnitten gründen. Sie können unspezifische Erklärungen für wahrgenommene Phänomene sein.
- Subjektive Theorien können emotionale Bewertungen sein, die auf ganz bestimmte Gegebenheiten, Ereignisse und Personen (aus der Vergangenheit) Bezug nehmen

Es wird vermutet, dass der Mensch aufgrund seiner subjektiven Theorien im Alltag bei der Verarbeitung von Informationen systematisch Fehler macht. Diese subjektiven Fehleinschätzungen kommen durch die Vergleichbarkeit zwischen zwei Merkmalen zustande, die in Wirklichkeit nur wenig oder nicht vorhanden sind. Dennoch wenden Menschen, um kognitiv effizient Lösungen für Probleme oder Fragen zur Verfügung zu haben, Heuristik an. Die Verfügbarkeitsheuristik bezeichnet leicht abzurufende Elemente der Informationsverarbeitung im Gedächtnis. Diese werden von Menschen zur Erklärung der Welt bevorzugt verwendet. Sie dienen jedoch in keiner Weise immer als passende Erklärung für die aktuelle Situation. Aufgrund

ihrer subjektiven Theorien neigen Menschen dazu, Daten zu verzerren. Alltagstheoretikerinnen und -theoretiker neigen dazu, Daten in Richtung Bestätigung ihrer Annahme zu interpretieren (Schilling, in Aretz, 2007).

2.1.3 Entwicklungs- und Veränderungsmöglichkeiten von subjektiven Theorien

Die Wurzeln des Konzepts der subjektiven Theorien liegen in der pädagogischen Psychologie. Mutzeck (1988) geht der Forschungsfrage nach, wie die Aus- und Fortbildung von Lehrpersonen sein müsste, damit das dort Gelernte in der Praxis, also im Unterricht, umgesetzt werden kann. Er stellt fest, dass Lehrpersonen nicht wie ein unbeschriebenes Blatt vor ihrer Klasse stehen. Sie haben eine individuelle innere Ordnung. Diese subjektive Sicht muss als Ausgang und Anknüpfungspunkt für allfällige Veränderungen und Entwicklungen berücksichtigt werden (Mutzeck, 1988).

Die Frage, ob und wie sich Überzeugungen, Einstellungen und Werte von Menschen entwickeln oder verändern lassen, wird von der Wissenschaft nicht eindeutig beantwortet. Es werden veränderungsfördernde und veränderungshemmende Faktoren beschrieben. Lerntheoretische Modelle stützen teilweise Prozesse der Veränderbarkeit von subjektiven Theorien durch den Aufbau von neuen Wissensbeständen. Lerntheoretisch wird dies über das Erfahrungslernen (Lernen durch Erfolg) begründet. Das Modelllernen ermöglicht durch soziale Interaktion das Lernen durch Vorbilder (Aretz, 2007).

Auch Banduras Konzept der Selbstwirksamkeit stützt die These, dass sich subjektive Theorien verändern lassen. Selbstwirksamkeit beschreibt die subjektive Überzeugung einer Person, dass Erfolge in bestimmten Situationen als Folge des eigenen Verhaltens zustande kommen (Hurrelmann, 2002).

Auch die Neurowissenschaft spricht sich in jüngster Zeit dafür aus, dass sich Überzeugungen, Einstellungen und Werte von Menschen verändern können. Hüther (2010) hält fest, dass das Gehirn eines Menschen auch im Erwachsenenalter noch weiter formbar ist. Das Gehirn verfügt über eine zeitlebens vorhandene Fähigkeit zur Veränderung. Aufgrund gemachter Erfahrungen entstehen im Gehirn zwar Kognitionen, die Denk- und Verhaltensmuster vorgeben, dennoch können Menschen lernen umzudenken und so auch scheinbar unverrückbare Grundüberzeugungen aufgeweicht, überformt und umgestaltet werden (Hüther, 2010).

In der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen zeigt sich ein äusserst vielfältiges Bild zur Bedeutung und Veränderbarkeit von subjektiven Theorien. Es bestehen jedoch übereinstimmende Tendenzen darüber, dass Lehrpersonen Innovation und Reformen nicht in genügender Art und Weise praktisch umsetzen, wenn diese nicht mit ihren individuellen Überzeugungen übereinstimmen. Auch bei Weiterbildungsmassnahmen ist der Transfer von Lerninhalten in die Praxis wegen der änderungsresistenten subjektiven Theorien unbefriedigend.

Übereinstimmend wird in der Forschung die Selbstreflexion über die oft impliziten subjektiven Überzeugungen als Voraussetzung für Veränderungen genannt. Auch haben sich kooperative Formen der Unterrichtsentwicklung im Hinblick auf Veränderungen der subjektiven Theorien als wirksam erwiesen. Es zeigt sich in verschiedenen Untersuchungen, dass Veränderungen der Überzeugungen im Anschluss an Weiterbildungsmaßnahmen sich zwar auf die Rhetorik, nicht jedoch auf das Handeln der Lehrpersonen auswirken (Reusser & Pauli, 2014).

2.1.4 Fazit aus der theoretischen Auseinandersetzung zu subjektiven Theorien

Subjektive Theorien weisen starke individuelle Unterschiede auf. Sie sind für Menschen handlungsleitender als objektive, wissenschaftliche Theorien. Subjektive Theorien erfüllen für Menschen die Funktion, ihre Lebenswelt zu gliedern, zu ordnen und zu erklären. Sie geben Sicherheit in herausfordernden Situationen und sind daher zentral für die Beziehungsgestaltung und für die Kooperation von Lehrpersonen mit Eltern, Schülerinnen und Schülern.

Subjektive Theorien sind oft nur implizit vorhanden, also ihren Trägerinnen und Trägern nicht bewusst. Sie können ursächlich dafür sein, dass Menschen Situationen falsch einschätzen oder in ihrem Sinne Deutungen vornehmen. Durch die Stärkung der Selbstreflexion (sich seine Überzeugungen bewusst machen) und die Vermittlung neuer Erfahrungen können resistente Überzeugungen verändert werden.

2.2 Studie der subjektiven Definitionen von Lehrkräften zu Inklusion

Przibilla, Linderkamp und Krämer (2018) haben in einer explorativen Studie die Definitionen von Lehrkräften zu Inklusion untersucht. Daraus entwickelten sie ein umfassendes Kategorisierungssystem, welches für diese Arbeit weitgehend übernommen und auf die Fragestellung angepasst wird. Im Folgenden sollen daher der Inhalt und die Ergebnisse der Studie eingehend dargestellt werden.

Bislang werden in der Wissenschaft unterschiedliche Verständnisse und Definitionen von Inklusion diskutiert. Es liegt nahe, dass auch unter den Lehrpersonen uneinheitliche Verständnisse von Inklusion vorliegen. In der Forschung werden die subjektiven Theorien von Lehrpersonen noch wenig berücksichtigt und sind daher auch noch weitgehend ungeklärt. Dies obwohl bekannt ist, dass Alltagstheorien in der Praxis als handlungsleitender gelten als wissenschaftliche Theorien (vergl. Perzibilla et al., 2018).

Das Anliegen dieser Studie ist, subjektive Definitionen oder Alltagstheorien von Lehrkräften zu Inklusion zu erfassen und empirisch zu explorieren. Dies im Kontrast dazu, dass bisher kaum bekannt ist, wie Lehrkräfte Inklusion verstehen und welche Aspekte von Inklusion für sie wich-

tig sind. Ebenso ist wenig darüber bekannt, ob sich zwischen dem Fachwissen, das Lehrpersonen sich im Laufe ihres Berufslebens aufbauen, und ihren subjektiven Einstellungen Parallelen ziehen lassen.

Der Lehrberuf ist durch die Anforderung der Inklusion komplexer geworden. Gerade im Zusammenhang mit diesen neuen und teilweise anspruchsvollen Situationen ist bekannt, dass nicht objektive, wissenschaftliche Theorien, sondern vor allem die subjektiven Theorien handlungsrelevant sind. Sie ermöglichen Lehrkräften in Situationen, in denen für sie wenig gesichertes Handlungswissen besteht, schnell zu reagieren (Przibilla et al., 2018).

Beispielsweise wenden Lehrpersonen ihre subjektiven Theorien im Umgang mit Unterrichtsstörungen oder Verbesserung von Lehrerinnen-/Lehrerhandeln an. In der vorliegenden Arbeit sollen daher die subjektiven Theorien von Lehrpersonen und Eltern im Integrationsprozess eines Kindes mit Autismus-Spektrum-Störung genauer betrachtet werden, um allenfalls entwicklungsorientierte und verändernde Anstöße für die an der Integration beteiligten Akteure ableiten zu können. Dazu wurde das Kategoriensystem aus der Przibilla-Studie (2018) für diese Arbeit, geringfügig auf die Fragestellung angepasst. Ganz im Sinne der Verfasser der Studie:

Die vorliegende Studie liefert mit dem erarbeiteten Kategoriensystem zunächst ein Instrumentarium zur Erfassung subjektiver Definitionen sowie die dazugehörigen Reliabilitätsnachweise. Folgestudien sollten daher untersuchen, inwieweit mittels des erarbeiteten Kategoriensystems operationalisierte, subjektive Definitionen zur Erklärung von unterschiedlichen Handlungsmustern beitragen können und somit den Validitätsnachweis führen. (Przibilla et al., 2018, S. 244)

In der Studie wurden 182 Lehrkräfte in Deutschland zu ihren subjektiven Theorien zu Inklusion befragt. Mittels einer bewusst offen gehaltenen Fragestellung («Definieren sie Inklusion in ihren eigenen Worten») wurden sie online befragt. Das Ergebnis der Studie, ein finales Kategorisierungssystem mit neun Dimensionen, soll im Folgenden konkretisiert werden, wobei für die vorliegende Arbeit die Dimension 1 und ihre Kategorien (Politik und Bildungssystem) nicht relevant sind.

- Dimension 2: Haltung und Werte beinhalten die Kategorien, Inklusion ist eine grundlegende Haltung, eine gute Idee oder ein positiver Versuch. Inklusion ist Gleichbehandlung, Gleichwertigkeit, Gleichwürdigkeit und Gleichberechtigung. Inklusion ist ein Menschenrecht.
- Dimension 3: Heterogenität und Verschiedenheit beinhaltet die Kategorien, Inklusion ist Wertschätzung und Nutzung von Heterogenität und Verschiedenheit. Inklusion ist die Berücksichtigung von Rücksichtnahme auf Heterogenität und Verschiedenheit. Inklusion ist die Existenz, Akzeptanz und Toleranz von Heterogenität und Verschiedenheit.
- Dimension 4: Zugehörigkeit und Partizipation beinhaltet die Kategorien Inklusion ist, Partizipation, Zugehörigkeit oder Gemeinsamkeit aller Menschen in gesellschaftlichen

Lebensbereichen. Inklusion ist Integration und Partizipation, Zugehörigkeit oder Gemeinsamkeit aller SuS am Schulleben und Unterricht.

- Dimension 5: Kooperation und Vernetzung beinhaltet die Kategorien, Inklusion ist Kooperation und die Vernetzung der Schule im gesellschaftlichen und städtischen Umfeld. Inklusion ist Kooperation und Vernetzung in multiprofessionellen Teams. Inklusion ist Zufriedenheit, Einbezug und Einfluss von Eltern.
- Dimension 6: Lern- und Arbeitsklima beinhaltet die Kategorien, Inklusion ist Wohlergehen und Spass, sowie ein positives Lern- und Arbeitsklima. Inklusion ist gegenseitige Unterstützung und voneinander lernen.
- Dimension 7: Innere Differenzierung und Individualisierung beinhaltet die Kategorien, Inklusion ist die optimale Anpassung der gesellschaftlichen Umwelt oder unterrichtlichen Umgebung an die besonderen Voraussetzungen und Lebenslagen. Inklusion ist individualisiertes Lernen, Förderung, Forderung und Unterstützung aller SuS. Inklusion ist innere Differenzierung im Unterricht. Inklusion ist Identifikation und Wahrnehmung besonderer Voraussetzungen oder Lebenslagen.
- Dimension 8: Äussere Differenzierung und Homogenisierung beinhaltet die Kategorien Inklusion ist äussere Differenzierung durch Arbeit in Kleingruppen, Trennung des Unterrichts und Förderung ausserhalb der gemeinsamen Lerngruppe. Inklusion ist ziel- themengleicher Unterricht.
- Dimension 9: Probleme und Hindernisse beinhaltet die Vorstellung, dass Inklusion nicht möglich ist, mangelhaft umgesetzt und scheitern kann. Inklusion ist aber auch durch ablehnende Haltungen oder negative Einstellungen schwer umzusetzen. Inklusion ist überfordernd, belastend für Lehrkräfte oder SuS. Barrieren und Hindernisse für Inklusion sind mangelnde Ressourcen oder Fach- oder Vorwissen der Lehrpersonen.

(Przibilla et al., 2018, S. 240–241)

Zur Beantwortung der Fragestellung der vorliegenden Arbeit sind die Dimensionen 5 und 9 besonders relevant. Zumal es darum geht, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den subjektiven Theorien zur Integration eines Kindes mit ASS herauszuarbeiten und allenfalls, wenn möglich, in der Gegenüberstellung der Aussagen von Lehrpersonen und Eltern zur Dimension 9 die Umsetzung der Integration zu evaluieren. Dimension 9 thematisiert die Umsetzung von Inklusion, Hindernisse und Probleme, die dabei vermutet werden. Dazu gehören widrige Voraussetzungen, mangelnde Ressourcen, Überforderung und Belastung.

Die Przibilla-Studie hat ergeben, dass sich die subjektiven Theorien oder Definitionen zu Inklusion bei den Lehrkräften aus einzelnen Kategorien der Dimensionen zusammensetzen. Die Ergebnisse haben auch gezeigt, dass die subjektiven Definitionen zu Inklusion gar aus sich widersprechenden Elementen bestehen können. Am häufigsten wurden in der Studie die Dimensionen 4 (Zugehörigkeit und Partizipation) und 7 (innere Differenzierung und Individualisierung) genannt.

Als Einschränkung der Validität der Studie dürfte im Hinblick auf die erfassten subjektiven Theorien der Lehrpersonen die Online-Befragung angeführt werden. Es konnte nicht kontrol-

liert werden, inwieweit die Befragten ihre subjektiven Theorien schriftlich fixiert haben. Die Antworten aus der Studie sollten daher lediglich als unvollständige, aktuell manifeste Wissensbestände der Befragten behandelt werden. Die Kriterientriangulation und die kommunikative Validierung der erfassten subjektiven Theorien durch den Dialog-Konsens wurden in dieser Studie nicht einbezogen.

Ebenfalls kann durch die vorliegende explorative Studie nicht beantwortet werden, welche Variablen zur Erklärung potentielle Unterschiede zwischen subjektiven Definitionsweisen beitragen und wie sich subjektive Definitionen im Laufe der Zeit entwickeln oder verändern lassen. (Przibilla, 2018, S. 244)

Gemäss Groeben et al. sollte jedoch zum Erfassen von subjektiven Theorien im engeren Sinne in jedem Fall ein Dialog zwischen Forschender/Forschendem und den Untersuchungsteilnehmenden stattfinden, um einen Konsens darüber herzustellen, wie das Geäusserte korrekt einzuordnen ist (Groeben et al., 1988).

2.3 Psychologie der Werte

Nebst Überzeugungen zählen auch Werte zu den subjektiven Theorien und sind für Menschen handlungsleitend. Frey (2016) definiert Werte folgendermassen:

Ein Wert beschreibt, was eine Person als für sich und andere als wünschenswert und erstrebenswert ansieht. Werte beziehen sich auf allgemeine Grundsätze und sind nicht immer gänzlich umsetzbar oder im Extremfall einander entgegengesetzt. Werte geben Orientierung und können als Kompass angesehen werden. (Frey, 2016, S. 2)

Für die Gestaltung eines positiven schulischen Umfelds und die gelungene Integration von Kindern mit ASS sind die Werte von Lehrpersonen und Eltern bedeutsam. Sie geben allen beteiligten Akteuren Orientierung. Wie erlebte Situationen oder das Verhalten von Kindern von Lehrpersonen gewertet werden, ist abhängig von ihrem persönlichen Wertesystem (Frey, 2016).

Für die vorliegende Arbeit (resultierend aus den Ergebnissen der Befragung) sind insbesondere die Werte Gerechtigkeit, Offenheit, Akzeptanz, Toleranz, Selbstreflexion, Wertschätzung und Verantwortung von Bedeutung. Daher soll auf diese Werte in den folgenden Unterabschnitten näher eingegangen werden.

2.3.1 Gerechtigkeit

Gerechtigkeit meint in diesem Kontext, dass die Lehrpersonen die Bedürfnisse und Wünsche aller an der Integration beteiligten Akteure gleichermassen zu berücksichtigen haben.

In der Forschung zur Psychologie der Werte werden vier Formen von Gerechtigkeit unterschieden. Die distributive Gerechtigkeit bezeichnet die Verteilung der Güter, die prozedurale Gerechtigkeit die Fairness der Methoden und Prozesse, die interpersonale Gerechtigkeit die

Fairness in der Behandlung und die informationale Gerechtigkeit die Fairness im Informationsfluss der Beteiligten, warum bestimmte Methoden oder bestimmte Entscheidungen oder Verteilungen vorgenommen wurden (Frey, 2016). In Bezug auf die Fragestellung dieser Arbeit ist insbesondere die prozedurale Gerechtigkeit bedeutsam.

Dass Menschen nach Gerechtigkeit streben, um sich ihren Anteil an Ressourcen in einer sozialen Gesellschaft zu sichern, wird von den Fachpersonen heute nicht mehr angenommen. Vielmehr geht es darum, Anhaltspunkte für das Selbstkonzept durch die Gruppe zu erhalten. Ob etwas als gerecht empfunden wird, ist von situationsbezogenen, aber auch personenspezifische Faktoren abhängig (Frey, 2016).

Wenn Menschen etwas als ungerecht empfinden, können drei verschiedene Perspektiven auf das Ereignis eingenommen werden. Das Ereignis wird je nach Perspektive unterschiedlich wahrgenommen. Wenn Personen die Bewertung der Ereignisse als besonders ungerecht empfinden, nehmen sie die sogenannte Opferperspektive ein und versuchen ihr Selbstkonzept zu schützen. Die Folge daraus können Schuldzuweisungen und Widerstand in der Zusammenarbeit mit den vermeintlichen Tätern (die Verantwortlichen für die Ungerechtigkeit) sein (Frey, 2016).

2.3.2 Respekt

Im Zusammenhang mit der Integration eines Kindes mit ASS sind Lehrpersonen und Schulen gefordert, das betroffene Kind und seine Eltern zu respektieren. Das bedeutet einerseits, seine erlebte Geschichte, das Schicksal, das jemand erfahren hat, zu berücksichtigen. Und andererseits, Rücksicht zu nehmen auf sein Wesen, den Menschen ernst zu nehmen (Frey, 2016).

Jemanden zu respektieren, bedeutet zu versuchen, eine Person so zu sehen, wie sie ihrer eigenen Meinung nach ist – nicht beeinflusst durch den Filter der eigenen Wünsche und Erwartungen. In der Fachliteratur werden zwei Arten von Respekt definiert. Der bewertende Respekt meint: «Die Einstellung gegenüber einer Person, die sich auf positiv bewertete Charaktereigenschaften, Verdienste, Leistungen, oder die Rolle, dieser Person bezieht» (Frey 2016, S. 169).

Der anerkennende Respekt basiert einzig auf dem Menschsein. Darauf, einen Menschen unabhängig von seiner sozialen Position, seiner individuellen Eigenschaften oder Verdienste zu betrachten.

Eine Person respektvoll zu behandeln kann einerseits bedeuten, jemandem mit einer gewissen Zurückhaltung zu begegnen und andererseits auch zu versuchen, die Welt mit der Brille des anderen zu betrachten (Perspektivenwechsel). Respektvoll zu sein heisst, einem Menschen freundlich gesinnt zu sein und ihn vor selbstschädigendem Verhalten zu bewahren (Frey, 2016).

Ebenso bedeutsam im Zusammenhang mit der Integration eines Kindes mit ASS kann für Lehrpersonen und Eltern aber auch der Selbstrespekt sein. Menschen, die sich selbst respektieren, nehmen ihre Verantwortung wahr. Selbstrespekt bedeutet eine Wahrnehmung dafür zu haben, wenn andere Menschen einen missachten und sich dagegen zu wehren. Es bedeutet aber auch, bei Entscheidungen autonom handeln zu können (Frey, 2016).

2.3.3 Toleranz

In einer multikulturellen und heterogenen Gesellschaft ist der Wert der Toleranz besonders wichtig – so auch in der Zusammenarbeit und Kooperation mit den SuS, den Eltern und den Lehrpersonen im schulischen Kontext. Ein friedliches Zusammenleben ist nur dann möglich, wenn Toleranz gegenüber anderen Denk- und Verhaltensweisen geübt wird. Laut Frey (2016) basieren Toleranz und Intoleranz auf zwei psychologischen Prozessen, dem Wahrnehmungs- und dem Bewertungsprozess. Die Voraussetzungen dafür, dass diese Prozesse ablaufen, sind, dass unterschiedliche Überzeugungen oder Einstellungen wahrgenommen und bewertet werden. Werden Unterschiede positiv bewertet, kommt es zu Toleranz oder gar Akzeptanz (Frey, 2016).

Toleranz wird als instrumenteller Wert bezeichnet, der Lehrpersonen, Eltern und SuS ermöglicht, ihr Verhalten anzupassen, um einen gewünschten Zustand zu erreichen. Toleranz ist freiwillig und findet mindestens zwischen zwei Akteuren statt. Den beteiligten Individuen oder Gruppen ist bewusst, dass das Gegenüber unterschiedliche Überzeugungen vertritt. Das heisst konkret, die Haltung des Gegenübers wird zwar als falsch angesehen, die Differenzen sind jedoch akzeptabel. Man kommt daher zum Schluss, das eigene Urteil nicht aufzuheben, kann jedoch die Überzeugung und Sichtweise des Gegenübers dulden (Frey, 2016).

Nichtsdestotrotz sollte man im Hinterkopf behalten, dass Toleranz auch immer eine gewisse Ablehnung beinhaltet und nicht als Endzustand anzustreben ist. Toleranz sollte vielmehr den Weg bereiten, mit dem Ziel der gegenseitigen Anerkennung und Wertschätzung, die Augen öffnen und die Neugierde für andere Perspektiven wecken. (Frey, 2016, S. 234)

Obwohl Akzeptanz und Toleranz in der Alltagssprache oft synonym verwendet werden, besteht eine Differenz in der Bedeutung. Toleranz bedeutet nie eine rein positive Anerkennung einer Normabweichung von einer Person, denn Toleranz besitzt auch eine Ablehnungskomponente. Akzeptanz jedoch geht deutlich weiter, indem die von der eigenen Norm abweichende Überzeugung vom Gegenüber nicht nur geduldet, sondern anerkannt wird (Frey, 2016).

2.3.4 Offenheit

Im Wert der Offenheit sind drei Dimensionen enthalten. Diese sind Stimulation, Hedonismus und Selbstbestimmung. Selbstbestimmung bezeichnet die Unabhängigkeit und Freiheit von Personen in ihrem Denken und Handeln. Im Kontext der vorliegenden Arbeit ist überwiegend die Selbstbestimmung wichtig. Offenheit als Selbstbestimmung beinhaltet unabhängig zu sein, zu denken und zu handeln, sich eigene Ziele setzen zu können, jedoch auch, neugierig und kreativ zu sein. Ebenfalls bedeutet der Wert, sich gegenüber neuen Erfahrungen und Veränderungen offen zu zeigen (Frey, 2016).

Aufgrund der Tatsache, dass Offenheit einer der wichtigen Bausteine einer humanistischen Kultur ist, erscheint es wichtig, dass Eltern und Lehrpersonen den Kindern Offenheit vorleben. Offenheit in dem Sinn, dass neue Erfahrungen und Veränderungen möglich werden und somit Lernen stattfinden kann. Der Wert Offenheit sollte jedoch auch kritisch betrachtet werden. Zwar sollte Offenheit zum Dialog in der Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Lehrpersonen Eltern und Kindern gelebt werden, wenn es jedoch darum geht, sich für etwas zu entscheiden, sollten sich die Kanäle auch schliessen können. «Offenheit bedeutet nicht, alles abzunicken und zu akzeptieren, sondern die Bereitschaft zur Auseinandersetzung und notfalls auch Ablehnung von inakzeptablen Meinungsgegenständen (Frey, 2016, S. 133)». Laut Frey sollte Offenheit daher reflektiert geschehen.

Offenheit stellt als Leitbild individuellen Handelns ein erstrebenswertes Ziel dar. Der Vorteil liegt vor allem in einer offenen Dialogkultur, welche neue Erfahrungen und Erkenntnisse, aber auch humanistisches Handeln in der Gesellschaft möglich macht (Frey, 2016).

2.3.5 Selbstreflexion

Selbstreflexion zählt zu den instrumentellen Werten und bedeutet, nicht nur über seine Interessen und Stärken nachzudenken, sondern auch über Verhaltensweisen, Einstellungen und Wertüberzeugungen. Lehrpersonen sind in ihrem Berufsalltag, insbesondere im Zusammenhang mit der Integration von Kindern mit ASS, oft mit schwierigen Situationen konfrontiert. Rationales Denken allein reicht nicht aus, um schwierigen Situationen gerecht zu werden. Zur Bewältigung ungewöhnlicher Situationen schlägt Frey (2016) daher vor, reflektierend heranzugehen. Das Ziel von Selbstreflexion sollte Selbsterkenntnis sein und damit die Persönlichkeitsentwicklung anstossen. Selbstreflexion erscheint daher im Kontext der Integration bedeutsam.

Selbstreflexion ist als Prozess zu verstehen, welcher zur Erweiterung der eigenen Perspektive durch neue Erkenntnisse führen kann. Der Umgang mit neuen Erkenntnissen ist von essenzieller Bedeutung. Denn die Erfahrung alleine ist nicht ausreichend, ebenso wenig wie eine kritische Reflexion ohne Konsequenzen. Die Kunst liegt schliesslich ge-

nau darin, die gewonnen Erkenntnisse und neuen Perspektiven auf zukünftige Situationen zu übertragen und anzuwenden. Erst dadurch ergibt sich die Möglichkeit, sich stets weiterzuentwickeln und persönliches Wachstum zu erreichen. (Frey, 2016, S. 185)

Selbstreflexion kann als Wert aufgefasst werden, welcher in der Umsetzung im Kontext der Integration eines Kindes mit ASS die Kooperation aller beteiligten Akteure unterstützt, zumal Selbstreflexion und Selbsterkenntnis Verhaltensweisen begünstigen, die das gemeinsame Ziel der Integration erreichbar machen.

2.3.6 Wertschätzung und Dankbarkeit

In den Interviews wurde wiederholt der Begriff der Wertschätzung verwendet. Der Begriff wird im Kategoriensystem dem Wert Dankbarkeit zugeordnet. Wertschätzung wird demzufolge als gefühlte Dankbarkeit definiert. Menschen sind dankbarer, wenn sich ihre Partnerinnen/Partner – ob im beruflichen oder privaten Kontext – ebenfalls aufmerksam, wertschätzend und dankbar verhalten. Beziehungen mit dem Verhaltensmuster der Wertschätzung sind stabiler und von besserer Qualität (Frey, 2016). Wertschätzendes Verhalten regt andere Menschen zu wertschätzendem Verhalten an und dies führt dazu, dass wertschätzendes Verhalten sich durch Vorbildwirkung multipliziert und positiv auf Beziehungen auswirkt.

2.3.7 Vertrauen

Vertrauen ist eine Grundeinstellung, die Menschen über verschiedene Situationen hinweg anleitet. Da Vertrauen sich stabil im Verhalten manifestiert, ist eine Konzeptualisierung als Wert berechtigt (Frey, 2016). In den Interviews waren sich die Lehrpersonen mit den Eltern einig, dass Vertrauen in Beziehungen grundsätzlich positiv und erstrebenswert ist. Vertrauen ist nicht einfach gegeben, es muss aufgebaut werden. Dazu lassen sich einige Handlungsempfehlungen formulieren:

- Frühere Fälle von Vertrauensbruch nicht aufbauschen
- Vertrautheit fördern, die Interessen des Gegenübers kennen
- Transparenz
- Vertrauen ermöglichen durch Vertrauensvorschüsse
- Vertrauen schaffen durch Vertrauen

Diese Handlungsempfehlungen, die Achleitner (2013) für Unternehmen formuliert hat, lassen sich auch auf Institutionen der Erziehung und Bildung übertragen:

Lebt es sich nicht angenehmer in dem Glauben, dass man Menschen um sich hat, auf die man sich verlassen kann und die nur das Beste für einen wollen? Verbaut sich derjenige der keinem vertraut, nicht gleichzeitig die Chance auf viele positive Erfahrungen, die voraussetzen, dass man bereit ist, Vertrauen zu riskieren? (Frey, 2016, S. 266)

Frey (2016) bilanziert, dass in Anbetracht der Vorteile, die Vertrauen für die Individuen, aber auch für Beziehungen generiert, Vertrauen eine wichtige Ressource für die Gesellschaft darstellt. Insbesondere in der Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Eltern kann Vertrauen der Überbelastung im Zusammenhang mit der Integration von Kindern mit ASS entgegenwirken.

2.3.8 Empathie

Das neuere Verständnis des Wertes Empathie definiert diese als multidimensionales Konstrukt. Die emotionale Empathie beschreibt die Fähigkeit eines Menschen, die Emotionen seines Gegenübers nachzuempfinden. Die kognitive Empathie hingegen beschreibt die geistige Perspektivenübernahme eines Gegenübers, sich in einen anderen Menschen hineinversetzen zu können (Frey, 2016).

Auch Bierhoff (2006) definiert, dass sich Empathie sowohl aus Perspektivenübernahme als auch aus emotionalem Nachempfinden zusammensetzt. Es wird angenommen, dass kognitive Prozesse miteinander agieren und so ein adäquates empathisches Verhalten erzeugen. (Frey, 2016, S. 55)

Aus neurowissenschaftlicher Sicht ist Empathie auf Aktivitäten in unterschiedlichen neuronalen Regionen zurückzuführen und lässt sich über die «Theory of Mind» erklären. Die Bedeutung der Empathie ist für diese Arbeit nicht allein aufgrund der Ergebnisse der Befragung gegeben, sondern auch, weil Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung nicht empathisch sein können. Die «Theory of Mind» gilt ebenso als Erklärungsmodell für Autismus.

In einigen Situationen kann Empathie auch Nachteile bringen. Zum Selbstschutz ist es daher zu empfehlen, in bestimmten Situationen Empathie zu vermeiden. Auch kann Empathie und eine zu grosse Offenheit die professionelle Distanz beeinträchtigen. Gerade in der Erziehung und in der Pädagogik, insbesondere in der Zusammenarbeit mit Menschen, darf die Fähigkeit, sich sensibel in einen anderen Menschen einfühlen zu können, als bedeutsam bezeichnet werden (Frey, 2016).

2.3.9 Eröffnung der Wertediskussion

Frey (2016) zieht das Fazit, dass es wichtig ist, gerade in problematischen Situationen über Werte zu reflektieren, wenngleich Menschen oft nicht entsprechend den eigenen Werten handeln. Die Gewichtung von Werten ist von Person zu Person verschieden und kann auch interesseliegt sein. Beispielsweise werden Eltern, deren Kind mit Autismus-Spektrum-Störung in der Regelklasse integriert wird, Werte wie Toleranz, Empathie, Akzeptanz selbstverständlich einfordern. Es kann jedoch auch eine Diskrepanz zwischen proklamierten Werten und gelebten Werten vorliegen. So wünschen sich die Eltern von Lehrpersonen Empathie und Akzeptanz für ihr Kind, können jedoch im Gegenzug nur wenig Verständnis dafür aufbringen, dass Lehr-

personen ob des herausfordernden Verhaltens ihres Kindes überfordert sein könnten. Die Bedeutung von Werten ist prinzipiell in der Gesellschaft unumstritten, jedoch sollte das eigene Wertesystem individuell immer wieder überprüft werden (Frey, 2016).

Das Stufenmodell von Frey und Graupmann (Frey, 2011, S.308) zeigt auf, welche Bedingungen nötig sind, damit Personen ihre Werte nicht nur proklamieren, sondern auch danach handeln. Zur Aktivierung der Werte sollten Sender und Empfänger folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Faktor 1: Kompetenz des Senders: Der Sender muss eine gewisse Autorität gegenüber dem Empfänger innehaben und in einer gemeinsam erlebten Situation Verantwortung gezeigt haben.
- Faktor 2: Gegenseitige Sympathie begünstigt, dass der Empfänger offen ist für die Werte des Senders.
- Faktor 3: Vertrauenswürdigkeit. Je vertrauenswürdiger der Sender dem Empfänger erscheint, desto eher kann der Sender Werte transportieren.
- Faktor 4: Berücksichtigung der Lerntheorien durch den Sender (nicht jeder Mensch lernt gleich).
- Faktor 5: Je eher es dem Sender gelingt, dem Empfänger gemeinsame Interessen deutlich zu machen, desto besser können Werte transportiert werden.
- Faktor 6: Die Perspektive des Empfängers berücksichtigen, falls dieser das Vorurteil hat, dass der Sender nicht sympathisch ist.
- Faktor 7: Proklamierte Werte sollten in das bestehende System des Empfängers passen. Nur so wird er sie akzeptieren.
- Faktor 8: Den Empfänger nicht bei der Vermittlung von Werten einengen. Wertepluralismus ist für die Vermittlung der Inhalte vorteilhafter.
- Faktor 9: Sinn der vermittelten Werte aufzeigen

Die neun Faktoren werden von Frey (2016) als «Checkliste» für Sender angeführt, um bei Empfängern allenfalls die Voraussetzung zu schaffen, dass diese offen für Veränderungen von Einstellungen und Verhalten werden.

Obwohl die Bedeutung von Werten für die Gesellschaft unbestritten ist, besteht oft eine Diskrepanz zwischen den hoch gehaltenen Werten und dem tatsächlichen Verhalten von Menschen. Werte können von Menschen interessensgeleitet interpretiert werden. Ausserdem können bestimmte Werte andere Werte verletzen.

Sowohl unterschiedliche Interpretationen von Werten als auch unterschiedliche Gewichtungen eines bestimmten Wertes in einer bestimmten Situation führen also dazu, dass Menschen mit demselben Wertesystem, sich im Extremfall diametral entgegengesetzt verhalten können. (Frey, 2016, S. 315)

Ferner können sich Selbst- und Fremdeinschätzung des Wertesystems unterscheiden. Menschen müssen, um sich wertkongruent zu verhalten, für dieses Verhalten motiviert sein. Es sollten daher in Institutionen Aktionspläne bestehen, wie bestimmte Werte konkret gelebt werden können. Widrige Bedingungen für die Umsetzung sollten berücksichtigt werden (beispielsweise Zeitmangel). Trotz Berücksichtigung aller Erfolgsfaktoren und Voraussetzungen des Stufenmodells reagieren Menschen aber häufig unreflektiert auf ihr Gegenüber und setzen Werte nicht um, weil sie glauben, sich in einer bestimmten Situation wehren zu müssen.

Welchen Stellenwert hat also die Wertorientierung in der Praxis? Frey zieht folgendes Fazit:

Es ist wichtig, darüber zu reflektieren welchen Kompass und welches Koordinatensystem jeder Einzelne, aber auch jedes Team hat. Damit wird die Welt zunächst nicht besser, aber ohne Wertesystem kann man nicht beurteilen, wo Grenzüberschreitungen vorliegen. (Frey, 2016, S. 319)

2.4 Überwinden der Kategorien «normal» und «anders» (Inklusion)

Die Idee eines «Normalschülers» oder einer «Normalschülerin» muss im Zusammenhang mit der Integration eines Kindes mit ASS in der Regelklasse überwunden werden. Im schulischen Alltag erkennen Lehrpersonen im Spannungsfeld zwischen Normalität und Diversität zunehmend, dass der Prozess der Individualisierung und Differenzierung notwendig, jedoch nicht ausreichend ist, um ein förderliches Unterrichtsklima herzustellen (Esefeld et al. 2019).

2.4.1 Inklusion fordert adaptive Lehrkompetenz

Barth und Gloystein (2019) sind der Frage nachgegangen, welche Kompetenzen Lehrpersonen entwickeln sollten, um der Heterogenität in der Schule angemessen zu begegnen. Lehrpersonen beklagen sich zunehmend, dass sie nicht über ausreichend professionelles Diagnose-, Erklärungs- und Handlungswissen verfügen, um Inklusion (Integration) umzusetzen. Barth und Gloystein (2019) halten fest:

Wir sind überzeugt, dass inklusionssensibles Vorgehen reflektiert und für alle Kinder gültige Entwicklungs- und Bildungsvorstellungen verlangt und, dass Inklusion von dem Spannungsverhältnis von Verschiedenheit und Gemeinsamkeit lebt. Inklusionssensible Bildung realisiert sich nicht durch das Zusammensein der Kinder und Jugendlichen an einem Ort und auch nicht durch Individualisierung allein. (Barth & Gloystein, 2019, S. 99)

Barth und Gloystein kommen in ihrer Studie zu dem Schluss, dass in der Ausbildung von Lehrpersonen im Kontext von Inklusion bestimmte Kompetenzen erworben werden sollten. Als Grundlage erachteten sie ausreichend theoretische Konzepte als zentral. Insbesondere in der Diagnostik fordern sie von Lehrpersonen eine verstärkte Achtung der Gesamtpersönlichkeit der SuS und eine aktivere Auseinandersetzung mit ihren Entwicklungsmöglichkeiten. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit umreißen sie einen Handlungsrahmen, den es auf Qualifizierungsebene der Lehrpersonen zu berücksichtigen und zu entwickeln gilt. Sie beschreiben in

der adaptiven Lehrkompetenz Aus- und Weiterbildungsschwerpunkte, die es zu entfalten gilt, um der Verschiedenheit von SuS gerecht zu werden. Nebst fachwissenschaftlichem, fachdidaktischem, Inklusions- sowie sonderpädagogischem Wissen fordern sie, den Fokus auf eine ganzheitliche personale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu legen. Lehrpersonen sollten eine offene und vorurteilslose Haltung gegenüber Heterogenität und Partizipation haben. Für Lehrpersonen sind im täglichen Handeln Sachkompetenz, diagnostische Kompetenz, didaktische Kompetenz und Handlungskompetenz gleichermaßen wichtig (Barth & Gloystein, 2019).

2.4.2 Innovative Lernzugänge

Eine spezielle Expertise, um die Passung zwischen Unterrichtsangeboten und der Ausgangslage – insbesondere bei Kindern mit Schwierigkeiten im sozial-emotionalen Bereich – herzustellen, fordert Beck (2008):

Damit möglichst viele Schülerinnen und Schüler unter Einbezug ihrer heterogenen Voraussetzungen möglichst gut lernen, braucht es Lehrpersonen, die Unterricht adaptiv gestalten können. In ihrer Planung achten sie auf eine optimale Passung zwischen dem Lernstand der Schülerinnen und Schüler und dem Sachinhalt. Im Moment des Unterrichts nehmen sie eine weitere Anpassung vor, je nachdem, wie die antizipierten Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler in Wirklichkeit ablaufen. Die Kompetenz, auf die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler einzugehen, nennen wir adaptive Lehrkompetenz. Dabei unterscheiden wir adaptive Planungskompetenz und adaptive Handlungskompetenz. (Becker, 2008, S. 10)

In Bezug auf die Fragestellung sind insbesondere die Planungs- und Handlungskompetenzen von Lehrpersonen in Bezug auf Kinder mit ASS wichtig. Die Pädagogik bei der Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung erklärt sich insbesondere über die Lerntheorie, die Psychoanalyse, den Konstruktivismus, aber auch über medizinische, neurobiologische Forschungen, die Soziologie und in der Trendwende der Pädagogik bezüglich Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen in der emotionalen Entwicklung.

So verändern sich auch die Aufgabengebiete von Heilpädagoginnen, Heilpädagogen und Lehrpersonen. Es entsteht die Notwendigkeit, dass Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sich in der Beratung von Lehrpersonen kundig machen (Becker, 2008). Ein systematischer Beratungsansatz dazu sowie die dazu passenden Beratungstheorien fehlen aktuell jedoch noch. Mittels Beratung kann bei Lehrpersonen und Eltern eine indirekte Form der Förderung und Integration von Kindern ausgelöst werden und damit zu einem vermindert schwierigen Verhalten des Kindes im Unterricht beigetragen werden. Beratung kann zu einer Einstellungsänderung von Lehrpersonen und Eltern führen und somit zu einer Symptomreduktion und einer besseren Lernmotivation der SuS. Für Becker (2008) ist in dem Zusammenhang der Begriff der Anerkennung besonders wichtig:

Beratung kann zu einer minimalen Einstellungsänderung der Lehrer und Eltern führen, die wiederum zu einer Anerkennung des Kindes im Unterricht beiträgt. Durch diese Anerkennung des Kindes im Unterricht kann der schwierige Schüler die Lehrer-Schüler-Beziehung als Halt gebend und die Schule als seinen sozialen Ort «Schule für alle» erfahren. (Becker, 2008, S. 89)

Im Zusammenhang mit der Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf in der sozial-emotionalen Entwicklung erachtet Becker (2008) die Beratung der Lehrpersonen und Eltern nicht als ausreichend. Sie fordert Lernzugänge als innovative Struktur im Unterricht.

Nach Becker sind die folgenden sechs Lernzugänge für mit Beeinträchtigung der emotionalen und kognitiven Entwicklung sicherzustellen, wenn sie Eingang in die Primarstufe finden:

- Lernzugang 1: Setting
 - Lernzugang 2: Lehrer-Schüler-Beziehung
 - Lernzugang 3: Entwicklungsräume und -zeiten
 - Lernzugang 4: Beratung
 - Lernzugang 5: temporäre Lerngruppen
 - Lernzugang 6: Qualifikationen für Lehrer in heterogenen Lerngruppen
- (Becker, 2008, S. 113–114)

Becker (2008) hält weiter fest, dass Lernzugänge als individuelle Prozesse der lernenden Subjekte bei der Erschließung der Schule zu verstehen sind, aber ebenso als Strukturen, die Beziehungen garantieren, in denen sich dieser individuelle Prozess der Erschließung der Schule als Sozialraum vollziehen kann. Sie bezeichnet die Lernzugänge aus zwei Gründen als innovative Strukturen: Einerseits unterliegen alle sechs Lernzugänge einem dauerhaften Prozess der Veränderung, andererseits implizieren diese auch die kontinuierliche Einführung von neuen Ideen. Becker geht davon aus, dass mit der Umsetzung dieser Lernzugänge verhindert werden kann, dass SuS mit Verhaltensproblemen im Verlauf ihrer Schulzeit scheitern (Becker, 2008).

2.4.3 Integration von Kindern mit ASS in der Regelklasse

Lienhard-Tuggener et al. (2011) definieren die Beteiligten des Schulsystems als «Einflussfaktoren». Das sind die Eltern der SuS mit ASS, die SuS selbst, die Eltern der anderen SuS, die Schulleitung, das Schulteam und die Behörden, die Lehrpersonen, die Rahmenbedingungen und das Unterstützungssystem (Lienhard-Tuggener et al., 2011).

Lehrpersonen, die SuS mit der Diagnose ASS in ihrer Klasse integrieren, können in der Beziehung zu den Kindern Spannungen wahrnehmen. Erschwerend können dies Persönlichkeitsmerkmale wie verstärkte Impulsivität, mangelnde soziale Zugänglichkeit, oder die Fähigkeit, Bedürfnisse zurückzustellen, sowie die Tatsache, dass ASS Kinder fortwährend enge Kontrolle und Betreuung benötigen, sein (Lienhard-Tuggener et al., 2011).

Auch im Kontakt zu den Eltern des Kindes mit ASS liegen mögliche Spannungsfelder. Diese können sein: übertrieben empfundene Anforderungen und Erwartungen der Eltern im Zusammenhang mit der Integration in der Regelklasse, dies sowohl bezogen auf die soziale Einbindung als auch auf die methodisch-didaktische Unterrichtsgestaltung der Lehrperson.

In Bezug auf die Eltern der Mitschülerinnen und Mitschüler sind vor allem bei der Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, zu denen Kinder mit ASS gezählt werden können, Spannungsfelder bekannt. Eine anfängliche Skepsis und Ängste, dass die nicht beeinträchtigten SuS in der Schule nicht ausreichend lernen könnten, bestehen häufig. Diese lassen sich nur überwinden, wenn die Schule plausibel aufzeigen kann, dass sie für die Herausforderungen der Integration eines Kindes mit ASS gerüstet ist. Wird dies von der Schule nicht transparent nach aussen getragen, wird kaum Akzeptanz bei der Elternschaft aufgebaut werden können (Lienhard-Tuggener et al., 2011).

Ein weiteres Spannungsfeld besteht in der Zusammenarbeit des Teams, der Schulleitung und der Behörden. Integrativ arbeitende Schulen stossen an Grenzen, wenn im Team die Ursache für die Schwierigkeiten vor allem bei den betroffenen SuS gesucht wird. Oftmals steht dann die Entlastung der Lehrperson und der Klasse im Zentrum. Insbesondere dann, wenn das gruppenspezifische Gefüge der Klasse auch so schon schwierig ist, nicht ausreichend integrative Unterstützung vorhanden ist und die methodisch-didaktischen Kompetenzen der Lehrpersonen begrenzt sind (Lienhard-Tuggener et al., 2011).

2.4.4 Herausforderndes Verhalten

Die Verhaltensweisen von Kindern mit ASS haben die gleichen Wurzeln wie die von Kindern ohne ASS. Verhaltensauffälligkeiten, die der Selbststimulation dienen, lassen sich beispielsweise gut beobachten, wenn sich ein Kind langweilt. Bernard-Opitz (2020) vergleicht dazu: «Der Junge, der im Klassenverband laut rülpst, tut dies wahrscheinlich aus dem gleichen Gründen wie ein Manager, der alle Interaktionspartner pausenlos an die Wand redet» (Bernard-Opitz, 2020, S. 20).

Herausfordernde Verhaltensweisen von Kindern mit ASS können sein: Wutausbrüche, Aggressionen, Nichtbefolgen von Anweisungen, Selbststimulation, Zwangsverhalten oder Selbstverletzung. Bernard-Opitz (2020) weist darauf hin, dass Verhaltensprobleme von Kindern mit ASS immer eine Funktion haben und dass der Abbau der Probleme durch das Verständnis dieser Funktion erfolgen sollte. Als Hauptfunktionen von Verhaltensproblemen bei Kindern mit ASS werden der Wunsch nach Aufmerksamkeit, das Vermeiden von Anforderungen, der Wunsch nach sensorischer Stimulation, Zwänge und der Zugang zu materieller Verstärkung genannt. Ebenfalls als Ursachen müssen kognitive Einstellungen, organische Befindlichkeiten und emotionale Verfassungen berücksichtigt werden (Bernard-Opitz, 2020).

Als spezifische ASS-Wahrnehmungsbesonderheiten werden Überempfindlichkeit gegenüber Berührungen, Bewegungen, Lärm oder Geräuschen bezeichnet. Betroffene Lehrpersonen sollten sich Überlegungen zum besseren Verständnis für individuelle Verhaltensprobleme von Kindern mit ASS machen. Als solche müssen genannt werden: Lob oder andere mimisch ausgedrückte Anerkennung, die wegen mangelndem Verständnis für Sprache und nonverbaler Kommunikation nicht immer als positiv erkannt werden.

Es sollte beachtet werden, dass sich Kinder mit ASS durch ihr Verhalten vor Überforderung im Unterricht schützen. Kinder mit ASS verfügen ferner über eingeschränkte Fähigkeiten, Gefühle anderer wahrzunehmen oder aber sich gedanklich in andere einfühlen zu können. Was vordergründig als «frech» interpretiert werden könnte, weist auf mangelnde Empathie- und Sprachfähigkeiten hin, führt jedoch in sozialen Handlungsfeldern verstärkt zu Spannungen (Bernard-Opitz, 2020).

2.4.5 Pädagogik und Autismus

Menschen mit Autismus bedürfen einer speziellen pädagogischen Betreuung (Dieckbreder, 2012). Er hält fest:

Das Problem im Umgang mit autistischen Menschen besteht darin, dass diese nur ein eingeschränktes Interesse an anderen Menschen haben. Anders als in anderen, sogenannten normalen zwischenmenschlichen Beziehungen, verläuft die Kommunikation zu meist einseitig. Ein Lächeln, ein Lob, nichts findet Erwidern. Für Pädagogen, die mit Menschen mit Autismus arbeiten, ist dieses Verhalten belastend. (Dieckbreder, 2012, S. 72)

Für die professionelle Arbeit mit Menschen mit Autismus ergeben sich daraus für Dieckbreder zwei Verantwortlichkeiten: Die erste Verantwortlichkeit ist: Pädagoginnen und Pädagogen müssen Autismus verstehen. Es müssen eine Akzeptanz vorhanden sein, dass vertraute Modelle der Pädagogik bei diesen Menschen nicht oder nur bedingt wirken, und die Bereitschaft, vertraute Modelle loszulassen. Die zweite Verantwortung ist die Integration von Menschen mit Autismus in die Gesellschaft (Dieckbreder, 2012).

Als Voraussetzung, welche Lehrpersonen haben sollten, die ein Kind mit ASS in ihrer Klasse integrieren, nennt Schuster (2020) die Offenheit. Nebst einer grundsätzlichen Offenheit müsse eine Lehrperson zudem über ausreichend Wissen zum Thema ASS verfügen, denn dadurch lassen sich mögliche Missverständnisse zwischen SuS und Lehrperson in der Kommunikation und Interaktion vermeiden. Lehrpersonen sollten zudem die Eltern des Kindes als Expertinnen/Experten der Bedürfnisse ihres Kindes aktiv miteinbeziehen:

Es kann im schulischen Alltag zu Konstellationen kommen, in denen Lehrer alleine überfordert sind. So darf die besondere Betreuung des Kindes mit Autismus nicht dazu führen, dass sich der Rest der Klasse vernachlässigt und benachteiligt fühlt. (Schuster, 2020, S. 22).

In der Praxis ist für die Integration von Kindern mit ASS bei Lehrpersonen zudem hohe Kreativität und Flexibilität gefragt. Betroffene Lehrpersonen sollten SuS mit Autismus als spannende Herausforderung betrachten. Die Offenheit in Bezug auf einen intensiven Kontakt mit den Eltern und allen anderen an der Integration Beteiligten sollte vorhanden sein (Schuster, 2020).

Becker stellt in diesem Zusammenhang fest: «Bei schwierigen Schülern reagieren Lehrer häufig unbewusst mit Aggression, Ängsten oder Rückzug, so dass die Beziehungsstruktur zwischen beiden häufig durch Konflikte gekennzeichnet ist» (Becker, 2008, S.145).

Freund-Basler (2016) fand heraus, dass allein das Bewusstsein über Faktoren wie den Mehraufwand für Lehrpersonen, die Motivation aller an der Integration Beteiligten und eine funktionierende Elternarbeit nicht ausreicht, um eine Schülerin oder einen Schüler mit ASS in der Regelklasse zu integrieren. Eine fortlaufende gegenseitige Absprache aller Beteiligten, aber vor allem der Wille aller Beteiligten ist Grundbedingung, dass die Integration gelingen kann (Freund-Basler, 2016).

Das Spannungsfeld zwischen dem vorausgesetzten Willen zur Integration und den oben angesprochenen häufigen Aggressionen und Ängsten von Lehrpersonen im Umgang mit Kindern mit ASS wirft erneut die Frage auf, welche persönlichen Voraussetzungen eine Lehrperson mitbringen sollten, damit die Integration gelingen kann.

2.4.6 Beziehung von Pädagoginnen und Pädagogen zu den Eltern von autistischen Kindern

In der pädagogischen Arbeit mit Kindern mit Autismus ist die Zusammenarbeit mit den Eltern ein wesentlicher Faktor des erzieherischen Handelns. Um diese positiv zu gestalten, sollte der Kontakt zu den Eltern auf der Ebene gleichberechtigter Partnerinnen und Partner basieren. Die Pädagogin oder der Pädagoge sollte die Eltern mit ihren Meinungen und Anliegen ernst nehmen und die Kommunikation sollte wertfrei sein (Dieckbreder, 2012).

Ein autistisches Kind evoziert in der Familie einen gewissen «Themenzentrismus». Die Eltern haben daher meist mit starken Schuldgefühlen zu kämpfen, zu denen externe Probleme noch hinzukommen. Meist sind sie selbst in der Verantwortung herauszufinden, wie ihr Kind am besten lernt. Ferner nehmen die sozialen Kontakte der Eltern ab, da sich diese meist auch schwieriger gestalten. Normalitäten, zum Beispiel die Einschulung, stellen für die Eltern eines autistischen Kindes ein Problem dar und bedürfen grösster Anstrengungen ihrerseits. Aufgrund von Störungen im Kommunikations- und Sozialverhalten reagiert das autistische Kind nicht adäquat auf Gefühle, was – gepaart mit den äusseren Schwierigkeiten – dazu führen kann, dass sich die Eltern für alle Probleme verantwortlich fühlen (Dieckbreder, 2012).

2.4.7 Checkliste zur schulischen Förderung von Kindern mit ASS

Eckert (2021) hat eine Checkliste zur schulischen Förderung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung verfasst. Diese bietet eine Grundlage für die Analyse und Reflexion der schulischen Praxis bezüglich bereits erfolgter Umsetzung in der Förderung von Kindern mit ASS. Ebenfalls können durch die Checkliste Bereiche ausgemacht werden, die Handlungs- und Entwicklungsbedarf ausweisen.

Die Checkliste umfasst die Kategorien systematische Förderung, individualisierte Unterstützungsangebote, strukturierte Lernumgebung, spezifische Lehrplananteile, funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten, Kooperation mit Eltern, Berücksichtigung der Peerbeziehungen und Professionalität der Fachkräfte.

Ihr Nutzen besteht insbesondere darin, dass SHP und Lehrpersonen entlang der Kategorien reflektieren können, inwieweit sie und die ganze Schule bereits in der Förderung von Kindern mit ASS fortgeschritten sind. Aber auch darin, allenfalls Optimierungsmöglichkeiten festzustellen (Eckert, 2021).

Da alle Fokus Kinder in dieser Arbeit in derselben Schule in W unterrichtet und gefördert wurden, befindet sich ein ausgefüllter Fragebogen des Rahmenmodells von Eckert im Anhang dieser Arbeit. Das Rahmenmodell wird in der Diskussion der Ergebnisse dieser Arbeit strukturgebend verwendet.

3 Forschungsdesign und Methodenplan

Für diese Arbeit werden drei Lehrpersonen und drei Elternteile von Kindern mit ASS-Diagnose oder vermuteter ASS-Diagnose dazu befragt, was ihnen in Bezug auf die Integration dieser Kinder aktuell und in der Vergangenheit wichtig war und ist. Zum besseren Verständnis werden die drei Kinder aus den Fallbeispielen, die im Zuge der Fragestellung zu dieser Arbeit im Fokus stehen, kurz beschrieben.

3.1 Vorstellung der Fokuskinder

Grundsätzlich gilt: Jedes autistische Kind ist anders. Und genau wie die sogenannten «normalen» Kinder stellen Kinder mit ASS Pädagoginnen und Pädagogen vor Herausforderungen (Schuster, 2020).

Dennoch lassen sich im Sozialverhalten autistischer Kinder drei Typen unterscheiden. Diese können mit ihren spezifischen Verhaltensmerkmalen – mehr oder weniger – herausfordernd für Lehrpersonen sein. Schuster (2020) beschreibt den zurückgezogenen Typ, den passiven Typ und den aktiven, aber seltsamen Typ. Alle drei Typen können durch ihr Verhalten bei der Lehrperson, aber auch im Klassenverband für Irritationen sorgen.

Im Folgenden sollen die drei Fokuskinder dieser Arbeit kurz vorgestellt werden.

3.1.1 Fokuskind AR

AR ist 12 Jahre alt und besucht die 5. Klasse. Er hat bereits am selben Ort den Kindergarten besucht. Neben dem Unterricht hat AR früher an gewissen Tagen auch den Kinderhort besucht. Zurzeit nimmt AR am Mittagstisch und den ergänzenden Angeboten, Hausaufgaben und Sport, teil. AR zeigt gute schulische Leistungen. Schwierigkeiten hat er vor allem im Fach Deutsch, nicht allein wegen seiner ASS-Diagnose, sondern teilweise auch aufgrund seines Migrationshintergrundes (Italien).

Sein soziales Verhalten lässt sich als aktiv und seltsam beschreiben. Er geht spontan auf andere Kinder zu. Früher baute AR bevorzugt zu Erwachsenen Kontakte auf, dies hat sich verändert, heute oft auch zu Mitschülerinnen und Mitschülern. AR liebt es, fortlaufend und leidenschaftlich von seinen Hobbys und Interessen zu erzählen. Wechselseitig ist ein Dialog mit AR kaum möglich. Er wiederholt oft die immer gleichen Worte. Er kann nur schwer zuhören und andere ausreden lassen. Er legt jedoch viel Wert auf das Einhalten von Regeln seines Gegenübers. Er korrigiert seine Mitschülerinnen und Mitschüler oft, hält selbst die Regeln aber nicht ein. Der Junge ist ehrgeizig und freut sich über seine Erfolge, ebenso freut er sich über die Misserfolge der anderen. Dies führt wiederholt zu Irritationen bei Lehrpersonen, Klassenkameradinnen und Klassenkameraden.

Die Eltern, insbesondere seine Mutter, unterstützten die Integration von AR in der Regelklasse von Beginn an engagiert. Ihre Bemühungen um die Kooperation mit den Lehrpersonen im Sinne der Bedürfnisse ihres Kindes sind beachtlich. Dies hat in der Vergangenheit bei einzelnen Lehrpersonen zu Widerstand geführt («Sie mischt sich zu sehr ein und will zu viel wissen»).

3.1.2 Fokuskind VM

VM ist 11 Jahre alt. Er ist Einzelkind. Das erste und zweite Kindergartenjahr hat er den Regelkindergarten besucht. Im Schuljahr 2018/19 wurde er in die erste Regelklasse eingeschult. Die Integration in die 1. Klasse gestaltete sich zunehmend schwierig. Zum Ende des Schuljahres 2019 wechselte VM daher in die Sonderschule.

Der Junge kann dem Typus des zurückgezogenen Autisten zugeordnet werden. Er hält sich meist abseits auf. Kontakte geht er nur dann ein, wenn er ein bestimmtes Bedürfnis befriedigen möchte. Im Kindergarten und der 1. Klasse fiel er vor allem dadurch auf, dass er wenig Interesse an Gleichaltrigen zeigte. Ein wechselseitiger Austausch mit anderen fand fast nie statt. Blickkontakte vermied VM völlig. Wenn er sich unbeobachtet fühlte, beobachtete er die anderen, insbesondere die Lehrperson. In seinem Verhalten fielen ausserdem Stereotypen und immer gleiche Bewegungsabläufe auf.

Die Mutter von VM hat sich stark für die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen engagiert. Der Vater war des Öfteren bei Gesprächen anwesend. Zwischen der Mutter als Expertin für die Bedürfnisse ihres Kindes und der Klassenlehrperson kam es in der 1. Klasse zu Spannungen. Ebenso gab es Spannungen in der Beziehung zu den Klassenkameradinnen und -kameraden. VM stand in der 1. Klasse verstärkt unter Druck und reagierte darauf mit Widerstand und z. T. körperlicher Gewalt.

3.1.3 Fokuskind VR

VR ist ein sechs Jahre altes Mädchen und besucht die 1. Regelklasse (zum Zeitpunkt der Befragung war sie noch im Kindergarten). Zurzeit laufen die Abklärungen beim ASP zur Einschulung von VR. Eine Verdachtsdiagnose Autismus-Spektrum-Störung wurde vom ASP ausgesprochen. Die weiteren Abklärungen dazu laufen.

VR und ihre Familie stammen aus Serbien. Sie hat eine ältere Schwester in der Oberstufe. Ihre Leistungen im Kindergarten können als überdurchschnittlich bezeichnet werden, sowohl in Mathematik als auch in Deutsch. VR kann (technisch) lesen und schreiben und ist jederzeit voll motiviert, Herausforderungen beim Lernen anzunehmen. In der Kommunikation fällt auf, dass sie eine Sprache spricht, die niemand versteht (auch die Eltern nicht). Es scheint das

Mädchen überhaupt nicht zu stören, dass weder die Lehrperson noch die anderen Kinder verstehen, was sie sagt. Dennoch hat sich ihr Bedürfnis zu kommunizieren verstärkt. Sie meldet sich häufig auf Fragen. VR ist in sozialen Situationen passiv. Sie nimmt von sich aus keinen Kontakt mit anderen Kindern auf, lässt es jedoch zu, dass andere Kinder den Kontakt mit ihr aufnehmen. Sie zeigt keine Freude an der sozialen Interaktion. VR verwendet in der Kommunikation gelegentlich Echolalien. Sie wiederholt, was die Lehrperson oder die anderen Kinder gesagt haben. Es scheint, als ob sie so die Kommunikation am Laufen halte.

Der Elternkontakt läuft ausschliesslich über den Vater, da die Mutter kein Deutsch spricht. Der Vater zeigt sich im Kontakt mit den Lehrpersonen offen.

3.2 Angewandte Forschungsmethode und Forschungsdesign

Die Datenerhebung erfolgte mittels Befragung in Form narrativer Interviews. Ziel der Methode war, mittels einer bewusst offen gehaltenen Einstiegsfrage die Interviewten zum biographischen Erzählen anzuregen. So sollten die individuellen Perspektiven der Interviewten zur Integration von ASS Kindern erfasst werden.

Mayring (2015) formuliert drei Gütekriterien zur Entwicklung einer qualitativen Inhaltsanalyse:

1. Die wissenschaftliche Orientierung am Alltag, an alltäglichen, unter natürlichen Bedingungen ablaufenden Prozessen des Denkens, Fühlens und Handelns. Dies bezieht sich auch auf das methodische Vorgehen: Qualitative Inhaltsanalyse orientiert sich an Prozessen des Verstehens und Interpretierens sprachlichen Materials.
2. Ein Ansatz der Analyse muss die Übernahme der Perspektive des anderen, also des Textproduzenten sein, um eine «Verdoppelung» zu verhindern.
3. Eine Interpretation sprachlichen Materials, auch durch qualitative Inhaltsanalyse, ist prinzipiell unabgeschlossen. Sie birgt immer die Möglichkeit der Re-Interpretation (Mayring, 2015, S. 38).

Die gesammelten Daten wurden mit Hilfe einer deduktiven, qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) analysiert und systematisch zusammengefasst. Die deduktive Kategoriendefinition wird durch die Überlegungen im Theorieteil bestimmt. Das in den Interviews gesammelte Datenmaterial wurde transkribiert und in einem zweiten Schritt paraphrasiert. Anschliessend werden die Paraphrasen generalisiert, auf ein einheitliches Abstraktionsniveau reduziert und gemäss Kategorisierungssystem aus der Studie zur Inklusion gebündelt. Die Dokumentation der gesammelten Daten erfolgt via Tonaufnahme.

Die offene Einstiegsfrage ins Interview lautete: «Was war und ist Ihnen wichtig bei der Integration von Kind A/V/V in der Regelklasse und warum?» Im Verlauf des Interviews wurde bei

Unklarheiten im Sinne des Dialog-Konsenses zwischen Befragten und Interviewerin nachgefragt.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der Befragung zunächst beschreibend dargestellt. Im Anschluss daran sollen die Ergebnisse interpretiert, diskutiert und die Fragestellung dieser Arbeit beantwortet werden.

4.1 Beschreibung der Ergebnisse

In den nachfolgenden Abschnitten und Unterabschnitten werden die Ergebnisse der Befragung beschrieben. Die Auswertung der sechs Interviews, bestehend aus drei befragten Klassenlehrpersonen und drei Elternteilen, hat bezogen auf die Fragestellung eine grosse Fülle an Daten und eine komplexe Datenlage ergeben. Mittels des finalen Kategorisierungssystems (Przibilla et al., 2018) konnten die subjektiven Theorien der Eltern und Klassenlehrpersonen zur Integration von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung in der Regelklasse erfasst werden. Eine Gewichtung der subjektiven Theorien der Befragten ergibt sich durch wiederholte Äusserungen. Die wichtigsten Stellen werden in Form von Zitaten wiedergegeben. Aus den Ergebnissen der drei Paare, Eltern und KLP eines Fokuskindes, werden zudem Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet.

4.1.1 Beschreibung der Ergebnisse von KLP TS (SuS VM)

Die befragte Klassenlehrperson äusserte zur Integration eines Kindes mit Autismus-Spektrum-Störung in ihrer Klasse bezogen auf die Dimension 1, Haltungen und Werte, dass es ihr wichtig gewesen sei, die Gleichberechtigung, Gleichbehandlung und Chancengleichheit aller SuS weitestgehend sicherzustellen:

Es war für mich oft ein Spannungsfeld zwischen den Eltern von V, den Lehrpersonen und den Kindern. Allen gerecht zu werden, das hat mich sehr gefordert, uns alle (Z. 25 bis 27).

Etwas weniger wichtig als die Gleichbehandlung sei der KLP TS die Teilhabe aller Kinder in der Schule gewesen. Akzeptanz, Toleranz, Rücksichtnahme und Wertschätzung wurden von der KLP im Interview jedoch als besonders wichtig genannt. Auch Offenheit und die Bereitschaft zum Engagement aller Beteiligten wurden von TS wiederholt als wichtig genannt. Ebenso äusserte TS ihre Überzeugung, dass die Integration des Kindes mit ASS die Lehrpersonen, die Klasse und die Eltern weitergebracht habe.

Zur Dimension 7, Differenzierung und Homogenisierung, äusserte sich TS dahingehend, dass das Kind mit ASS die Vielfalt und die Heterogenität in der Klasse bereichere. Als ebenso wichtig erwähnte TS, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen zu berücksichtigen seien.

Es war mir wichtig, dass wir den Spagat schaffen, V zu integrieren mit seiner Behinderung, die er hat, und zusammen mit den anderen Kindern, dass ich es trotzdem schaffte, Schule zu geben, meinen Schulstoff durchbringen konnte, und meine Anliegen durchbringen konnte und V ein Teil davon sein konnte (Z. 3 bis 6).

Überzeugungen dazu, dass die Förderung aller SuS (starke wie schwache) gleichermaßen wichtig sei, äusserte TS im Interview einmal. Keine Äusserungen machte sie dazu, dass es wichtig sei, dass die Schule als Institution Anpassungen an die Bedürfnisse der Kinder mache. Zur Dimension 4, Kooperation und Vernetzung, war TS besonders wichtig, dass alle betroffenen Akteure, SuS, Lehrkräfte und Eltern, sich an der Integrationsleistung beteiligten.

Die Mutter ist ja eine Zeit lang ins Klassenzimmer gekommen und hat uns geholfen. Sie hat das gemacht, was sie konnte, mit einem grossen Engagement hat sie den Schulstoff auch noch zuhause aufgearbeitet mit V, damit er mit den anderen Kindern hat gleichziehen können (Z. 52 bis 55).

Als besonders wichtige Überzeugung zur Integration des Kindes mit ASS nannte TS auch den gemeinsamen Unterricht und dass alle SuS voneinander profitieren könnten, sich gegenseitig unterstützen und helfen.

Keine subjektiven Theorien äusserte TS im Interview zur Bedeutung der Unterstützung des gesamten Kontexts der Schule. Ebenso keine Äusserungen machte sie zur Bedeutsamkeit erfolgreicher Individualisierung und angepasster Differenzierung im Zusammenhang mit der Integration.

Zur Kooperation und Vernetzung sprach sich TS sehr deutlich dafür aus, dass die Kooperation aller beteiligten Akteure wichtig sei. Ebenso als wichtig bezeichnete TS, dass die Sonderpädagogin mit ihrem Wissen die Regelschulkräfte unterstützt und berät und auch, dass die Sonderpädagogin den SuS mit ASS spezifisch unterrichtet und fördert.

Die IF Lehrperson hat mich so gut sie konnte unterstützt. Sie hat uns allen sehr viel Raum dadurch gegeben, dass sie sich mit ihm beschäftigt hat, aber wenn ich alleine mit ihm war, dann ist die Spannung sehr viel grösser geworden, um die Ansprüche erfüllen zu können, die man sich selbst setzt (Z. 36 bis 39).

Zur Dimension 5, Lern- und Arbeitsklima, erwähnte TS mehrmals im Interview, dass es generell wichtig sei, dass ausreichend Ressourcen für die Integration zur Verfügung stünden.

Ein Kind wie VR es war, ein IS-Kind, so wie er gewesen ist, hätte in meinen Augen eine Eins-zu-eins-Betreuung gebraucht (Z. 46 bis 47).

TS äusserte auch wiederholt Überzeugungen dazu, dass gute Rahmenbedingungen für die Integration wichtig seien. Wichtig seien für sie auch eine gute Schulorganisation und ein funktionierendes Schulsystem. Die Überzeugung, dass auch eine gute Ausbildung und Fortbildung

der Lehrkräfte zum Thema ASS bedeutsam sei, erwähnte sie einmal. Keine Aussagen machte sie dazu, dass eine ausreichende Vorbereitung im Vorfeld zur Integration wichtig für sie sei.

Zur Dimension 9, Probleme und Hindernisse, äusserte TS besonders häufig, dass es wichtig für sie sei, dass keine Widersprüche oder negative Folgen im Zusammenhang mit der Integration entstünden. Mehrmals äusserte sie auch dazu, dass keine Überforderung der Lehrperson, der Klasse oder der Eltern durch die Integration entstehen dürfe.

Es ist, es ist schade, dass man in einen Frust in einer Traurigkeit auseinandergegangen ist. Die Eltern haben ihre Erwartungen nicht erfüllt gesehen, und ich habe meine Erwartungen auch nicht erfüllt gesehen und eigentlich haben es beide Seiten doch sehr stark gewollt. Beide Seiten wollten die Integration wirklich machen, und es ist uns nicht gelungen (Z. 77 bis 81).

Als ebenfalls besonders wichtig für sie formulierte TS, dass alle Beteiligten eine positive Haltung gegenüber der Integration haben. Möglicherweise weniger bedeutsam erscheint für TS, dass ausreichend Fachwissen zu ASS bei allen Beteiligten Personen vorhanden ist.

Fazit zu den subjektiven Theorien von TS

In der Dimension Werte und Haltungen überwiegt bei TS die subjektive Theorie der Gleichbehandlung und Chancengleichheit. Sie ist überzeugt davon, dass Werte wie Offenheit, Akzeptanz, Toleranz, Wertschätzung und Rücksichtnahme wichtig sind. Wichtig für TS ist auch, dass alle Beteiligten sich gleichermaßen durch die Integration weiterentwickeln können. TS vertritt die Überzeugung, dass es im Umgang mit Heterogenität vor allem darum geht, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen aller Kinder zu berücksichtigen, und dass die Integration eines Kindes mit ASS eine Bereicherung sein sollte. TS wünscht sich, dass sich im Zusammenhang mit dem Schulleben und dem Unterricht alle Akteure beteiligen. Bezüglich der Zusammenarbeit mit der Schulischen Heilpädagogin hat sie die Überzeugung, dass diese ihr Wissen ausreichend zur Verfügung stellen sollte. Die spezifische Förderung des Kindes mit ASS erachtet sie vor allem als Auftrag der SHP. Als Voraussetzungen für die Integration sind ihr ausreichend Ressourcen und gute Rahmenbedingungen wichtig. Die Schulorganisation und die regulären Abläufe sollten durch das Kind mit ASS nicht zentral beeinträchtigt werden. TS nennt zudem als Nachteile, dass Widersprüchlichkeiten, negative Folgen und das letztliche Scheitern der Integration sehr belastend für sie gewesen seien. TS äussert sich sehr häufig dazu, wie überfordert alle Beteiligten durch die Integration gewesen seien. Daraus lässt sich schliessen, dass TS die subjektive Theorie vertritt, dass durch die Integration keine Überforderung der Lehrperson, der Eltern und der Kinder entstehen dürfe.

4.1.2 Beschreibungen der Ergebnisse von AM (Mutter von VM)

AM äusserte während des Interviews zur Dimension 1, Werte und Haltungen, zur Gleichberechtigung und Gleichbehandlung und Chancengleichheit aller, dass ihr die Teilhabe aller

wichtig sei. Insbesondere wichtig sei ihr die Gleichbehandlung ihres Kindes. Daneben äusserte AM, dass moralische Werte wie Akzeptanz, Toleranz, Rücksichtnahme, Wertschätzung, soziale Kompetenzen ebenfalls sehr wichtig bei der Integration eines Kindes mit ASS seien.

In der Tat liegt es ganz stark an der KLP, ob die Integration gelingen kann. Wenn jemand vorurteilslos und souverän gegenüber V ist, geht es natürlich schon. Aber wenn jemand Bedenken oder Angst oder Zweifel hat, dann geht es nicht. Dann V spürt das, er spürt das haargenau. Ob er sich auf seine Lehrperson verlassen kann oder nicht. Darum ist er sehr selektiv. Er merkt genau, auf diese Lehrperson kann ich mich verlassen, die lässt mich nicht im Stich (Z. 24 bis 28).

Sehr wichtig sei AM daher auch eine positive Einstellung, Offenheit, das Engagement und die Motivation aller Beteiligten. Keine Äusserungen machte AM dazu, dass die Integration die Gesellschaft, die Lehrpersonen, Eltern und die Klasse weiterbringen könne.

Zur Dimension 6, innere Differenzierung, äusserte AM verstärkt ihre Überzeugung, dass es wichtig sei, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen zu berücksichtigen. Ebenso überzeugt ist sie, dass die Schule Anpassungen an die Bedürfnisse der SuS machen solle.

Zum Beispiel wenn die Lehrperson der Klasse einen Auftrag erteilen möchte, und das autistische Kind gerade nicht parat dafür ist, oder gerade nicht gewillt ist den Auftrag zu erfüllen, dann muss man so souverän sein, dass man das bei V nicht abholen kann. Es kommt dann vielleicht schon irgendwann von ihm selbst aus, aber ich würde es nicht einfach erzwingen wollen, sondern einfach weiter machen und V macht aktiv mit oder eben er kommt noch nicht mit (Z. 32 bis 36).

Dass es für AM wichtig ist, dass das Kind mit ASS die Vielfalt und die Heterogenität in der Klasse bereichert, dazu sagte sie im Interview nichts. Ebenso keine Aussage machte AM dazu, dass es ihrer Überzeugung entspricht, dass die Förderung aller Kinder, starker und schwacher SuS, in der Schule passiert.

AM äusserte verstärkt, dass es ihr wichtig sei, dass im Unterricht Individualisierung und Differenzierung umgesetzt werde:

Wenn er dann vielleicht erst einmal nur zuschauen kann und visualisiert bekommt, was er tun kann, dann kann er vielleicht Interesse aufbauen und dann kommt er auch und möchte mitmachen. Und wenn nicht, dann sollte man das einfach stehen lassen und Alternativen anbieten. Zum Beispiel V zeichnet sehr gerne und wenn er halt im Unterricht nicht mitmachen möchte, wenn die Klasse rechnet, dann hätte man ihm anbieten können, dass er etwas zeichnet in der Zeit wo die anderen rechnen (Z. 37 bis 43).

Bezüglich Dimension 4, Kooperation und Vernetzung, äusserte AM die Überzeugung, dass es wichtig sei, dass der gesamte Kontext der Schule die Integration unterstütze.

Ich finde einfach, das System sollte flexibler, offener sein für Anpassungen, die eine Integration unterstützen (Z. 198 bis 199). Das System Schule muss sich meiner Ansicht nach jedoch den

Kindern mit ihren individuellen Bedürfnissen ein bisschen mehr anpassen, sonst geht es nicht (Z. 201 bis 202).

Wichtig sei AM zudem eine positive Beteiligung aller betroffenen Akteure im Zusammenhang mit der Integration ihres Sohnes.

Meine Erwartungen an die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen wurden nicht erfüllt. Zwar bestand ein Kontaktheft, das sicher schon mal gut war, aber im Kontaktheft wurden vorwiegend negative Rückmeldungen reingeschrieben. Das war natürlich nicht sehr aufbauend für mich (Z. 103 bis 104).

Dass alle SuS vom Unterricht gleichermassen profitieren sollten, sich gegenseitig helfen und sich unterstützen sollten, fand im Interview von AM keine Erwähnung.

Zur Kooperation und Zusammenarbeit aller Akteure, den Lehrpersonen, Eltern und SuS äusserte AM ihre subjektive Theorie, dass diese Kooperation und Zusammenarbeit für sie wichtig sei:

Ich hatte damals immer den Wunsch, den Lehrpersonen mehr zu assistieren. Gerade am Anfang wäre es wohl sehr wichtig gewesen, dass ich in der Klasse mit dabei gewesen wäre. Und dann hätte ich ihm als Anker in der Klasse Orientierung geben können. Hätte bei ihm am Pult sitzen können und jeweils übersetzen, was die Lehrpersonen gerade von ihm erwarten. Bis V dann alleine im Unterricht klar kommt. Ich hätte das auch gemacht, aber das können natürlich nicht alle Eltern, aber ich hätte das gemacht. Wenn ich ab und zu mal dabei war, ging es immer wunderbar und ich habe den Lehrpersonen auch immer angeboten, dass ich V im Unterricht und bei Anlässen begleite (Z. 178 bis 185).

Dass es wichtig sei, dass die Schulische Heilpädagogin mit ihrem Wissen die Regelschulkräfte unterstützt und berät, erwähnte AM im Interview nicht. Hingegen war AM der Überzeugung, dass ein Kind mit ASS in der Klasse durch die Schulische Heilpädagogin zu grossen Teilen spezifisch unterrichtet und gefördert werden solle.

V lernt ja nicht wie andere Kinder einfach vom Zuschauen. Er braucht mehr und daher wäre eine ständige Begleitung im Unterricht schon sehr wichtig. Ich habe einfach gemerkt, dass die Ressourcen, die kantonale vorgegeben sind, nicht ausreichend sind. Ich finde, es hätte eine hundertprozentige Begleitung gebraucht. Ich denke einfach, solange es dies gebraucht hätte. Das merkt man dann schon, wenn es nicht mehr hundert Prozent braucht (Z. 15 bis 19).

Zur Dimension 9, Probleme und Hindernisse, äusserte AM verstärkt ihre subjektive Theorie, dass es für die Integration eines Kindes mit ASS gerade zu Beginn der Integration in der Regelklasse, aber auch bei Übertritten und Übergängen, wichtig sei, dass ausreichend Ressourcen zur Verfügung stünden, in Form von zusätzlichen Lektionen, Begleitung und Assistenz in der Klasse. Ebenso ist AM davon überzeugt, dass es wichtig sei, dass für die Integration gute Rahmenbedingungen bestünden.

Ich denke die heutigen Rahmenbedingungen mit Lehrplan 21 und kompetenzorientiertem Unterricht sind nicht die richtigen Rahmenbedingungen für ein Kind mit ASS, überhaupt nicht. Denn sie brauchen derart Strukturen, das muss immer gleich sein, und dann können sie sich der Sache auch hingeben. Dann wissen sie genau, jetzt kommt erst das und dann das und dann das. Und dann können sie sich immer darauf einstellen und sich darauf fokussieren und sind nicht immer abgelenkt durch Lärm und Bewegung und ich weiss nicht was (Z. 96 bis 101).

Äusserst stark äusserte AM im Interview auch ihre Überzeugung, dass es wichtig sei, im Vorfeld zur Integration die KLP, Eltern und SuS ausreichend vorzubereiten, eine gute Schulorganisation und ein funktionierendes Schulsystem zu haben. Hingegen äusserte sich AM bezogen auf die gute Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte eher skeptisch:

Fachkenntnisse allein reichen nicht. Ich finde alle Lehrpersonen, die Kinder mit ASS integrieren wollen, müssten ein Praktikum machen mit diesen Kindern. So dass sie sehen und spüren könnten, dass zwar jedes Kind anders ist, aber dass doch alle dieselbe Grundproblematik haben. Dass sie nachher wissen, wo der Hund begraben ist, und wo kann ich diesen Kindern in welcher Situation am ehesten helfen (Z. 141 bis 145).

Zu Dimension 9 äusserte sich AM klar gegen Überforderung der Lehrpersonen und Eltern, nicht aber zur Überforderung der Klasse. Besonders überzeugt zeigte sich AM in Bezug darauf, dass ausreichend Fachwissen bei allen beteiligten Akteuren vorhanden sein müsse. Ebenso bezeichnete sie eine positive Haltung aller an der Integration beteiligten Personen als unabdingbar:

Die Lehrperson ist extrem matchentscheidend. Je besser die Lehrperson den Zugang zum Kind hat, umso besser können die beiden zusammenarbeiten. Viel besser, wenn sie sich gut verstehen. Im Fall von V haben wir zwei verschiedene Modelle gehabt. Wir hatten eine Lehrperson, mit der er sich gut verstanden hat, dort ist es auch besser gelaufen und dort, wo es für ihn mit der Lehrperson nicht gestimmt hat, dort hat es nicht funktioniert (Z. 166 bis 172).

Zu wahrgenommenen Widersprüchen, negative Folgen und das Scheitern der Integration äusserte sich AM an verschiedenen Stellen des Interviews.

Fazit zu den subjektiven Theorien von AM

AM vertritt sehr ausgeprägt die subjektive Theorie, dass eine positive Einstellung, Offenheit und die Bereitschaft, das Engagement und die Motivation aller Beteiligten bei der Integration «matchentscheidend» seien. Sie ist der Überzeugung, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse der SuS verstärkt berücksichtigt werden sollten, und dass die Schule Anpassungen an die Bedürfnisse der Kinder vornehmen müsse. Wichtig ist AM, dass ausreichend personelle Ressourcen für die Integration bereitgestellt werden, und dass insbesondere die schulische Heilpädagogin viel Assistenz und Begleitung und individuelle Förderung leisten sollte. AM ist der Überzeugung, dass die Zusammenarbeit und die Kooperation aller Beteiligten, Lehrperson,

Eltern und Kind, wichtig sei, insbesondere eine positive Beziehungsgestaltung der Lehrperson zum Kind.

Oft nennt sie im Interview den Wert Vertrauen. Bezüglich der Zusammenarbeit mit den Eltern wünscht sich AM verstärkte Kooperation, konkret verstärkte Präsenz der Eltern in der Schule und auch im Unterricht (als Expertinnen/Experten in Bezug auf den Umgang mit ihrem Kind). In Bezug auf die Vorbereitung und das Vorwissen aller Beteiligten äussert AM ihre subjektive Theorie, dass nicht ausschliesslich theoretisches Fachwissen zu ASS die Voraussetzung zur Integration sein solle, sondern vielmehr, dass die LP praktische Erfahrungen im Umgang mit diesen Kindern machen sollten. AM ist der Überzeugung, dass Lehrpersonen, die ein Kind mit ASS in ihrer Klasse integrieren, ihren Unterricht und den Umgang mit dem Kind verstärkt reflektieren und auf die Bedürfnisse des Kindes anpassen sollten.

4.1.3 Beschreibung der Ergebnisse von KLP CE (SuS AR)

Der Klassenlehrperson CE ist in der Dimension 2, Werte und Haltungen, die Gleichberechtigung und Gleichbehandlung und Chancengleichheit aller wichtig. Auch äusserte sie mehrmals im Interview ihre Überzeugung, dass es wichtig sei, die Teilhabe aller zu gewährleisten.

Wir können diesem Anspruch der Mutter nicht gerecht werden. Wir planen und bereiten oft auch in den Ferien vor, und ich stelle mir auch die Frage, wie weit ich das überhaupt machen soll? Ich habe noch andere schwache Schülerinnen und die hätten das vielleicht auch schon gern (Z. 34 bis 37).

Mehrfach äusserte sich CE auch dahingehend, dass es ihr wichtig sei, dass Akzeptanz, Toleranz und Wertschätzung, moralische Werte hochgehalten werden.

CE äusserte sich bezüglich AR wiederholt zu dessen Stärken. Zwar formulierte sie nicht explizit, dass eine positive Einstellung aller Beteiligten für sie wichtig sei, zeigte jedoch durch ihre stärkenorientierte Sichtweise gegenüber allen Beteiligten, dass dies für sie bedeutsam ist. Keine Aussagen machte CE dazu, dass durch die Integration von AR in ihrer Klasse die Lehrpersonen, Eltern und anderen Kinder weiterkommen sollen.

Zur Dimension 3, Zugehörigkeit und Partizipation, machte CE keine Äusserungen, dass durch AR die Vielfalt und Heterogenität in der Klasse bereichert werde. Hingegen äusserte sie, dass ihr die Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder wichtig sei. Auch die Anpassung der Schule an die Bedürfnisse des Kindes mit ASS setze sie in ihrem Unterricht um. Auch äusserte CE ihre Überzeugung, dass sowohl starke als auch schwache SuS gefördert werden sollen.

Man merkt dann halt einfach, dass für ihn solche Sachen nicht wichtig sind. Aber auf gewisse Dinge springt er besonders stark an. Zum Beispiel Mindsteps, das hat er schon vor zwei Monaten gewusst, dass das irgendwann kommt und immer wieder bei der Schulischen Heilpädagogin

nachgefragt, wann machen wir das endlich, und jetzt wo wir es haben, ist er recht begeistert. Weil Mindsteps einen klaren Ablauf hat, er weiss genau wie es aussieht, wie er es machen muss und das hat er gern (Z. 115 bis 120).

Zur Dimension 4, Kooperation und Vernetzung, äusserte CE, dass es ihr wichtig sei, dass alle Akteure, SuS, Eltern und Lehrkräfte, sich an der Integration beteiligten. Sie wiederholte im Interview mehrmals, dass die Voraussetzungen dazu bei der Integration von AR erfüllt seien. Auch sei es CE wichtig, dass der gesamte Kontext der Schule die Integration unterstützt.

Ich finde die meisten Lehrpersonen kennen AR ja bereits. Und alle schauen in der Pause auf ihn und kümmern sich. Er kommt dann ja schon öfter zu der Pausenaufsicht, wenn die anderen Kinder in der Pause gemein zu ihm waren. Dann kommt er schon und erzählt es jeweils (Z. 124 bis 127).

Keine Aussagen machte CE im Interview dazu, dass ihr ein gemeinsamer Unterricht wichtig sei, von dem alle SuS gleichermassen profitieren. Vielmehr äusserte sie sich dahingehend, dass sie AR und die anderen Kinder mit IF durch die SHP im separativen Unterricht im Rahmen von zehn Lektionen gut aufgehoben sehe.

An verschiedenen Stellen sprach sie auch an, dass sie sich durch das Wissen der SHP als Regelklassenlehrperson unterstützt fühle. CE äusserte zudem ihre subjektive Theorie, dass die SHP vorwiegend für die spezifische Förderung der Kinder mit besonderen Bedürfnissen im Lernen zuständig sei.

Aber durch das ich zusammen mit der Heilpädagogin vorbereite, gibt es für AR und für die anderen Kinder mit IF immer ein Spezialdossier oder Spezialplan, wo sie dann jeweils auf ihrem Level arbeiten. Und dort sehe ich dann schon, was ist so der Grundanspruch für sie (Z. 70 bis 73)

Zur Dimension 9, Probleme und Hindernisse, äusserte CE deutlich ihre subjektive Theorie, dass negative Folgen künftig vor allem in der sozialen Interaktion mit anderen SuS auftreten könnten. Sie befürchtet ein Scheitern der Weiterführung der Integration in der Oberstufe. Auch befürchtet CE beim bevorstehenden Übertritt von AR in die 5. Klasse zu einer neuen Klassenlehrperson und durch den Wechsel der SHP allenfalls negative Folgen. Zur Kategorie keine Überforderung der Lehrperson, Eltern und Klasse, formulierte sie im Interview ausführlich insbesondere die Befürchtung, dass AR selbst in der aktuellen Situation überfordert sein könnte.

Ich weiss am Wochenende muss AR den ganzen Schulsack heimnehmen. Alle Bücher werden eingepackt, alle Arbeitshefte, alle Unterlagen, weil die Mutter dies einfach daheim möchte. Ich hoffe einfach, dass AR dann nicht irgendwann einmal einfach blockiert, weil er so viel zuhause einfach vorarbeiten muss oder wieder nacharbeiten. Ich habe zwar nicht das Gefühl, dass dies AR stinkt, aber vielleicht zeigt er das halt auch nicht so. Aber ich habe mir gesagt, er geht zwar noch ins Handball, dort geht er sicher noch, aber sonst eben nichts. Er braucht halt vielleicht die sozialen Kontakte ein bisschen weniger. Jedoch er braucht doch auch einen Ausgleich (Z. 55 bis 59).

CE machte keine Äusserungen dazu, ob es ihr wichtig sei, dass ausreichend Fachwissen bei allen beteiligten Akteuren vorhanden ist, insbesondere auch bei der KLP selbst. Hingegen erscheint ihr eine positive Haltung aller Beteiligten durchaus wichtig, und diesbezüglich formulierte sie auch ihre aktuelle Zufriedenheit.

Fazit zu den subjektiven Theorien von CE

Die Wichtigkeit der Gleichberechtigung, Gleichbehandlung und Chancengleichheit aller äussert CE verstärkt. Ebenso wichtig sind ihr die Teilhabe aller sowie Akzeptanz, Toleranz, Rücksichtnahme und vor allem auch Wertschätzung. Sie äussert ihre subjektiven Theorien dahingehend, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen berücksichtigt werden sollten, und dass die Schule Anpassungen diesbezüglich vornehmen müsse. Alle SuS, starke und schwache, sollten gleichermaßen gefördert werden. Allerdings übergibt sie die Verantwortung für die schwachen SuS weitgehend der SHP. Es scheint die Überzeugung von CE zu sein, dass die zehn Lektionen zusätzliche Ressourcen für AR auch den anderen SuS mit IF-Status, vor allem in einem separativen Setting, zugutekommen sollten. CE äussert ihre subjektive Theorie, dass ausreichend Ressourcen und die Kooperation für alle beteiligten Akteure wichtig für die Integration seien und auch ihre diesbezügliche Zufriedenheit über die Situation rund um die Integration von AR. Grössere negative Folgen erwartet CE jedoch im Hinblick auf den Übertritt von AR in die Oberstufe. Auch scheint CE die Überzeugung zu haben, dass die Beteiligten, die Lehrperson, die Eltern, die Klasse und AR selbst, keine Überforderung erfahren sollten, da dies für die Integration nicht förderlich sei. Bezogen auf AR nimmt sie diesbezüglich eine kritische Einschätzung vor.

4.1.4 Beschreibungen der Ergebnisse von FC (Mutter von AR)

Zur Dimension 2, Werte und Haltungen, äusserte FC mehrmals, dass ihr die Teilhabe aller wichtig sei. Zur Gleichberechtigung und Gleichbehandlung und Chancengleichheit äusserte sie sich nicht. Akzeptanz, Toleranz und Wertschätzung aller Beteiligten seien ihr wichtig.

Im Fall von AR möchte ich gerne auf ein paar Stärken von ihm hinweisen, die bei manchen Lehrpersonen zu wenig Beachtung gefunden haben. AR wollte schon immer mit den anderen Kindern in Kontakt treten. Auch wenn er nicht sprach, sondern seine Mimik benutzte, gestikulierte und seltsame Laute von sich gab. AR hat es auch immer vorgezogen, in einer Gruppe zu sein, anstatt alleine zu sein und daher hatte er auch immer einen Anreiz, die Regeln der Gruppe und auch die Klassenregeln zu respektieren (Z. 20 bis 23).

FC äusserte einmal, dass eine positive Einstellung, Offenheit, Engagement und Motivation aller Beteiligten wichtig seien. Deutlich spürbar war während des Interviews zudem, dass sie dies voraussetzt. Sie sprach nicht explizit an, dass durch die Integration von AR die Gesellschaft, die Lehrpersonen, Eltern und die anderen Kinder weiterkommen sollen.

Zur Dimension 6, innere Differenzierung und Individualisierung, formulierte FC mehrfach ihre subjektive Theorie, dass es wichtig sei, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen der SuS zu berücksichtigen. Mehrmals äusserte sie auch, dass sich die Schule auf die Bedürfnisse der SuS anpassen solle.

AR sollte die Dinge lernen, die der Lehrplan ihm altersentsprechend vorgibt. Klar, dass er das gemäss seinen Möglichkeiten mehr oder weniger erfolgreich tut. Es kommt jedoch auch stark darauf an, wie gross die Fähigkeit der Lehrpersonen ist, sich auf die Bedürfnisse der Kinder anzupassen. Und nicht nur die Einstellung der Lehrperson, den Unterricht an die individuellen Bedürfnisse des Kindes anzupassen meine ich (Z. 5 bis 9).

Keine konkreten Überzeugungen äusserte FC, dass es für sie wichtig sei, dass AR die Vielfalt und Heterogenität in der Klasse bereichert. Dass die Förderung aller SuS (starke und schwache) für sie ausschlaggebend ist, machte FC dadurch deutlich, indem sie wiederholt im Plural darüber sprach.

Ferner sei es FC wichtig, dass im Unterricht erfolgreich individualisiert und angepasst differenziert werde. FC machte im Verlauf des Interviews mehrmals deutlich, dass vom integrativen, gemeinsamen Unterricht alle SuS profitieren, indem sie sich gegenseitig helfen und unterstützen. So sei es bei AR der Fall, dass er viel durch Nachahmung lernt.

Bezüglich Dimension 4, Kooperation und Vernetzung, machte FC ihre Überzeugung deutlich, dass alle Akteure sich an der Integration beteiligen. Sie formulierte auch die Ansicht, dass der gesamte Kontext der Schule die Integration unterstützen müsse. Dies im Sinne der erhöhten Selbständigkeit und Teilhabe von AR.

Die Schule als Ganzes sollte sich anpassen. Damit meine ich auch zum Beispiel die Anpassung von Möbeln und Lernmitteln oder Lehrmaterial auf die Bedürfnisse der Kinder. Wichtig ist mir aber auch der emotionale Aspekt. Dass mein Kind eine gute persönliche Erfahrung in der Schule macht und eine positive Beziehung zu den Lehrpersonen, aber auch zu den anderen Kindern aufbauen kann. Ja, und auch die Umgebung rund um die Schule sollte den Bedürfnissen der Kinder entsprechen. AR sollte sich in der Schule möglichst selbständig orientieren und bewegen können, und das in allen Gebäuden, die zur Schule dazugehören (Z. 9 bis 15).

Zur Dimension 4 tat FC insbesondere ihre subjektive Theorie kund, dass die Kooperation und die Zusammenarbeit aller Beteiligten, Lehrkräfte, Eltern, SuS, Hausaufgabenhilfe sowie ABA-Therapeutin funktionieren sollte.

Die Situation hat sich ab dann verbessert, als jeweils die Hausaufgabenhilfe von AR sich mit den Lehrpersonen absprach. Frau R. nimmt jetzt mit den Lehrpersonen Kontakt auf, falls Bedarf besteht. Ich vermute, die Lehrpersonen haben Angst vor der Beziehung zu den Eltern. Angst vor dem Kontakt mit den Emotionen der Eltern, oder aber auch Angst vor einer direkten Konfrontation. Ich weiss, für Lehrer kann die Beziehung zu den Eltern sehr herausfordernd und undankbar sein.

Doch manche Lehrer sind auch Menschen mit sehr starrem Verhalten, die das Neue, das Eltern mitbringen könnten, nicht akzeptieren (Z. 106 bis 113).

Zur Rolle der SHP äusserte FC keine Überzeugungen, zum Beispiel dass diese ihr Wissen zur Unterstützung der Regelschulkräfte beratend einbringen könnte. Dass AR von der SHP spezifisch unterrichtet und gefördert wird, sprach sie ebenfalls nicht konkret an. Die Vermutung liegt nahe, dass sie die SHP zu den Lehrpersonen zählte.

Bezüglich Dimension 9, Probleme und Hindernisse, formulierte FC ihre Überzeugung, dass es wichtig sei, ausreichend Ressourcen zur Verfügung zu haben. Sie äusserte ihre subjektive Theorie, dass es wichtig sei, dass für die Integration ihres Sohnes gute Rahmenbedingungen geschaffen werden. Es sei zentral, eine gute Vorbereitung der KLP und der Eltern und SuS zu ermöglichen. Eine gute Schulorganisation und ein funktionierendes Schulsystem hält FC ebenfalls als zur Integration zugehörig und auch eine gute Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte zum Thema ASS entspricht ihren Vorstellungen.

Nur allein die Erklärungen der Lehrpersonen im Unterricht reichen für AR nicht aus, um zu verstehen, worum es geht. Ich finde es braucht in der Schule Spezialisten, die sich mit ASS besonders genau auskennen und Lehrpersonen und Eltern stärken und unterstützen könnten. Ich hätte auch immer gerne die Schulferien genutzt, um mit AR den Lernstoff zu festigen. Ich habe dazu die ABA-Methode und die Beratung durch die ABA-Therapeutin in Anspruch genommen. Bei AR hat das sehr gut funktioniert. Ich finde aber auch, während eines Schuljahres sollten die Eltern und Lehrpersonen auch die Möglichkeit zur gemeinsamen Supervision erhalten (Z. 46 bis 52).

Zur Dimension 9, Probleme und Hindernisse, meinte FC zudem, dass Widersprüche und negative Aspekte bei einer Integration normal seien. Sie habe in den letzten zwei Jahren, während der 3. und 4. Klasse, wiederholt über einen Abbruch der Integration von AR in der Regelklasse nachgedacht. FC habe verstärkt und wiederholt festgestellt, dass Lehrpersonen, Eltern und wahrscheinlich auch die Klasse gelegentlich Überforderungsgefühle im Zusammenhang mit der Integration haben. Sie sei der Überzeugung, dass ausreichend Fachwissen aller Beteiligten da unterstützend wirken könne. FC erwähnte, dass es wichtig sei, dass alle Beteiligten eine positive Haltung haben, jedoch halte sie dies allein für nicht ausreichend.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Lehrpersonen Anregungen von Eltern bei der Integration nicht wirklich annehmen wollen. Sie hören sich diese zwar an, setzen sie aber nicht um. Sie verfügen wahrscheinlich und verständlicherweise über zu wenig Fachwissen in Bezug auf ASS und daher denke ich, dass sie aus Überforderung alles abblocken. Mit Höhen und Tiefen habe ich diese Zusammenarbeit erlebt. Ich hätte mir gewünscht, dass Lehrmittel, die ich zuhause mit AR als sehr gut und hilfreich erfahren habe, auch in der Schule Verwendung gefunden hätten. Ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr voneinander lernen hätten können im Umgang mit AR. Zu diesem Zweck habe ich mehrmals Versuche unternommen, einen externen Berater für Supervision mit Eltern und Lehrpersonen als Vorschlag einzubringen. Das wollte aber niemand. Auch nicht, wenn wir als Eltern diese Sitzungen bezahlt hätten (Z. 138 bis 147).

Fazit zu den subjektiven Theorien von FC

FC ist der Überzeugung, dass moralische Werte wie Akzeptanz, Offenheit und Toleranz und eine hohe gegenseitige Wertschätzung für die Integration eines Kindes mit ASS wichtig sind. Sie vertritt die subjektive Theorie, dass seitens der Lehrpersonen im Unterricht und auch in der Schule Anpassungen auf die Bedürfnisse dieser Kinder nötig sind. FC ist überzeugt, dass die Zusammenarbeit der Lehrpersonen und der Schule mit den Eltern des Kindes sehr wichtig ist. Entsprechende Weiterbildungen der Lehrpersonen erachtet FC als nötig. Ebenso hält sie es für wichtig, dass im Zuge eines besseren gegenseitigen Verständnisses der Lehrpersonen und der Eltern gezielte Gefässe wie Supervision bereitstehen. Zeitweise nimmt sie im Zusammenhang mit der Integration von Kindern mit ASS Gefühle der Überforderung wahr, sowohl bei Eltern als auch bei Lehrpersonen. FC äussert wiederholt Erwartungen, Wünsche an die Lehrpersonen und die Schule. Diese sieht sie nur teilweise als erfüllt an.

4.1.5 Beschreibungen der Ergebnisse von NR (Vater von VR)

Zur Dimension 1, Werte und Haltungen, äusserte sich NR in Bezug auf die Bedeutung der Gerechtigkeit, Gleichbehandlung und Chancengleichheit im Interview an verschiedenen Stellen. Für den Kindsvater ist die Teilhabe aller von Bedeutung. Insbesondere äusserte NR seine subjektiven Theorien zu den moralischen Werten Wertschätzung, Offenheit, Flexibilität und Fürsorge.

Wenn eine Lehrperson immer mit den gleichen Kindern Jahr für Jahr das Gleiche macht, dann stumpft sie doch ab. Dann ist sie nicht mehr genügend offen für die Bedürfnisse der Kinder und auch nicht mehr flexibel genug, um auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen. Wenn man Lehrperson sein möchte, dann muss man selbst offen sein, immer wieder wie die Kinder etwas Neues zu lernen. Man sollte Freude haben an den Kindern (Z. 116 bis 121).

Ebenso wichtig sind für NR eine positive Einstellung, die Bereitschaft, das Engagement und die Motivation aller.

Also die Beziehung der Lehrperson zum Kind ist extrem wichtig, ja also schauen sie, ein Kind geht gerne in den Kindergarten, wenn es die Lehrperson mag. Und Frau K. macht dies dermassen gut, vielleicht weil sie eine junge Person ist, vielleicht aber auch, weil sie wirklich gern mit Kindern schafft (Z. 43 bis 46).

Sinngemäss äusserte NR die subjektive Theorie, dass erfolgreiche Individualisierung und angepasste Differenzierung für die Integration seiner Tochter wichtig seien. Zur Bedeutung der Integration für die Gesellschaft, für die Lehrpersonen, Eltern und Kinder äusserte sich NR nicht.

Bezüglich Dimension 6, innere Differenzierung und Individualisierung, formulierte NR, dass für ihn als Vater eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen wichtig sei, dass die Lehrpersonen

die unterschiedlichen Bedürfnisse seiner Tochter und auch der anderen Kinder berücksichtigen solle.

Wenn ich das auf meine Tochter V übertrage, dann muss man bei ihr insbesondere schauen, was sie lernen kann und das fördern und auch akzeptieren, was sie eben nicht lernen kann, weil sie so ist wie sie ist. Und das sollte man auch nicht von ihr erwarten. Sie soll das lernen, was sie für ihr späteres Leben brauchen kann und das gemäss ihren Talenten und Stärken (Z. 127 bis 130).

Nach seiner Überzeugung sei es wichtig, dass sich die Schule an die Bedürfnisse der Kinder anpasst, was er im Interview wiederholt ansprach. Wichtig sei für NR zudem, dass starke und schwache SuS gleichermassen gefördert werden. Dass die Integration eines Kindes mit ASS die Vielfalt und Heterogenität in der Klasse bereichert, wurde nicht thematisiert.

Zur Dimension 5, Lern- und Arbeitsklima, äusserte NR, dass die Beteiligung aller Akteure für die Integration wichtig sei. Ebenso formulierte er, dass es ausser Frage stehe, dass der gesamte Kontext Schule dabei unterstützend wirke. Auch machte NR deutlich, dass für ihn der gemeinsame Unterricht wichtig sei, in dem alle SuS voneinander profitieren und sich gegenseitig unterstützen sollen.

Schauen sie, ich denke auch grundsätzlich, wenn das Klima intern stimmt, wenn die Lehrpersonen mit der Schulleitung gut auskommt und wirklich im Team selber eine gute Atmosphäre ist, dann strahlt das auch auf die Kinder über. Ich könnte auch nicht irgendwo schaffen, wo ich meinen Chef nicht mag. Ich könnte dort nicht arbeiten, wenn ich jeden Tag das Bedürfnis habe, meinem Chef an den Kragen zu gehen. Ich könnte nicht so arbeiten, dann wäre ich nicht zufrieden und auch nicht gut arbeiten. Ich bringe nicht die Leistung, die ich sollte (Z. 70 bis 73).

Zur Dimension 4, Kooperation und Vernetzung, äusserte sich NR im Interview wertschätzend. Der Grund dafür könnte sein, dass seine Tochter sich erst im Kindergarten befindet und NR mit den Kategorien Kooperation und Vernetzung noch wenig Erfahrung hat. Keine Äusserungen machte NR hinsichtlich der Rolle der SHP in der Beratung und Unterstützung von VR und zur Art und Weise der Förderung. Aus seinen Aussagen lässt sich jedoch schliessen, dass NR mit Lehrpersonen auch die SHP gemeint hat.

Und was ich bisher gesehen habe von meiner Tochter in der kurzen Zeit, die sie da ist, da muss ich ehrlich sagen, da stimmt einfach irgendwie alles. Ich kann jetzt nicht irgendwie etwas finden, was ich nicht gut finde. Da kann ich bis morgen suchen, da finde ich nichts. Vom Kindergarten in B. bin ich enttäuscht. Sie haben ja den Bericht gelesen, den sie geschrieben haben. Ich bin da wirklich enttäuscht gewesen. Frau K. hat selbst gesagt, dass was in dem Bericht über VR von B her geschrieben steht und dass, wie sie VR kennen gelernt hat, das ist nicht das gleiche Kind (Z. 73 bis 78).

Zur Dimension 9, Probleme und Hindernisse, äusserte NR seine Überzeugung, dass es wichtig für die erfolgreiche Integration seiner Tochter sei, dass ausreichend Ressourcen in der Schule zur Verfügung stehen.

Es ist viel wichtiger, wie sich die Klassenlehrperson um das Kind kümmert, aber es gibt natürlich auch gewisse Ressourcen, die man braucht. Wenn ein Kind Hilfe braucht bei gewissen Sachen. Ob das Logopädie ist, oder ob das Psychomotorik ist, aber auch da ist man gut aufgehoben. Ich denke da im Kindergarten in W hat man das (Z. 54 bis 58).

NR ist der Überzeugung, dass gute Rahmenbedingungen für die Integration entscheidend sind, eine gute Schulorganisation und ein funktionierendes Schulsystem die Integration begünstigen. NR äusserte sich nicht dazu, ob im Vorfeld der Integration eines Kindes mit ASS eine ausreichende Vorbereitung der KLP, der Eltern und SuS stattfinden sollte. Für ihn seien insbesondere eine gute Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte zum Thema ASS wichtig.

Hinsichtlich Dimension 9, Probleme und Hindernisse, äusserte NR mehrmals seine Überzeugung, dass sich eine überforderte Lehrperson ungünstig auf die Integration auswirke.

Frau G hat die Sprache, die VR spricht, nicht verstanden, nicht verstanden und etwas hat da nicht gepasst. Was gefehlt hat, weiss ich nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass Frau G meine Erwartungen nicht erfüllt hat. Das kann ich wirklich nicht sagen, aber ich denke, sie war überfordert damit, VR zu verstehen (Z. 103 bis 106).

Wiederholt äusserte sich NR im Interview zur Überforderung der früheren Lehrperson von VR. Es sei für die Integration eines Kindes mit ASS wichtig, eine positive Haltung aufzubringen.

Ich habe vermisst, dass ich bei meinem Kind keine Fortschritte gesehen habe. Ich habe das nicht gesehen. Dass sie einen Schritt vorwärts geht. Dass sie anfängt zu lesen, dass sie anfängt zu schreiben, dass sie etwas lernt, das habe ich in B im Kindergarten bei VR nicht gemerkt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass diese Lehrperson mit VR überfordert war. Die Lehrperson hat selbst gesagt, es ist das erste Mal in ihrer Karriere, dass sie so ein Kind hat (Z. 81 bis 85).

Mit dieser Aussage meint NR, dass für die Integration eines Kindes mit ASS bei den beteiligten Akteuren ausreichend Fachwissen vorhanden sein müsse.

Fazit zu den subjektiven Theorien von NR

NR sind Werte wie Wertschätzung, Akzeptanz, Rücksichtnahme, Offenheit und Flexibilität wichtig, wie er wiederholt zum Ausdruck bringt. Auch wenn er negative Erfahrungen mit Lehrpersonen und der früheren Schule seiner Tochter gemacht hat, äussert er sich gegenüber den früheren Lehrpersonen verständnisvoll. Insbesondere erachtet VR die zusätzliche Belastung von Lehrpersonen im Zusammenhang mit der Integration seiner Tochter als nicht förderlich. NR ist überzeugt, dass der gesamte Kontext der Schule die Integration unterstützen sollte.

Anpassungen der Schule und der Lehrpersonen auf die Bedürfnisse aller SuS hält er für sehr wichtig. NR ist der Überzeugung, dass Fortschritte für Lehrpersonen und SuS nur durch gute Beziehungen am Arbeitsort möglich seien.

4.1.6 Beschreibung der Ergebnisse von KLP AK (SuS VR)

Hinsichtlich Dimension 1, Werte und Haltungen, äussert die KLP AK im Interview, dass es wichtig sei, die Gleichberechtigung, Gleichbehandlung und Chancengleichheit aller zu wahren. Überzeugt formuliert sie, dass bei der Integration eines Kindes mit ASS dessen Teilhabe besonders wichtig sei. AK spricht im Interview wiederholt über Toleranz, Akzeptanz und Rücksichtnahme. Sie hat die subjektive Theorie, dass eine positive Einstellung, Bereitschaft und Motivation aller Beteiligten wichtig für eine gelungene Integration seien.

Mir war und ist es sehr wichtig, dass VR selbständig ist und ich denke, ihr selbst ist das auch sehr wichtig. Mir war sehr wichtig, dass sie möglichst viel Anteil nehmen kann am Unterricht, jedoch dort, wo es nicht geht, lasse ich es auch stehen. Mir war der Respekt vor VR als Mensch immer sehr wichtig und auch, dass sie von den anderen Kindern respektiert wird. Dass VR so behandelt wird wie die anderen Kinder auch (Z. 162 bis 166).

AK äusserte sich nicht dazu, ob es ihr wichtig sei, dass durch die Integration von VR die Lehrpersonen, Eltern und anderen Kinder profitieren können.

Zur Dimension 6, innere Differenzierung und Individualisierung, formulierte AK ihre subjektive Theorie, dass es für sie wichtig sei, dass das Kind mit ASS die Vielfalt und Heterogenität in der Klasse bereichere. Überzeugt zeigte sie sich auch, dass es wichtig sei, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen zu berücksichtigen. AK formulierte an verschiedenen Stellen des Interviews Beispiele für Anpassungen der Schule auf die Bedürfnisse der SuS.

Ich finde es wichtig, dass die künftige Lehrperson Geduld mit VR hat, aber auch Geduld mit sich selbst hat. Dass man VR manches nicht nur einmal, sondern ein paar Mal erklären muss oder die Dinge auch zeigen muss. Sie muss sicher flexibel sein in Bezug auf die Gestaltung ihres Unterrichts. Dass sie nicht erwartet, dass sie einfach nach vorne hinstehen kann und erklärt, was zu tun ist und VR dann versteht, was sie machen soll. Über die Sprache wird VR nicht verstehen, was sie machen soll. Die KLP muss ihr sicher die Dinge mehrfach zeigen und sich mit ihr nochmals hinsetzen (Z.145 bis 151).

AK formulierte ferner ihre Überzeugung, dass alle Kinder hinsichtlich ihrer Stärken und Schwächen gefördert werden sollten.

Bezüglich Dimension 3, Zugehörigkeit und Partizipation, formulierte AK wiederholt subjektive Theorien zur Beteiligung aller Akteure. Sie finde es wichtig, dass insbesondere die anderen SuS Verantwortung im Umgang mit dem Kind mit ASS übernehmen. Alle Kinder der Klasse

sollten voneinander profitieren, sich gegenseitig helfen und sich unterstützen, besonders in Bezug auf das Kind mit ASS.

AK nannte des Weiteren im Interview Beispiele dafür, wie sie im Unterricht individualisiert und differenziert, so dass davon auszugehen ist, dass ihr dies besonders wichtig ist.

Zur Dimension 4, Kooperation und Vernetzung, äusserte AK, dass die Kooperation und die Zusammenarbeit aller Akteure wichtig seien, insbesondere in Bezug auf die Eltern von VR und auf ihre Klassenkameradinnen und -kameraden.

Die Eltern sind sehr offen, vor allem der Vater. Er erzählt viel, wie es zuhause geht und auch wie es vorher im alten Kindergarten von VR gelaufen ist. Ich habe nicht das Gefühl, er hält irgendwelche Informationen zurück, die für uns wichtig wären. Er ist sehr offen und stimmt uns auch zu. Er sieht auch, was wir sehen. Es ist eine Zusammenarbeit, wo ich das Gefühl habe, wir ziehen am selben Strick. Nicht nur so eine, wo gesagt wird, zuhause ist alles anders als im Kindergarten. Er kann verstehen, wieso wir dies und diese Punkte ansprechen. Der Vater ist auch sehr offen für unsere Vorschläge, für Therapieansätze, für unsere Massnahmen, die wir im Kindergarten machen und auch für die Abklärungen, die schon gelaufen sind und die immer noch laufen (Z. 127 bis 134).

Zur Bedeutsamkeit der Rolle der SHP, die mit ihrem Wissen die Regelschulkräfte unterstützt und berät, äusserte sich AK im Interview nicht. Sie benutzte jedoch fast ausschliesslich die Formulierung «wir», was darauf schliessen lässt, dass sie die Unterstützung der SHP hat. AK machte keine Aussagen dazu, dass es wichtig sei, dass die SHP das Kind mit ASS spezifisch unterrichtet und fördert.

Zu Dimension 9, Probleme und Hindernisse, äusserte AK, dass es wichtig sei, dass die künftige KLP von VR mehr Zeit, Geduld und Aufwand für VR zu leisten habe. In Bezug auf gute Rahmenbedingungen zur Integration des Kindes mit ASS formulierte AK im Interview keine subjektiven Theorien. Wichtig sei ihr jedoch, dass im Vorfeld ausreichend Vorbereitung der KLP und der SuS stattfände.

In diesem Moment hätte ich mir mehr Informationen gewünscht über ASS. Dass ich etwas besser vorbereitet gewesen wäre und gewusst hätte, wie ich reagieren muss. Da ich vorher noch gar nie ein solches Kind im Kindergarten gehabt habe und daher auch nicht auf Erfahrungen im Umgang mit ASS Kindern zurückgreifen konnte (Z. 77 bis 80).

Zu einer guten Schulorganisation und einem funktionierenden Schulsystem im Zusammenhang mit der Integration äusserte sich AK nicht. Ebenso erwähnte sie nicht, dass es für sie wichtig sei, dass eine gute Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte zum Thema ASS hilfreich seien.

Zu Dimension 9 formuliert AK keine Widersprüche und keine negativen Folgen, kein Scheitern. Sie verlied jedoch ihrer Sorge bezüglich der bevorstehenden Einschulung von VR in die erste

Regelklasse Ausdruck. Zu einer möglichen Überforderung der Lehrperson, der Eltern und der Klasse im Zusammenhang mit der Integration äusserte sich AK nicht. Hingegen thematisierte sie ihre Überforderung zu Beginn des Schuljahres durch ein anderes Kind mit Verhaltensschwierigkeiten.

Das andere Kind hat so viel Aufmerksamkeit von mir gefordert und gebraucht, dass ich einfach nur froh war, dass die anderen Kinder nicht auch noch etwas machten, was mich herausforderte. Ich war einfach nur froh, dass ich die anderen Kinder in den Kreis schicken konnte und sie mehrheitlich auch dort geblieben sind. Damals musste ich den anderen Kindern oft sagen, hört zu, ich muss jetzt zu diesem Kind schauen gehen und ihr müsst jetzt im Kreis alleine dieses Spiel machen. Erst als dieses Kind nicht mehr im Kindergarten war. Ich weiss noch, dass ich im ersten Moment gedacht habe, wenn mir vorher nichts aufgefallen ist, dann kann es ja nicht so schlimm sein (Z. 68 bis 75).

AK sprach nicht explizit an, ob sie es wichtig findet, dass ausreichend Fachwissen bei allen beteiligten Akteuren vorhanden ist. Auch die Bedeutung einer positiven Haltung aller Beteiligten zur Integration des Kindes mit ASS erwähnte sie nicht.

Fazit zu den subjektiven Theorien von AK

AK ist das Wohlbefinden von VR in der Klasse sehr wichtig. Sie hält Werte wie Toleranz, Akzeptanz und Respekt hoch. AK ist überzeugt, dass es wichtig sei, bezüglich der Bedürfnisse von VR Anpassungen am Unterricht und in der Schule vorzunehmen. Sie individualisiert und differenziert im Unterricht daher stark. AK schätzt die gute Kooperation mit den Eltern, insbesondere mit dem Vater. Den Einbezug aller Akteure, auch der Klassenkameradinnen und -kameraden von VR, erachtet sie als wichtig und hat daher früh damit begonnen, die anderen Kinder zur Unterstützung im Umgang mit VR und ihren Besonderheiten einzubeziehen. AK erachtet es als wichtig, eine positive Leistungserwartung an VR zu stellen. Ihr sind für VR Selbständigkeit und ein positives Selbstkonzept wichtig. Aufträge an VR passt sie so an, dass für das Kind Erfolgserlebnisse möglich sind. AK ist der Überzeugung, dass es wichtig sei, realistische Ziele für VR zu setzen und sie in ihren Stärken und Schwächen angemessen zu fördern. Dass ihr eine gute Vorbereitung aller Beteiligten im Zusammenhang mit der Integration von VR wichtig ist, macht AK auch dadurch deutlich, dass sie ihr Wissen über ASS und über VR an die neue Klassenlehrperson weitergibt.

4.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Im Interpretationsteil werden die subjektiven Theorien der Klassenlehrpersonen mit denen der Eltern in Beziehung gesetzt und verglichen. Es geht einerseits darum, gemeinsame subjektive Theorien der Lehrpersonen-Eltern-Paare festzustellen und andererseits darum, Unterschiede herauszuarbeiten. So soll eine Überprüfung der Selbst- und Fremdeinschätzung sowie der

genannten moralischen Werte der Befragten ermöglicht werden. Durch die Analyse der subjektiven Theorien soll ein möglicher Einfluss dieser auf den Integrationsprozess ausgemacht werden.

Entscheidend für die Interpretation der Ergebnisse ist die Erkenntnis aus der Theorie, dass subjektive Theorien Menschen in schwierigen Situationen Sicherheit geben. Sie können zudem ursächlich dafür sein, dass Menschen Situationen mitunter falsch einschätzen oder Deutungen vornehmen, die ihnen nutzen. Subjektive Theorien erfüllen für Menschen eine den Selbstwert bewahrende Funktion. Sie sind für ihre Trägerinnen und Träger – ob bewusst oder unbewusst – handlungsleitend und haben daher einen wesentlichen Einfluss auf den Integrationsprozess. Der erste Schritt zur Veränderung und Anpassung subjektiver Theorien ist, sich ihrer bewusst zu werden.

Ebenfalls entscheidend für die Interpretation der Ergebnisse ist die im Theorieteil gewonnene Erkenntnis, dass Menschen nach bestimmten Werten handeln, diese von Person zu Person aber unterschiedlich sind. Es kann ferner eine Diskrepanz zwischen proklamierten und gelebten Werten bestehen und Selbst- und Fremdeinschätzung des gelebten Wertesystems können divergieren. Menschen müssen motiviert sein, um sich wertkongruent zu verhalten. Wenn die Werte eines Menschen von einem anderen Menschen missachtet werden, können Abwehr, Ablehnung oder Widerstand die Folge sein.

Der Wert **Offenheit** in zwischenmenschlichen Beziehungen ermöglicht den Dialog. Offenheit im Sinne der Selbstbestimmung heisst, sich gegenüber neuen Erfahrungen und Veränderungen offen zu zeigen. Beim Wert **Gerechtigkeit** geht es um die individuelle Einschätzung, ob etwas als gerecht empfunden wird. Dies wird durch situationsbezogene Faktoren, aber auch personenspezifische Faktoren beeinflusst. Der Wert **Toleranz** ist als instrumenteller Wert hilfreich, das Verhalten anzupassen, obwohl das Gegenüber Überzeugungen vertritt, die von der eigenen Norm abweichen. **Akzeptanz** geht noch weiter und meint eine positive Anerkennung. **Wertschätzung** als Verhaltensmuster führt in Beziehungen zu mehr Stabilität und Qualität und multipliziert sich durch Vorbilder. Es gilt **Vertrauen** zu erarbeiten, da sie eine wichtige Ressource für Beziehungen darstellt. **Respekt** bedeutet, Rücksicht auf das Wesen eines Menschen zu nehmen und ihn ernst zu nehmen. **Empathie** ist eine Voraussetzung dafür, dass man sich sensibel in einen anderen Menschen hineinversetzen kann und seine Sichtweise auf bestimmte Situationen und Ereignisse nachvollziehen kann. Der Wert **Selbstreflexion** ist eine Bedingung dafür, dass man die eigenen Verhaltensweisen anpassen oder verändern kann.

Die Erkenntnisse aus dem Theorieteil der Befragung bilden die Grundlage zur Interpretation der Ergebnisse. Durch die paarweise Gegenüberstellung der Ergebnisse kann eine Überprüfung der Selbst- und Fremdeinschätzung der gelebten Werte vorgenommen werden. Die Dif-

ferenzen der befragten Paare zur Umsetzung werden als ein eher positiver oder ein eher negativer Einfluss auf den Integrationsprozess bewertet. Ist die gegenseitige Beurteilung der Umsetzung der subjektiven Theorien im Alltag tendenziell übereinstimmend, wird von einem positiven Einfluss auf den Integrationsprozess ausgegangen. Ist die Beurteilung der subjektiven Theorien widersprüchlich, so wird ein eher negativer Einfluss auf den Integrationsprozess angenommen.

4.2.1 Gegenüberstellung der subjektiven Theorien von KLP AK und Vater NR

Dimension Haltungen und Werte: Dass Integration eine grundlegende Haltung ist, formulieren beide im Interview nicht explizit. Dennoch: Integration bedeutet für beide Gleichbehandlung, Gleichsetzung, Gleichberechtigung, Gleichwürdigung. Die Klassenlehrperson und der Vater von Fokuskind VR weisen eine hohe Übereinstimmung in ihren Äusserungen zu Werten wie Offenheit, Toleranz, Empathie, Vertrauen, Wertschätzung und Respekt aus. Lehrperson und Vater zeigen im Interview gegenseitige Wertschätzung. Die Beziehung erscheint vertrauensvoll, beide äussern dies mehrmals. Sie sprechen voneinander durchweg mit Respekt. Gegenseitige Anpassungen im Verhalten werden wahrgenommen. Somit kann von Toleranz oder Akzeptanz in der Zusammenarbeit gesprochen werden.

Dimension Heterogenität und Verschiedenheit: Die Wertschätzung der Verschiedenheit wird bei KLP und Vater dadurch deutlich, dass mehr als einmal eine stärkenorientierte Sichtweise auf die SuS angesprochen wird. Die Rücksichtnahme auf die Verschiedenheit der SuS wird durch die KLP mit Beispielen aus dem Unterricht wiederholt erwähnt. Vom Vater wird die Umsetzung dieser professionsspezifischen Theorie zur Integration wahrgenommen.

Dimension Zugehörigkeit und Partizipation: Die Überzeugung, dass Integration, Partizipation, Zugehörigkeit und Gemeinschaft aller SuS im Unterricht und im Schulleben wichtig seien, äussert die KLP mehrmals und weist mit dem Vater gemeinsam darauf hin, dass ihr die Selbstständigkeit des Kindes mit ASS in der Schule wichtig sei.

Dimension Kooperation und Vernetzung: Die Kooperation und Vernetzung im multiprofessionellen Team wird von der KLP und vom Vater nicht thematisiert. Vielmehr treffen sich beide in der Formulierung, dass die KLP als Verantwortliche für die Integration alleinig fungiert. Die KLP und der Vater äussern sich übereinstimmend zufrieden mit dem gegenseitigen Einbezug. Die Umsetzung dieser subjektiven Theorie wird von der KLP und vom Vater gleichermassen positiv bewertet.

Dimension Lern- und Arbeitsklima: Sowohl die KLP als auch der Vater äussern wiederholt ihre gemeinsame Überzeugung, dass ihnen das Wohlergehen, Spass sowie ein positives Arbeitsklima im Unterricht wichtig sind. Der Vater spricht sich weiterführend für ein positives Arbeits-

klima im Team und in der Zusammenarbeit mit der Schulleitung aus. Er bezeichnet dies ebenfalls als Voraussetzung für eine gelingende Integrationsleistung der KLP. Insbesondere die KLP formuliert ihre subjektive Theorie, dass die gegenseitige Unterstützung der SuS in Bezug auf das Kind mit ASS bedeutsam für sie sei.

Dimension Innere Differenzierung und Individualisierung: Die KLP und der Vater vertreten die subjektive Theorie, dass die Anpassung des Unterrichts an die besonderen Voraussetzungen der SuS zentral für sie sei. Die entsprechende praktische Umsetzung scheint aufgrund der positiven Beurteilung durch den Vater gut zu gelingen. Die KLP äussert im Interview seine subjektive Theorie, dass es wichtig sei, das individuelle Lernen der SuS durch gezielte Unterstützung zu fördern. Der Vater teilt im Interview seine Wahrnehmung darüber mit, dass die Umsetzung der individualisierten Förderung der KLP im Unterricht zu seiner Zufriedenheit gelinge.

Dimension Differenzierung und Homogenisierung: Die KLP äussert im Interview keine Überzeugung darüber, dass die Förderung des Kindes mit ASS ausserhalb der Klasse passieren sollte. Der Vater äussert lediglich, dass Logopädie als externe Unterstützung sinnvoll sei.

Dimension Probleme und Hindernisse: Die KLP und der Vater formulieren keine Befürchtungen bezüglich einer ablehnenden Haltung oder gar negativer Einflüsse auf die Integration. Hingegen äussern beide übereinstimmend, dass es ihnen wichtig sei, dass durch die Integration eines Kindes mit ASS keine Überforderung, Belastung oder Schaden für die Lehrperson, die Eltern und die anderen SuS entstehe. Im Fall von VR habe der Vater am früheren Schulort diesbezüglich negative Erfahrungen mit der damaligen Lehrperson gemacht. Die KLP fühlte sich zu Beginn des Schuljahres wegen eines anderen Kindes überfordert. Obwohl für VR im Kindergarten keine zusätzlichen Ressourcen für die Integration zur Verfügung gestellt wurden, sind sich die KLP und der Vater einig, dass ausreichend Ressourcen im Hinblick auf die Einschulung in die Primarschule wichtig seien. Für diesen Übergang benötige VR gemäss der KLP zusätzliche Unterstützung durch eine Fachperson. Die KLP hat die subjektive Theorie, dass ausreichend Vorbereitung und Fachwissen für die Integration eines Kindes mit ASS bedeutsam seien. Der Vater äussert sich im Interview dazu nicht.

Die Gegenüberstellung der subjektiven Theorien von AK und Vater NR hat ergeben, dass sie viele Überzeugungen teilen. Beide äussern sich zufrieden mit der Umsetzung der Integration im Schulalltag. Es scheint keine Diskrepanz zwischen proklamierten Alltagstheorien und gelebten Werten vorzuliegen. Insgesamt haben daher die subjektiven Theorien der Beteiligten einen positiven Einfluss auf den Integrationsprozess von Fokuskind VR. Wobei zu bemerken ist, dass der Kindergarten bei der Anpassung auf die Bedürfnisse eines Kindes mit ASS insgesamt flexiblere Strukturen ausweist als die Primarschule (keine schulischen Leistungsfächer).

4.2.2 Gegenüberstellung der subjektiven Theorien von KLP TS und Mutter AM

Dimension Haltungen und Werte: Die KLP äussert im Interview nichts darüber, dass Integration eine grundlegende Haltung voraussetzt. Die Mutter hingegen äussert zu Beginn des Interviews ihre Überzeugung, dass sie es für eine gute Idee halte, dass ihr Kind mit ASS in möglichst nahen Kontakt mit neurotypischen Kindern kommt. Die KLP formuliert nie, dass es ihrer Überzeugung entspricht, dass Integration die Gleichbehandlung, Gleichsetzung, Gleichberechtigung und Gleichwürdigung bedeutet. Hingegen formuliert sie, dass sie den «Spagat» zwischen den Bedürfnissen des Kindes mit ASS und den anderen Kindern und ihrem Auftrag, zielgerichtet zu unterrichten, als anspruchsvoll empfindet. Die Mutter äussert ihre Überzeugung insbesondere im Bereich Gleichwürdigung. Sie sieht ihr Kind und sich als Mutter von der KLP nicht ausreichend gewürdigt. Zwischen KLP und Mutter bestehen basierend auf der unterschiedlichen Interpretation des Wertes Gerechtigkeit und Gleichbehandlung Differenzen. Dies hatte wahrscheinlich zur Folge, dass beide Seiten sich verstärkt mit Widerstand und Ablehnung begegnet sind. Die KLP äussert zum Schluss des Interviews ihre Überzeugung, dass im Zuge der Integration zwischen Lehrpersonen und Eltern wahrscheinlich zu wenig Offenheit bestanden habe. Die Mutter äussert dies im Zusammenhang mit ihren Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Konkret fühlt sie sich als «Fachperson» im Umgang mit ihrem Kind zu wenig einbezogen. Ein Dialog sei für beide schwierig gewesen. Gemeinsame Werte wie Toleranz, Akzeptanz, Empathie, Vertrauen, Wertschätzung und Respekt wurden nicht thematisiert. Die KLP äusserte, dass sie das Verhalten des Kindes teilweise als unberechenbar empfand, was für wenig Vertrauen in der Beziehung spricht. Die Mutter beklagte, dass sie keine wertschätzenden Rückmeldungen zu ihrem Kind erhalten habe. Es macht den Eindruck, dass es der KLP und der Mutter nicht möglich gewesen ist, sich gegenseitig mit ihren unterschiedlichen Werten zu tolerieren oder gar zu akzeptieren. KLP und Mutter fühlten sich gegenseitig vom jeweils anderen kritisiert. Verhaltensanpassungen wurden von beiden Seiten versucht, scheinen jedoch vom jeweils anderen nicht als angemessen beurteilt worden zu sein.

Dimension Heterogenität und Verschiedenheit: Die KLP äussert im Interview nicht, dass ihr Verschiedenheit als Nutzen erscheint. Die Mutter hingegen weist zu Beginn des Interviews in Bezug auf ihr Kind darauf hin. Auch äussert die KLP keine Überzeugungen dazu, dass es ihr wichtig sei, Rücksicht auf die Heterogenität der SuS in ihrer Klasse zu nehmen; nur, dass sie es als herausfordernd betrachte, auf das Kind mit ASS einzugehen und kaum Zugang zu ihm fände. Dass die KLP wiederholt erwähnt, dass ihr das Rücksichtnehmen auf das Kind schwer fiel, lässt den Schluss zu, dass für sie Wertschätzung und Rücksichtnahme auf die Verschiedenheit nicht handlungsleitend sind.

Dimension Zugehörigkeit und Partizipation: Die KLP äussert keine Überzeugung, was Integration, die Partizipation und Zugehörigkeit aller SuS am Schulleben und im Unterricht betrifft. Die

Mutter hingegen äussert ihre diesbezügliche Überzeugung mehrfach. KLP und Mutter stimmen in dieser Dimension also nicht überein.

Dimension Kooperation und Vernetzung: Die KLP spricht über die Unterstützung, die sie durch die SHP bei der Integration erfahren hat. Dies lässt die Annahme zu, dass sie die Bedeutung der Kooperation und Vernetzung im multiprofessionellen Team anerkennt. Auch die Mutter erachtet die Kooperation und Vernetzung aller Beteiligten als wichtig. Sie äussert sich jedoch in der Beurteilung der Umsetzung unzufrieden. So auch die KLP, die sich nicht ausreichend unterstützt gefühlt habe, wegen zu wenig Ressourcen und ABA-Fachberatung, deren Unterstützung sie wiederum nicht annehmen konnte, da diese ihren Werten nicht entsprach. KLP und Mutter beurteilen die Zusammenarbeit zwar als für sie wichtig, sind jedoch unzufrieden darüber, wie diese umgesetzt wurde.

Dimension Lern- und Arbeitsklima: Die KLP macht deutlich, dass ihr das Wohlergehen und der Spass sowie ein förderliches Arbeitsklima sehr wichtig sind. Sie nimmt dieses durch die Integration des Kindes mit ASS als beeinträchtigt wahr. Die Mutter erachtet das Wohlergehen und den Spass und ein positives Arbeitsklima ebenfalls für bedeutsam. Sie bemängelt jedoch die Umsetzung und macht den Lehrpersonen Schuldzuweisungen. KLP und Mutter beurteilen die gegenseitige Unterstützung und das Voneinander-Lernen im Zuge der Integration als nicht gelungen. Die KLP formuliert zwar, dass die Mutter jeweils angeboten habe zu unterstützen und dass die ABA-Fachperson ihr Handlungsempfehlungen gemacht habe. Sie sagt jedoch auch, dass sie diese Unterstützung nicht angenommen habe. Kooperation und Vernetzung scheinen bei der KLP nicht ausgeprägt handlungsleitend zu sein. Auch hier findet sich wenig Übereinstimmung.

Dimension innere Differenzierung und Individualisierung: Die KLP äussert zu keiner Zeit, dass es ihr wichtig gewesen sei, Anpassungen im Unterricht an die besonderen Bedürfnisse des Kindes mit ASS zu machen. Im Gegenteil: Sie sagt diesbezüglich sogar, dass sie sich Sorgen mache, dass die anderen SuS und sie selbst durch die Integration zu viele Anpassungen zu machen habe. Die Mutter hat dies ebenso wahrgenommen und übt dazu Kritik. Die Einstellung, dass Integration die individuelle Förderung und Unterstützung *aller* bedeutet, teilt die KLP gemäss ihren Aussagen im Interview nicht. Vielmehr erachtet sie es als die Aufgabe der SHP, sich um das individuelle Lernen, die Förderung und Unterstützung der Kinder mit besonderem Förderbedarf zu kümmern. Die Mutter habe sich mehr individuelle Förderung und Unterstützung für ihr Kind und in Bezug auf die Voraussetzungen, die ihr Kind fürs Lernen mitbringt, auch mehr Anpassungsleistung von den Lehrpersonen gewünscht. Es finden sich relativ wenige Übereinstimmungen bei den subjektiven Theorien von KLP und Mutter. Die KLP ist ebenfalls nicht davon überzeugt, dass Integration innere Differenzierung und Individualisierung bedeutet, zumindest nicht für sie als KLP.

Dimension Differenzierung und Homogenisierung: Die KLP äussert sich im Interview wiederholt dazu, dass es ihr wichtig gewesen sei, dass das Kind mit ASS durch die SHP ausserhalb der Gruppe Förderung erhalten habe. Auch äussert die KLP im Interview wiederholt, dass ihr ein ziel- und themengleicher Unterricht wichtig sei. Die Mutter äussert im Interview gegenteilige Überzeugungen. Sie habe angeboten, ihr Kind diesbezüglich im Unterricht zu begleiten. Die subjektive Theorie der KLP, dass Differenzierung und Homogenisierung bedeutsam seien, steht dem Integrationsgedanken entgegen und es ist zu vermuten, dass sich diese Unvereinbarkeit negativ auf den Integrationsprozess auswirkt.

Dimension Probleme und Hindernisse: Die KLP äussert sich im Interview wiederholt zu negativen Einflüssen, die sie hinsichtlich der Integration wahrgenommen habe. Es kann daher eine ablehnende Haltung der KLP angenommen werden. Der Abbruch der Integration wird zudem von der KLP als «Erleichterung für alle Beteiligten» bezeichnet. Mehrmals thematisiert die KLP ihre Überforderung mit dem Kind, dies im Zusammenhang mit dessen Verhalten, aber auch in Bezug auf das Eröffnen von angepassten Lernzugängen. Sie äussert auch, dass alle Beteiligten aus ihrer Sicht Schaden durch die Integration genommen hätten. Sie als KLP, die Eltern, das Kind und die anderen Kinder der Klasse seien stark belastet gewesen. Die Mutter teilt diese Einschätzung der KLP. KLP und Mutter sind der Überzeugung, dass es für die Integration des Kindes mehr zusätzliche personelle Ressourcen gebraucht hätte. Zu Beginn wäre gar eine vollumfängliche Eins-zu-eins-Betreuung sinnvoll gewesen. Auch teilen die beiden die Überzeugung, dass ausreichend Vorbereitung auf die Integration wichtig sei. Während die Mutter ein Praktikum für Lehrpersonen als Vorbereitung auf die Integration für zwingend ansieht, wünscht sich die KLP mehr fachspezifische Unterstützung und Begleitung.

Hinsichtlich der Dimension Probleme und Hindernisse zeigen KLP und Mutter in ihren Überzeugungen kaum Unterschiede.

Die Gegenüberstellung der subjektiven Überzeugungen von KLP TS und Mutter AM weist insgesamt nur wenige gemeinsame subjektive Theorien aus. Selbst- und Fremdwahrnehmung divergieren stark. Es hat den Anschein, dass insbesondere die KLP wenig motiviert ist, sich wertkongruent zu verhalten. Die KLP macht jedoch keineswegs den Eindruck, dass sie unreflektiert auf die Mutter reagiert. Teilweise entsteht jedoch der Eindruck, dass die KLP das Gefühl hat, sich gegen eine entstandene Überforderung wehren zu müssen. Es erscheint ebenso möglich, dass die Mutter die KLP unter Druck gesetzt hat. Die KLP scheint mit der Umsetzung von adaptiven Lernzugängen überfordert gewesen zu sein. Es wird davon ausgegangen, dass sich im Laufe der Zeit zwischen KLP und Mutter keine Toleranz entwickelt hat. Ein gegenseitiges Vertrauen und das Zutrauen in die Integration konnten nicht aufgebaut werden. Gegenseitige Wertschätzung war kaum vorhanden und somit entstand auch keine stabile und qualitativ gute Beziehung.

Insgesamt liegt daher der Schluss nahe, dass die unterschiedlichen subjektiven Theorien von KLP TS und Mutter AM, aber auch ihre unterschiedlichen Interpretationen einzelner subjektiver Theorien einen negativen Einfluss auf den Integrationsprozess hatten.

4.2.3 Gegenüberstellung der subjektiven Theorien von KLP CE und Mutter FC

Dimension Haltungen und Werte: Die KLP äusserte sich weder für noch gegen die Haltung, dass die Integration als grundlegende Haltung wichtig sei. Die Mutter thematisierte dagegen im Verlauf des Interviews mehrmals ihre Erwägungen für oder gegen die Integration ihres Sohnes, dies insbesondere im Zusammenhang mit der Haltung der Lehrpersonen. Daher ist davon auszugehen, dass die Mutter Integration als eine Haltungsfrage versteht. Die KLP machte deutlich, dass sie sich über die Gleichbehandlung von AR in Bezug auf die soziale Akzeptanz unter den Klassenkameradinnen und -kameraden Sorgen mache. Dies lässt darauf schließen, dass die KLP Gleichbehandlung und Gleichwürdigung als subjektive Theorie vertritt.

Dimension Heterogenität und Verschiedenheit: Die Mutter äussert wiederholt, dass ihr Rücksichtnahme auf Heterogenität und Verschiedenheit wichtig sei. Insbesondere meint sie damit die Rücksichtnahme der KLP, aber auch die der ganzen Schule, auf die Voraussetzungen zum Lernen und die Bedürfnisse ihres Sohnes. Die KLP nennt Beispiele dafür, wie sie auf das Kind mit ASS im Unterricht Rücksicht nimmt. Sie spricht in diesem Zusammenhang auch darüber, dass sie AR nur in den Nebenfächern integriere. In den Hauptfächern werde er in der Kleingruppe durch die SHP gefördert. Dadurch entsteht teilweise der Eindruck, dass die KLP die subjektive Theorie vertritt, dass Heterogenität und Verschiedenheit einen Nutzen für alle darstellt und ihr Rücksichtnahme auf die Verschiedenheit wichtig ist. Die Mutter hingegen kann als Vertreterin der Bedeutsamkeit von Heterogenität und Verschiedenheit charakterisiert werden.

Dimension Zugehörigkeit und Partizipation: Sowohl die KLP als auch die Mutter scheinen teilweise zu vertreten, dass Integration, Partizipation, die Zugehörigkeit und die Gemeinschaft aller SuS am Schulleben und im Unterricht wichtig seien. Die Mutter formuliert, dass ihr das bezogen auf ihren Sohn im Rahmen seiner Möglichkeiten und Voraussetzungen wichtig sei, und dass AK privat den Kontakt zu seinen Kameradinnen und Kameraden nicht brauche. Sie bezieht also die Teilhabe ihres Sohnes auf das schulische Lernen. Die KLP dagegen beurteilt die Integration von AR in der Klasse und in der Schule kritisch. Er werde oft von den anderen gehänselt und habe neben seinen vielen Therapien und dem Lernen für die Schule kaum Zeit für einen Ausgleich. Es gibt Hinweise darauf, dass diese subjektive Theorie von KLP und Mutter unterschiedlich interpretiert wird.

Dimension Kooperation und Vernetzung: Der KLP ist die Vernetzung im multiprofessionellen Team wichtig und sie fühlt sich durch die SHP und die Hausaufgabenbegleitung in der Umsetzung der Integration von AR unterstützt. Die Mutter vertritt dies ebenso und äussert dies auch in Erweiterung auf die Zusammenarbeit mit der ABA-Therapeutin. Diesbezüglich sagt sie, dass sie sich seitens der Schule noch verstärkt Absprachen und Abstimmung wünsche. Die KLP äussert im Interview, dass die Mutter nach ihrer Ansicht zu viel Einfluss auf die Integration von AR in der Schule nehmen möchte. Die Mutter bedauert, dass ihr Einfluss in der Schule auf die Integration ihres Sohnes eingeschränkt ist. Die subjektive Theorie, dass Kooperation und Vernetzung wichtig seien, wird von KLP und Mutter unterschiedlich interpretiert, die Umsetzung im Alltag verschieden beurteilt.

Dimension Lern- und Arbeitsklima: Die Mutter äussert sich im Interview nicht, dass sie das Wohlergehen aller, Spass sowie ein positives Arbeitsklima als förderlich für die Integration ansieht. Die KLP äussert sich dazu, indem sie befürchtet, dass AR durch den – nach ihrer Ansicht durch die Mutter verübten – Leistungsdruck in eine Arbeitsverweigerung geraten könnte. Die KLP äussert zudem ihre Überzeugung, dass gegenseitige Unterstützung und das Voneinander-Lernen für sie wichtig seien. Die Mutter bedauere, dass die Lehrpersonen nicht ausreichend bereit gewesen seien, das Expertinnen-/Expertenwissen der Eltern zum Lernen von AR anzunehmen. Auch diese subjektive Theorie wird von KLP und Mutter unterschiedlich interpretiert und in der Umsetzung unterschiedlich bewertet.

Dimension innere Differenzierung und Individualisierung: Die KLP formuliert nicht explizit, dass ihr die Anpassung ihres Unterrichts auf die besonderen Voraussetzungen der SuS wichtig sei. Die Förderung und Unterstützung der SuS mit besonderen Bedürfnissen überlässt sie zu grossen Teilen der SHP. Die Mutter wiederum beurteilt die Umsetzung der inneren Differenzierung und Individualisierung der Lehrpersonen als unbefriedigend. Die Einsicht, dass Differenzierung und Individualisierung Voraussetzungen zur Integration sind, scheint bei der KLP nicht vorherrschend zu sein, bei der Mutter jedoch stark.

Dimension Differenzierung und Homogenisierung: Die KLP zeigt sich im Interview überzeugt, dass die Förderung von AR im Rahmen der zehn Lektionen durch die SHP wichtig sei. Auch äussert sie, dass ihr ein ziel- und themengleicher Unterricht wichtig sei. Sie befürchtet, dass sich AR in der Klasse langweilen könnte, wenn die Mutter den Lernstoff mit AR bereits in den Ferien vorbearbeitet. Die Mutter wiederum hat das Ziel, dass AR in der Klasse anschlussfähig bleiben kann. Es ist zu vermuten, dass die KLP die subjektive Theorie der Differenzierung und Homogenisierung vertritt, die Mutter hingegen weniger, da sie nur Anpassungen und optimale Voraussetzungen für ihren Sohn schaffen möchte.

Dimension Probleme und Hindernisse: Die KLP äussert keine ablehnende Haltung gegenüber der Integration von AR in ihrer Klasse. Sie gibt zu erkennen, dass sie diesbezüglich auf Vorwissen ihrer Teamkolleginnen zurückgreifen kann. Die KLP vertritt die subjektive Theorie, dass durch die Integration keine Überforderungen, Belastungen oder Schaden für die Beteiligten entstehen dürfen. Wichtig sind ihr daher ausreichende Ressourcen. Die Mutter findet ferner, dass ausreichend Vorwissen und Fachwissen, insbesondere zu ASS, bedeutsam sind. Sie ist wohl der Überzeugung, dass eine ablehnende Haltung einen negativen Einfluss auf die Integration hat (sie beklagt sich über die ablehnende Haltung der Lehrpersonen gegenüber ihr als Mutter). Die subjektiven Theorien zu Problemen und Hindernissen ergeben, dass bei der KLP und der Mutter eine unterschiedliche Gewichtung und Beurteilung der gelebten Praxis vorliegt.

4.3 Diskussion der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung

Das Ziel dieser Arbeit war, einen Beitrag zur Optimierung der Gelingensbedingungen zur Integration von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung in der Regelklasse zu leisten. Die bisherige Forschung zu subjektiven Theorien steht noch in ihren Anfängen, obwohl bereits erkannt wurde, dass diese für Menschen handlungsleitend sind. Daher ist die Autorin der Forschungsfrage nachgegangen, wie sich die subjektiven Theorien von Lehrpersonen und Eltern auf den Integrationsprozess von Kindern mit ASS in integrativen Regelklassen auswirken.

Die Frage kann auf Grundlage der theoretischen Erkenntnisse sowie der Auswertung der gesammelten Daten aus der Befragung der Lehrpersonen und Eltern so beantwortet werden, dass je nach Zusammensetzung und Unterschiedlichkeit der subjektiven Theorien der Beteiligten, aber auch aufgrund deren unterschiedlicher Interpretation und Kohärenz in der Umsetzung ein eher positiver oder eher negativer Einfluss angenommen werden kann.

Beteiligte, welche Werte wie Offenheit, Vertrauen, Akzeptanz, Wertschätzung, aber auch innere Differenzierung und Individualisierung vertreten, beeinflussen den Integrationsprozess positiv. Die Bereitschaft der Beteiligten, die Verschiedenheit nicht nur zu tolerieren, sondern zu akzeptieren und erforderliche Anpassungen auf die Bedürfnisse der Kinder mit ASS vorzunehmen, muss gegeben sein. Der Wille, neue Erfahrungen zu machen und Neues dazuzulernen (adaptive Lehrkompetenzen und innovative Lernzugänge entwickeln) ist ebenso bedeutsam. Die Motivation, gegenseitiges Vertrauen, sowohl in der Beziehung zum Kind, aber auch im Dialog mit den beteiligten Akteuren, aufzubringen und vorbildhaft im Alltag umzusetzen, muss ebenso vorhanden sein. Eine hohe gegenseitige Wertschätzung ist dabei zentral für eine positive Einflussnahme auf den Prozess der Integration.

Unterschiedliche Interpretationen des Wertes Gerechtigkeit können sich dagegen negativ auf den Integrationsprozess auswirken, da es im Zuge der Integration meist nicht möglich ist, allen

SuS die gleiche Unterstützung und Förderung zukommen zu lassen. Ein Kind mit ASS zu integrieren, bedeutet nicht eine Gleichbehandlung aller in dem Sinn, dass alle das Gleiche zur gleichen Zeit erhalten, sondern vielmehr, dass jedes Kind die Förderung erhält, die es in dem Moment braucht.

Vertreterinnen und Vertreter der subjektiven Theorie, dass Differenzierung und Homogenisierung nicht so wichtig seien, erfüllen mit ihrer Haltung die Voraussetzungen zur gelingenden Integration und Inklusion nicht. Die Haltung, dass Integration keine Überforderung für die Beteiligten mit sich bringen dürfe, macht deutlich, dass die Voraussetzungen für die geforderte Anpassungsleistung nur wenig vorhanden sind. Die Überzeugung, dass möglichst viele zusätzliche Ressourcen für die Integration wichtig sind gibt Hinweise darauf, dass die Klassenlehrpersonen die Verantwortung für die Integration lieber an die SHP übertragen möchten (allenfalls auch in Form einer Separation).

4.4 Beantwortung der Unterfragen und Empfehlungen für die SHP

Einen wesentlichen Beitrag zur Optimierung der Gelingensbedingungen zur Integration eines Kindes mit ASS in der Regelklasse kann durch die Beratung der KLP und der Eltern durch die SHP geleistet werden.

Aus der Interpretation und Diskussion der Ergebnisse der drei Lehrpersonen und der drei Elternteile lässt sich der erhöhte Bedarf an mehr Vorbereitung und auf den Zugang zu mehr Fachwissen bezüglich ASS ableiten. Diesbezüglich könnte die SHP in ihrer Rolle als Beraterin stärker den Wissenstransfer über Besonderheiten bei ASS leisten. Insbesondere bezogen auf die Voraussetzungen dieser Kinder für das schulische Lernen sollte in der Beratung der KLP durch die SHP das Entwickeln von adaptiven Lehrkompetenzen und die Umsetzung innovativer Lernzugänge (vgl. Barth & Gloystein, 2019; Becker, 2008) gefördert werden. Im Vorfeld zur Integration könnte die SHP der Lehrperson zudem ihr Fachwissen über ASS in verstärktem Masse zur Verfügung stellen.

Nebst einer unzureichenden Vorbereitung und dem Fehlen von Fachwissen zu ASS charakterisierten zwei von drei KLP-Elternteil-Paaren die Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Lehrpersonen und Eltern als schwierig oder gar frustrierend. Diesbezüglich sollte die SHP gemeinsame Interventionen anregen. Ziel dieser Interventionen sollte insbesondere der Aufbau eines Dialogs und die Klärung der gegenseitigen Erwartungen sein. Ebenso könnten in einer Intervention auch das Lernen voneinander, das Nutzen und Bündeln bestehender Ressourcen angegangen werden.

Im Bedarfsfall könnte die SHP die Schulleitung dahingehend beraten, welche Lehrpersonen idealerweise für eine Integration eines Kindes mit ASS angefragt werden sollten. Voraussetzung dafür wäre jedoch, dass die Aus- und Weiterbildung der SHP sich verstärkt auf diese Beratungsfelder ausrichtet.

5 Fazit und Ausblick

Die Erkenntnisse aus der vorliegenden Masterarbeit sind bedeutsam, wenn auch nur exemplarisch, basierend auf der Befragung dreier Lehrpersonen und Elternteile zu ihren subjektiven Theorien hinsichtlich der Integration eines Kindes mit Autismus-Spektrum-Störung in der Regelklasse.

Die Ergebnisse bestätigen die zwei Verantwortlichkeiten von Dieckbreder (2012). Nämlich einerseits, dass Lehrpersonen, die mit autistischen Kindern arbeiten, Autismus verstehen sollten. Sie sollten vertraute pädagogische Konzepte loslassen, um neue Wege zu gehen. Und andererseits, dass es bei der Integration von Kindern mit ASS nicht darum gehen kann, die Verantwortung und die Förderung des Kindes ganz der SHP zu überlassen. Vielmehr sollte die Klassenlehrperson diese Verantwortung weitestgehend selbst übernehmen. Ebenso bestätigt hat sich die Forderung Schusters (2020), dass Lehrpersonen die Flexibilität mitbringen sollten, Altbewährtes loszulassen und Neues dazuzulernen.

Um mögliche Missverständnisse zwischen der Lehrperson und dem Kind zu vermeiden, ist es nötig, dass die Lehrperson in der Vorbereitung, aber auch im laufenden Prozess Zugang zu ausreichend Fachwissen betreffend ASS hat. Praktische Erfahrung in Form eines Praktikums wäre insofern förderlich, als dass in einem solchen Rahmen positive Erfahrungen mit Kindern mit ASS gesammelt werden könnten.

Die vorliegende Arbeit hat zudem offengelegt, dass die Voraussetzungen von Schuster (2020) und Dieckbreder (2012) bei zwei der befragten Lehrpersonen-Eltern-Paare nicht gegeben waren. Insbesondere der Einbezug der Eltern als Expertinnen/Experten der Bedürfnisse ihres Kindes wäre als mögliches künftiges Forschungsfeld wichtig. Aber auch die Frage, wie es gelingen kann, den Lehrpersonen ausreichend Fachwissen über ASS bereitzustellen, muss diskutiert werden.

Eine Möglichkeit, hemmende subjektive Theorien von Lehrpersonen, die sich negativ auf den Integrationsprozess auswirken, aufzubrechen, sieht die Autorin in der Beratung der Lehrpersonen und der Eltern. Hierzu könnten die Ressourcen der SHP noch gewinnbringender genutzt werden. Ein Fokus der SHP liegt auf der Unterstützung förderbedürftiger Kinder im schulischen Rahmen. Nötig wäre jedoch für die Integration von Kindern mit ASS auch, dass die SHP ihren Fokus verstärkt auf die Beratung und Weiterbildung der Lehrpersonen ausrichtet. Folglich ist nicht nur die Begleitung der SuS im schulischen Lernen, sondern auch die Befähigung der KLP, die nötige Offenheit und Anpassungsleistung zu entwickeln und als Berufsauftrag anzunehmen.

Zwei der befragten Lehrpersonen fühlten sich im Zuge der Integration stark überfordert. Überforderung von Lehrpersonen und Eltern wirken sich erwiesenermassen negativ auf die Befindlichkeit des Kindes mit ASS aus (Becker, 2008). Um präventiv etwas gegen Überforderungsgefühle zu unternehmen, sollte von Seiten der SHP versucht werden, auf die subjektiven Theorien der Lehrpersonen positiv einzuwirken. Doch wie kann das gelingen?

Perspektivisch sollte die Forschung verstärkt den Einfluss subjektiver Theorien im Kontext Schule erforschen und geeignete Modelle zur Selbstklärung und zur situationsgerechten Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Eltern entwickeln. Aus Sicht der Autorin wäre es wichtig, dass die SHP in ihrer Rolle als Beratungsperson im Rahmen ihrer Möglichkeiten verstärkt Verantwortung als Klärungshilfe in diesem Kommunikationssetting übernimmt. Nebst dem dafür nötigen Fachwissen würde das bedeuten, dass in der Ausbildung zur SHP deutlicher darauf hingewiesen wird, dass der Arbeitsauftrag der SHP nicht ausschliesslich in der Förderung einzelner Kinder mit besonderen Bedürfnissen besteht, sondern auch in der Beratung von erwachsenen Personen. Die Autorin ist davon überzeugt, dass so die Gelingensbedingungen für Integrationen oder Inklusion verbessert werden können.

6 Literaturverzeichnis

- Achleitner, A.-K. (2013). Kontrolle ist gut, Vertrauen besser. *Handelsblatt* 236: 58-59.
Verfügbar unter https://www.handelsblattmachtschule.de/fileadmin/PDF/Serien/wirtschaft_neu_denken/06.pdf
- Arens-Wiebel, C. (2019). *Autismus*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Aretz, W. (2007). *Subjektive Führungstheorien und die Umsetzung von Führungsgrundsätzen im Unternehmen*. Köln: Wissenschaftsverlag
- Barth, U. & Goystein, D. (2019). *Adaptive Lehrkompetenzen im Spannungsfeld inklusiver Schule. Schwerpunkt Diagnostische Kompetenz: Erfahrungen, Vorschläge, Visionen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. Verfügbar unter https://www.pedocs.de/volltexte/2019/18062/pdf/Esefeld_et_al_2019_Inklusion_im_Spannungsfeld_II.pdf
- Becker, U. (2008). *Lernzugänge, Integrative Pädagogik mit benachteiligten Schülern*. Wiesbaden: VS.
- Bernard-Optiz, V. (2020). *Kinder und Jugendliche mit Autismusspektrum-Störungen*, (4., überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bölte, S. (2015). *Autismus*. (1. Nachdruck von 2009) Bern: Hans Huber. Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (2002). *Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG*. Verfügbar unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html>Dann, H.-D. (1989). Subjektive Theorien als Basis erfolgreichen Handelns von Lehrkräften. *Beiträge zur Lehrerbildung* 7 (1989) 2, 247–254.
Verfügbar unter https://www.pedocs.de/front-door.php?source_opus=13161&nr=2&prev=13165&next=3830%2C4326%2C5477%2C14459%2C10317&anker=start&&suchwert1=%22Dann%2C+Hanns-Dietrich%22&ur_wert_volltextsuche=Dann&suchfeld1=o.freitext&bool1=and&Lines_Displayed=100#start
- Dieckbreder, F. (2012). *Pädagogische Ethik bei Menschen mit Autismus*. Saarbrücken: AV.
- Eckert, A., (2021). *Unterlagen Wahlmodul Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung im Fokus schulischer Heilpädagogik*. Zürich: HfH.
- Esefeld, M., Müller, K., Hackstein, P., Stechow, E. & Klocke, B. (2019). *Inklusion im Spannungsfeld von Normalität und Diversität. (Band zwei: Lehren und Lernen)*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung*. Hamburg: Rowohlt
- Freund-Basler, D. (2016). *Integration an einer Regelschule mit Autismus-Spektrum-Störung*. Saarbrücken: AV.
- Frey, D. (2016). *Psychologie der Werte*. Berlin: Springer.

- Funke, U. (2020). *Interaktion und Kommunikation bei Autismus-Spektrum-Störungen, mit ASS zur Sprache führen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Gastager, A., Patry, J. & Gollackner, K. (2011). *Subjektive Theorien über das eigene Tun in sozialen Handlungsfeldern*. Innsbruck: SV.
- Groebe, N., Wahl, D., Schlee, J. & Scheele, B. (1988). *Das Forschungsprogramm Subjektive Theorien*. Tübingen: Franke.
- Haddon, M. (2015). *Supergute Tage oder die sonderbare Welt des Christopher Boone* (5. Aufl.). München: Carl Blessing.
- Hurrelmann, K. (2002). *Sozialisationstheorie*. Weinheim: Beltz.
- Hüther, G. (2010). *Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettau Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration*. Bern: Haupt.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse* (12., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mutzeck, W. (1988). *Von der Absicht zum Handeln*. Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
- Przibilla, B., Linderkamp, F. & Krämer, P. (2018). *Subjektive Definitionen von Lehrkräften zu Inklusion. Eine explorative Studie. Empirische Sonderpädagogik 10 (2018) 3, 232–247*.
- Reusser, K. & Pauli, C., (2014). Berufsbezogene Überzeugungen von Lehrerinnen und Lehrern. In Therhart, E., Bennewitz, H., & Rothland, M. (Hrsg.), *Handbuch zur Forschung zum Lehrberuf* (2., überarbeitete Aufl.). Münster: Waxmann.
- Schuster, N. (2020). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen. Eine Innen- und Aussen-sicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK. (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Verfügbar unter https://edudoc.educa.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/konkordat_d.pdf
- Weidenmann, B. & Krapp, A. (1989). *Pädagogische Psychologie*. München: Urban & Schwarzenberg.

I. Anhang

Interview Transkription TS, KLP von VM, Termin: 9.4.2021	
1	FF: Es geht heute in diesem Interview um die Integration von V damals in deiner Klasse, vor
2	allem darum, was dir in diesem Zusammenhang besonders wichtig war.
3	TS: Es war mir wichtig, dass wir den Spagat schaffen, V zu integrieren, mit seiner Behinderung,
4	die er hat und zusammen mit den anderen Kindern, dass ich es trotzdem schaffte, Schule zu
5	geben, meinen Schulstoff durchbringen konnte, und meine Anliegen durchbringen konnte, und
6	V ein Teil davon sein konnte. Dass ich es geschafft habe, diese beiden Ansprüche unter einen
7	Hut zu bringen. V war ein Kind das sehr viel Zuwendung gebraucht hat, sehr viel Aufmerksam-
8	keit, sehr viel Betreuung und die anderen vierzehn, fünfzehn Kinder sind eben auch noch da
9	gewesen. Und das war eine grosse Herausforderung für mich. Mein Anspruch war es, dass es
10	allen im Klassenzimmer wohl sein konnte, ja! Es hat mich sehr positiv berührt, der Umgang
11	der Schüler zu V. Das Mittragen von den Schülern, das ich gespürt habe. Die Rücksichtnahme
12	die sie immer wieder leisten mussten und geleistet haben. Am Anfang mit einem sehr grossen
13	Engagement und mit der Zeit ist es Alltag geworden, und es ist manchmal auch ein bisschen
14	mühsam gewesen, aber sie haben sehr viel mitgetragen, sie haben sehr viel Verständnis für
15	ihn aufgebracht und er mit seiner Art hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir als Klasse
16	gewachsen sind. Mit ihm zusammen, mit den Inputs die er gebracht hat wo er uns auch gezeigt
17	hat, dass er uns gerne hat, dass er uns gezeigt hat, dass er in der Klasse aufgehoben ist, das
18	hat uns bereichert. Es waren jedoch auch Spannungen da, das war natürlich auch spürbar und
19	hat uns an die Grenzen gebracht, mit der IF Lehrperson zusammen, diese Unberechenbarkeit.
20	Das ist etwas gewesen, was mir am Meisten abverlangt hat mit der Zeit. Der Tag ist sehr
21	unberechenbar gewesen, nicht voraussehbar, das ist es ja eigentlich immer, wenn man mit
22	Kindern arbeitet. Aber da ist jetzt noch ein Faktor hinzugekommen, also V ist dazu gekommen,
23	wo man immer in einer Spannung gelebt hat. Was macht er, wie macht er etwas und wie gehe
24	ich damit um? Wenn er aggressiv geworden ist, war es anders als wenn er nicht gekommen
25	ist, wenn wir nicht gewusst haben wo er ist. Eine gewisse Grundspannung war immer da. Ich
26	hatte immer so ein bisschen Angst, wie reagiere ich jetzt, was wird jetzt von mir gefordert,
27	reagiere ich richtig? Es war für mich oft ein Spannungsfeld zwischen den Eltern von V, den
28	Lehrpersonen und den Kindern. Allen gerecht zu werden, das hat mich sehr gefordert, uns
29	alle. Auch die Kinder wussten oft nicht wie sie auf V reagieren sollten. Für mich waren so

30 latente Erwartungen an mich spürbar. Die Eltern hatten die Erwartung, dass V da den Schul-
31 stoff mitbekommt und er kann im Schulverband arbeiten mit den anderen Kindern. Sie haben
32 gemerkt, er kann lernen zu Lesen und zu Rechnen und es wäre jetzt gut, wenn das passieren
33 würde, in der Zeit, in der er in der Schule ist. Und das ist halt oftmals nicht so gewesen, weil
34 er sich verweigert hat. Weil er etwas anderes machen wollte, und dann wurde es jeweils sehr
35 schwierig, ihn zu motivieren. Manchmal ist es gelungen und manchmal nicht. Ich hatte die
36 Erwartung, dass ich einen Schulbetrieb führen kann, der geregelt ist, der strukturiert ist, der für
37 mich überschaubar ist. Die anderen Kinder hatten die Erwartung, dass ich ihnen gegenüber
38 situationsgerecht reagiere und auch gegenüber V. Dass ich das Ganze kann zusammen be-
39 halten. Und die IF Lehrperson hat mich so gut sie konnte unterstützt. Sie hat uns allen sehr
40 viel Raum dadurch gegeben, dass sie sich mit ihm beschäftigt hat, aber wenn ich alleine mit
41 ihm war, dann ist die Spannung sehr viel grösser geworden, um diese Ansprüche erfüllen zu
42 können, die man sich selber setzt. Am Rande habe ich auch die Erwartungen der Eltern der
43 anderen Kinder gespürt. So in der Form, ist das möglich mit V geht das überhaupt in der Re-
44 gelklasse? Einerseits auch das finde ich gut, dass ihr das macht und andererseits war auch
45 spürbar, dass sich die anderen Eltern gefragt haben, sind diese Störungen vertretbar? Weil V
46 zum Teil auch laut geworden ist oder eben aggressiv. Es war nicht nur, dass er nicht mitge-
47 macht hat oder oftmals nicht mitgemacht hat, sondern dass er auch gezeigt hat was er möchte
48 und was seine Bedürfnisse sind und dass es halt nicht immer sehr angenehm war. Ich glaube
49 seinen Bedürfnissen konnte man nicht gerecht werden. Ein Kind wie V es war, ein IS Kind, mit
50 seinen (stockt, denkt länger nach), so wie er gewesen ist, hätte in meinen Augen eine Eins- zu
51 Eins-Betreuung gebraucht. Also, dass er von einer aussenstehenden Person betreut worden
52 wäre. Dass ich mit ihm alleine mit der Klasse war, das ist für mich je länger je schwieriger
53 geworden. Und ich habe mich auch irgendwie gefürchtet vor den Lektionen wo ich ihn alleine
54 hatte, neben den anderen. Wenn ich hätte wünschen können, dann hätte ich mir eine Eins- zu
55 Eins-Betreuung für V in der Klasse gewünscht, um ihn in der Regelklasse integrieren zu kön-
56 nen. Die Eltern haben sich ja sehr engagiert, dass die Integration gelingt. Die Mutter ist ja gar
57 eine Zeit lang ins Klassenzimmer gekommen und hat uns geholfen. Sie hat das gemacht, was
58 sie konnte, mit einem grossen Engagement und sie haben den Schulstoff auch noch zuhause
59 aufgearbeitet mit V, damit er mit den anderen Kindern hat gleichziehen können. V musste noch
60 sehr viel zuhause machen. Aber ich habe auch gemerkt, dass das für die Mutter eine sehr
61 grosse Belastung gewesen ist. Die Belastung der Eltern ist gross geworden, den Ansprüchen,
62 der geforderten Integrationsleistung zu genügen. Und ich glaube, man muss den Eltern diesen
63 Druck wegnehmen. Wenn die Eltern sich so engagieren und denken, es sollte doch gehen,
64 dass man sagt, da ist die Grenze und V ist ein Kind und ein Kind braucht auch seine Zeit, wo
65 es ohne Druck arbeiten kann. Und ich kann nur erahnen, was da alles noch geleistet werden
66 musste, rund um die Integration herum, dass V am nächsten Morgen wieder mit den Arbeiten

67 die er mitgebracht hat ins Schulzimmer kommen konnte. Ich glaube auf V ist eine sehr grosse
68 Last gelegen und das hat sich dann zum Teil auch in seinem Verhalten gezeigt. Weil er sich
69 dann im Schulbetrieb irgendwo diese Luft verschafft hat.

70 FF: Habe ich das richtig verstanden, dass es dir wichtig war, dass in deiner Klasse Gerechtig-
71 keit hergestellt werden konnte in dem Sinne, dass in deiner Klasse alle mit ihren Bedürfnissen
72 berücksichtigt werden und dass das für dich ein Spagat war, den du nicht einfach machen
73 konntest?

74 TS: Ja, ich bin der Ansicht, dass dies nicht möglich war, mit den Rahmenbedingungen die wir
75 in seinem Fall hatten, allen Bedürfnissen bei der Integration gerecht zu werden. Es ist nicht
76 möglich gewesen (atmet schwer aus). Die Zusammenarbeit mit den Eltern hat zwar gut funk-
77 tioniert. Wenn sie etwas bringen sollten oder machen, haben sie das zu hundertzehn Prozent
78 gemacht. Aber mit der Zeit habe ich eine Resignation und auch eine Frustration gespürt bei
79 den Eltern. Mir gegenüber, aber auch der IF Lehrperson gegenüber. Das habe ich gemerkt.
80 Das hat mich dann auch traurig gemacht und es hat mich auch frustriert. Vor allem dann auch
81 am Schluss. Das geht mir eigentlich auch heute noch nah. Das ist noch nicht verarbeitet, das
82 ist noch nicht fertig. Es ist für mich einfach irgendwie ausgelaufen, aber es hat für mich keinen
83 richtigen Abschluss gegeben. Es ist einfach, jetzt ist mir grad das Wort entfallen, das ich vorher
84 noch gehabt habe. Es ist, es ist, es ist schade, dass man in einem Frust, in einer Traurigkeit
85 auseinander gegangen ist. Die Eltern haben ihre Erwartungen nicht erfüllt gesehen und ich
86 habe meine Erwartungen auch nicht erfüllt gesehen und eigentlich haben es beide Seiten doch
87 sehr stark gewollt. Beide Seiten wollten die Integration wirklich machen und es ist uns nicht
88 gelungen. Und das Nicht-Gelingen, das hat uns dann irgendwie auch getrennt. Die Elternseite
89 und die Seite der Lehrpersonen und wir hätten wohl offener noch einmal miteinander reden
90 sollen. Wir hätten offener noch einmal miteinander reden sollen und sich erklären, aber das ist
91 irgendwo unter gegangen. Es ist irgendwo unbefriedigt für alle zurückgelassen worden. Ich
92 glaube ich bin mit einer unbefriedigten Haltung in die Ferien gegangen und die Eltern auch.
93 Sie sind nur noch weggelaufen und ich bin froh gewesen, dass jetzt ein Schlusspunkt gewesen
94 ist, aber es war kein guter Schlusspunkt, auch gegenüber V nicht. Und welche Seite dazu ihren
95 Beitrag geleistet hat oder besser eben nicht, es sind sicher beide Seiten gewesen. Ich habe
96 einfach gemerkt, dass eine Frustration da war. Von allen Beteiligten, und als der Entscheid die
97 Integration in der Regelklasse von V abubrechen, irgendwo auch eine Erleichterung da war.
98 Und bei uns war auch die Hoffnung da, dass V an einem anderen Ort besser aufgehoben sein
99 wird. Es einen Ort gibt wo man ihm gerecht wird, ja das Gefühl, dass ich V nicht gerecht werde,
100 das hat mich belastet. Ich habe sehr viel Energie für V aufgebracht in dem Sinne, dass V immer
101 in meinem Kopf geblieben ist. V war am Abend in meinem Kopf und auch am Morgen ist V
102 sofort wieder in meinem Kopf gewesen. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, wie ich
103 mit ihm umgehen sollte. Und ich weiss nicht, ob mir darin noch mehr Ressourcen geholfen

104 hätten oder uns geholfen hätten. Ich glaube es ist einfach eine Situation gewesen, die uns alle
105 überfordert hat, alle, alle zusammen. Wahrscheinlich waren bei mir auch falsche Vorausset-
106 zungen und Erwartungen da, die V gar nicht erfüllen konnte. Vielleicht hätte anstatt mehr per-
107 sonelle Ressourcen mehr Beratung helfen können, besser zu verstehen, was über die Integra-
108 tion von V realistischerweise zu erwarten gewesen wäre. Ich denke, ja das hätte wahrschein-
109 lich etwas gebracht. Mehr Wissen und mehr Aufklärung, was bei einer Integration von einem
110 ASS Kind möglich und machbar ist und was eben auch nicht. Das hätte mir auch einfach Druck
111 wegnehmen können und wir haben ja eine Beratung gehabt von der ABA Therapeutin, welche
112 zweimal, dreimal bei uns war. Aber bei mir hat das mehr Druck aufgebaut als Druck abgebaut.
113 Weil die Art und Weise wie sie gesagt hat, man sollte mit V umgehen, ist absolut nicht unsere
114 Art gewesen. Das hat uns noch mehr verunsichert. Sie hat uns nicht geholfen herauszufinden,
115 wie wir es besser mit V machen könnten, sondern hat uns ihre Tipps und Ratschläge gegeben,
116 die aber einfach nicht zu uns passten und wir daher diese auch nicht wirklich gebrauchen
117 konnten. Ich konnte diese Art einfach nicht annehmen und umsetzen, ich wollte das auch
118 nicht. Für mich war die Integration von V in der Klasse eine ganz wichtige Erfahrung. Ich habe
119 in diesem Jahr sehr viel gelernt. Ich hatte sehr viele Herausforderungen, die mich auch weiter-
120 gebracht haben und ich habe einen Menschen kennen gelernt, mit einer Behinderung, die trotz
121 allem eine Bereicherung gewesen ist für unsere Schule, für die Kinder. Die Kinder haben sehr
122 viel gelernt, in dieser Situation, auch wenn die Stimmung sehr oft spannungsgeladen und auch
123 schwierig gewesen ist. Aber in Bezug auf das Verständnis für die Kinder, die eine Behinderung
124 haben wie V, das ist sehr gross gewachsen. Und auch das Bemühen darum, einen Klassen-
125 verband in einer Ausnahmesituation zusammenzuhalten. Diese Herausforderung habe ich ge-
126 spürt und daran konnte ich wachsen. Es war ja auch immer irgendwo Druck bei mir da und
127 doch habe ich unter diesem Druck auch wachsen und mich weiterentwickeln können. Ich
128 glaube ich bin offener und toleranter geworden. Und auch, dass man seine eigene Arbeit und
129 seine Haltung auch immer wieder reflektiert. Mehr reflektiert als wenn man einfach eine ganz
130 normale Klasse vor sich hat.

131 FF: Ich danke dir herzlich für dieses Interview.

II. Angang

Interview Transkription AM, Mutter von VM, Termin: 9.4.2021	
1	F: Was war für dich damals wichtig bei der Integration von V in der Regelklasse?
2	M: Wichtig war mir damals, dass V Kontakt haben konnte zu neurotypischen Kindern und dass
3	er sich daran gewöhnt wie sie reagieren, damit er von ihnen abschauen kann, wie die normale
4	Welt funktioniert in dem Sinne, dass muss er ja lernen. Und auch war mir wichtig, dass er
5	innerhalb der Wohngemeinde vielleicht Freundschaften knüpfen kann. Vielleicht nicht auf An-
6	hieb, aber vielleicht mit der Zeit, wenn er dann dort ist, und die anderen Kinder auch sehen,
7	aha, er ist ja gar nicht so schlimm, wie man am Anfang denken könnte. Dass man ja mit ihm
8	gut gewisse Sachen machen kann. Das war so meine Idee.
9	F: Und wie hat sich dann die Situation entwickelt?
10	M: Ja, dass sich meine Wünsche für V so hätten entwickeln können, wie ich das mir gedacht
11	habe, wäre ja die Begleitung von V wichtig gewesen. Das wäre das wichtigste gewesen, dass
12	er eine Begleitung hat, der er vertraut und die er auch gerne hat. Diese Begleitung hätte ihm
13	auch die Kommunikationsstrategien vermitteln können, die er braucht, um mit den neurotypi-
14	schsen Kindern kommunizieren zu können. Dass er zum Beispiel in gewissen Momenten zuerst
15	nur zuschauen kann und nicht mitmachen. V lernt ja nicht wie andere Kinder einfach vom Zu-
16	schauen, er braucht mehr und daher wäre eine ständige Assistenz im Unterricht schon sehr
17	wichtig. Ich habe einfach gemerkt, dass die Ressourcen die kantonale vorgegeben sind nicht
18	ausreichend sind. Ich finde das hätte eine hundertprozentige Begleitung gebraucht. Ich denke
19	einfach so lange es dies gebraucht hätte. Das merkt man dann schon, wenn es nicht mehr
20	hundert Prozent braucht. In der Interaktion und der Kommunikation mit anderen Menschen
21	sind sie einfach voll auf Unterstützung angewiesen, denn sie können sich nicht selber helfen.
22	F: Wie waren denn deine Erwartungen an die KLP und die Begleitung bezüglich Unterstützung
23	in der Interaktion?
24	M: In der Tat liegt es ganz stark an der KLP ob die Integration gelingen kann. Wenn jemand
25	vorurteilslos und souverän gegenüber V ist geht es natürlich schon. Aber wenn jemand Be-
26	denken oder Angst oder Zweifel hat, dann geht es nicht. Denn V spürt das, er spürt das haar-
27	genau. Ob er sich auf seine Lehrperson verlassen kann oder nicht. Und darum ist er sehr
28	selektiv. Er merkt genau, auf diese Lehrperson kann ich mich verlassen, die lässt mich nicht
29	im Stich. Die spürt mich, die kann mir helfen. Aber auch diese Lehrperson, die hat innerlich

30 irgendwelche Barrieren. Wie gesagt es ist kein Vorwurf. Als Lehrperson, die sich nicht geübt
31 ist mit solchen Kindern umzugehen, ist es wirklich schwierig, mit V souverän umzugehen. Man
32 muss jedoch wirklich souverän sein, dass es klappen kann. Sonst geht es nicht. Zum Beispiel
33 wenn die Lehrperson der Klasse einen Auftrag erteilen möchte und das autistische Kind gerade
34 nicht parat dafür ist, oder gerade ganz und gar nicht gewillt ist den Auftrag zu erfüllen, dann
35 muss man so souverän sein, dass man das bei V nicht abholen kann. Es kommt dann vielleicht
36 schon irgendwann von ihm selber aus, aber ich würde es nicht einfach erzwingen wollen, son-
37 dern einfach weiter machen, und V macht aktiv mit oder eben, er kommt noch nicht mit. Weil
38 eine Anforderung an V ist immer ein riesen Stress für ihn. Er kommt meist nicht wirklich draus,
39 was soll ich jetzt tun, was wollen die Lehrpersonen jetzt von mir? Und dann macht V automa-
40 tisch erstmal zu. Wenn er dann vielleicht zuerst einmal nur zuschauen kann und visualisiert
41 bekommt was er tun kann, dann kann er vielleicht Interesse aufbauen und dann kommt er auch
42 und möchte mitmachen. Und wenn nicht, dann sollte man das einfach stehen lassen und Al-
43 ternativen anbieten. Zum Beispiel, V zeichnet sehr gerne und wenn er halt im Unterricht nicht
44 mitmachen möchte, wenn die Klasse rechnet, dann hätte man ihm anbieten können, dass er
45 etwas zeichnet in der Zeit in der die anderen rechnen. Und wenn sich das ändert, dann kann
46 das Angebot erfolgen an das Kind, wenn du möchtest kannst du jederzeit zu uns kommen und
47 auch mitmachen. Die Lehrpersonen hätten halt einfach nicht davon ausgehen sollen, dass alle
48 Kinder gleichzeitig das Gleiche machen. Das funktionierte mit V nicht. Sie hätten zulassen
49 müssen, dass V, dann wenn er kann am Unterricht teilnimmt und wenn er nicht dazu bereit ist,
50 er halt etwas zeichnet in dieser Zeit und wenn er dann wieder mitmachen will, dann darf er
51 wieder mitmachen. Hauptsache er stört die Klasse nicht. Ich hatte die Erwartung, dass eine
52 Lehrperson zulassen kann, wenn nicht alle Kinder gleichzeitig das Gleiche machen, dass mei-
53 nem Kind gegenüber, eine andere Erwartungshaltung besteht, als gegenüber den sogenannt
54 normalen Kindern. Ich hatte einfach das Gefühl, dass die Erwartungshaltung von gewissen
55 Lehrpersonen V gegenüber einfach zu hoch war. Sie haben einfach zu viel erwartet und ge-
56 dacht, es ginge dann einfacher. Sie sind sich der Situation, der Problematik, nicht wirklich be-
57 wusst gewesen. Was es eben könnte bedeuten ein Kind mit ASS in der Klasse zu haben.

58 F: Was hast du für Fantasien warum das so gewesen ist?

59 Ich denke, dass das so gewesen ist, weil die Lehrpersonen vorher nie Kontakt zu einem ASS
60 Kind gehabt haben. Das ist das Wahrscheinlichste. Weil es auch noch nicht so viele ASS Kin-
61 der gibt, die integriert in der Regelklasse beschult werden und dann ist einfach auch das Wis-
62 sen darüber, was das bedeutet auch nicht wirklich vorhanden. Und dann glaube ich auch, dass
63 teils Lehrpersonen, das auch gar nicht wirklich wollen, ein ASS Kind in ihrer Klasse integrieren.
64 Weil sie so schon genug zu tun haben mit den normalen Kindern in der Klasse, die auch zum
65 Teil schon schwierig sind. Und dann noch so ein Kind, das ist dann halt einfach zu viel des
66 Guten. Ich denke einfach da zeigten sich Überlastungssymptome. Ich habe einmal Aussagen

67 gehabt von einer Lehrperson, die mich sehr schockiert haben. Eine Lehrperson hat einmal zu
68 mir gesagt, wie schaffen sie das nur mit diesem Kind. (atmet tief durch und spricht langsamer),
69 das hat mich schon sehr tief getroffen. Dass sie mir das gesagt hat, wie schaffen sie das mit
70 dem Kind? Wie schaffen sie das nur mit diesem Kind? Es ist doch so, wenn du so ein Kind
71 bekommst hast du ja gar keine andere Wahl, als es zu schaffen. Du hast dann einfach dieses
72 Kind, und du kannst es ja nicht einfach vom nächsten Brüggli runter werfen. Denn wenn es
73 halt so ist, probiert man doch einfach es so gut zu machen, wie man es einfach kann. Als Eltern
74 ist es doch einfach so, entweder du kommst damit klar oder nicht und dann gibst du es eben
75 in ein Heim. Und das wäre für mich niemals in Frage gekommen. Und für eine Lehrperson ist
76 es auch ein schwieriger Schritt zu entscheiden, kann ich ein solches Kind mitnehmen oder
77 nicht. Kann ich das? Ich meine als Lehrer hast du nicht unbedingt die Zuneigung zu jedem
78 einzelnen Kind, wie man das als Eltern hat. Als Eltern hat man viel eine höhere Zuneigung, da
79 ist viel mehr möglich. Als Lehrperson hast du eine Mission, einen Auftrag, da musst du ja das
80 Lehrprogramm durchbringen. Klar, auch bei Regelklassenkindern hat eine Lehrperson Lieb-
81 lingsschüler und solche die man weniger gern hat. Aber wenn man ein Kind wie V in der Klasse
82 hat, dann ist das schon anders. Klar, wenn man ihn gern hat, dann geht es ja noch, aber wenn
83 man ihn nicht so gern hat? Dann sagt man eben solche Sachen wie, wie schaffen sie das nur
84 mit diesem Kind.

85 F: Hatten sie auch Erwartungen an das System Schule, nicht nur an die Klassenlehrpersonen?
86 M: Ja, ich bin natürlich noch old School, damals kam man ins Klassenzimmer hinein und hat
87 sich hingesetzt und hat gewartet. Wenn man zu lange warten musste, dann ist es natürlich
88 eskaliert, das ist normal, aber die Mehrheit der Lehrpersonen hat Disziplin gehabt und waren
89 auch zügig im Klassenzimmer nachdem es geläutet hat. Die sind reingekommen und wir sind
90 alle aufgestanden und haben guten Morgen gesagt, wenn die reingekommen sind und danach
91 haben sich alle hingesetzt und danach hat keiner mehr gesprochen. Und das ist natürlich für
92 einen Autisten perfekt. Das wirkt heute ein bisschen als Drill, etwas militärisch, aber für einen
93 Autisten ist das perfekt. Weil dann hat er seine Ruhe. Dann kann er sich auch auf das kon-
94 zentrieren, was er lernen sollte. Wenn zu viel geredet wird, sich zu viel bewegt wird, zu viel
95 Traritrara, dann ist das für einen Autisten schlimm, dann kann er sich überhaupt nicht orientie-
96 ren. Das war damals in der Regelklasse für V wie ein Film schauen. Jedoch konnte er sich
97 nicht auf das Lernen konzentrieren. Das kommt wahrscheinlich auch auf den Autisten drauf
98 an. Nicht jedes autistische Kind ist gleich, aber für V war diese Art des Unterrichts in der Re-
99 gelklasse nicht hilfreich. Es gibt ASS Kinder die können sehr gut filtern und dann gibt es eben
100 welche wie V, die können gar nicht gut filtern. Auch wenn sie gleich intelligent sind. Es gibt
101 sogar super Intelligente die können gar nicht gut filtern und die sind dann einfach aufgeschmis-
102 sen in dieser Art Unterricht. Ich denke die heutigen Rahmenbedingungen mit Lehrplan 21 und
103 kompetenzorientiertem Unterricht sind nicht die richtigen Rahmenbedingungen für ein Kind mit

104 ASS, überhaupt nicht. Denn sie brauchen derart Struktur, das muss immer gleich sein, und
105 dann können sie sich dieser Sache auch hingeben. Dann wissen sie genau, jetzt kommt erst
106 das und dann das und dann das....und dann können sie sich immer darauf einstellen und sich
107 darauf fokussieren und sind nicht immer abgelenkt durch Lärm und Bewegung und weiss nicht
108 was. Die Erfolgchancen zu lernen sind viel grösser in einem traditionellen Modell. Auch meine
109 Erwartungen an die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen wurden nicht erfüllt. Zwar bestand
110 ein Kontaktheft, das sicher schon mal gut war, aber im Kontaktheft wurden einfach vorwiegend
111 negative Rückmeldungen reingeschrieben. Das war natürlich nicht sehr aufbauend für mich.
112 Dann habe ich jeweils gedacht oh mein Gott jetzt hat er schon wieder das gemacht oder das.
113 Und dann habe ich oft die Faust im Sack gemacht und ja ich gebe es zu, dann habe ich es
114 auch wiederholt dann zuhause an V ausgelassen, weil ich einfach nicht zufrieden war mit der
115 Situation. Das habe ich in meinem Fall gemacht, was nicht gerade förderlich für die Situation
116 war. Ich finde im Rückblick die Kommunikation über das Verhalten des Kindes in der Schule
117 sollte nicht auf negativen Rückmeldungen beruhen. Ich finde die Rückmeldungen an die Eltern
118 sollten auf den positiven Aspekten beruhen, was hat V gut gemacht in der Schule. Und nur
119 ganz wenig Negatives, zum Beispiel, ja er hat halt heute das Kind gebissen oder gekratzt. Man
120 sollte einfach unterscheiden, was ist aus unserer Sicht bei so einem Kind sowieso negativ und
121 das sollte man sich bewusst machen und dann nicht immer bei den Rückmeldungen an die
122 Eltern immer auf den Dingen herumhacken, die bei einem ASS Kind einfach nicht zu ändern
123 sind. Das Verhalten von ASS Kindern ist für uns ja eh negativ, aber es bringt doch nichts das
124 dann immer zu kritisieren, weil sie dieses Verhalten halt einfach haben. Damit ist niemandem
125 geholfen. Ich würde es viel besser finden, wenn man sagen würde, er ist dabei gewesen als
126 wir das und das gebastelt haben oder das und das Arbeitsblatt bearbeitet haben. Oder halt
127 auch, er war heute nicht so fit, vielleicht war es ihm zu laut. Aber um das sagen zu können,
128 muss man gewisse Kenntnisse haben von diesen Kindern. Wie sie sind und erst dann sieht
129 das Negative auch gar nicht mehr so negativ aus. Dann könnte man erkennen, dass das Ver-
130 halten von V gar nicht so viel mit seiner Person zu tun hatte, sondern mit den Umständen und
131 dann wäre auch der Blick der Lehrpersonen nicht immer nur defizitorientiert. Die Kommunika-
132 tion der Lehrpersonen zu V's Verhalten in der Klasse kam bei mir immer so an, V ist nicht gut,
133 so wie er ist. Das war in der 1. Klasse immer so, es war aber nicht überall immer so. Im Kin-
134 dergarten war es nicht so. Da gab es auch manchmal ganz spezifische Punkte die nicht gut
135 liefen im Unterricht, aber dann hat man darüber gesprochen und gemeinsam beraten, was zu
136 tun ist und dann konnte ich als Mami zuhause diesen ganz bestimmten Punkt mit V auch be-
137 sprechen und daran arbeiten. Ich konnte zuhause mit Methoden arbeiten, welche die Lehrper-
138 sonen nicht anwenden konnten. Zum Beispiel für grosse Leistungen einen grossen Film und
139 für kleine Leistungen einen kleinen Film als Belohnung in Aussicht stellen. Bei V hat das jeweils
140 gut funktioniert. V wusste ganz genau, ja wenn ich heute nicht so viel leisten kann, dann gibt

141 es halt nur eine kleine Belohnung für mich. Das ist ein Rahmen der für V sehr gut gestimmt
142 hat, ohne Leistung keine Belohnung. Ich bin halt ganz eindeutig der Meinung, dass nur die
143 Lehrpersonen Kinder mit ASS integrieren sollten, die Kenntnisse davon haben wie diese Kin-
144 der funktionieren. Absolut denn sonst sind die Lehrpersonen einfach heillos überfordert mit
145 dem Kind. Sie wissen dann nicht was mit dem Kind los ist und wenn sie über Fachwissen
146 verfügen, können sie sich auch besser einfühlen und wenn es einmal gar nicht gut geht darüber
147 reflektieren, was im Unterricht falsch läuft. Wie zum Beispiel, jetzt ist es zu laut für das Kind
148 oder aber es ist zu viel Bewegung, oder ich muss mal das Fenster zumachen, denn draussen
149 sind sie am Laubblasen. Man muss einfach die Faktoren kennen, die diese Kinder stören. Und
150 wenn man diese erkennt, dann kann man diese ausschalten und dann kommt es gar nicht zu
151 schlechtem Verhalten. Aber Fachkenntnisse allein reichen nicht. Ich finde alle Lehrpersonen
152 die Kinder mit ASS integrieren wollten müssten ein Praktikum machen mit diesen Kindern. So
153 dass sie sehen und spüren könnten, dass zwar jedes Kind anders ist, aber dass doch alle
154 dieselben Grundproblematiken haben. Dass sie danach wissen, wo der Hund begraben ist, wo
155 und wie kann ich diesen Kindern in welcher Situation am ehesten helfen? Dass wenn eine
156 Situation kommt, die allenfalls eskalieren könnte, dass sie wissen, was sie machen könnten.
157 Und die Lehrpersonen sollten auch lernen, was kann ich machen, dass ich diese Kinder im
158 Unterricht beim Lernen auch mitnehmen kann? Ich finde wirklich Lehrpersonen sollten prakti-
159 sche Erfahrungen haben bevor sie ein Kind mit ASS in der Regelklasse integrieren. Und nicht
160 einfach angefragt werden und dann aus der Ferne sagen, ja ich nehme das Kind. Denn bei
161 der Entscheidung Integration ja oder nein, geht es um einen Menschen mit einer individuellen
162 Persönlichkeit und viel ausgeprägter als bei einem neurotypischen Kind. Die Persönlichkeit mit
163 all den Facetten die ASS mit sich bringt, ist eine Herausforderung und man muss halt einfach
164 eine starke Persönlichkeit sein. Als Lehrperson muss man dem gelassen entgegentreten kön-
165 nen. Wenn man Schwäche oder Angst zeigt hat man verloren. Wenn man das nicht kann, dann
166 hat man verloren. Praktische Übung könnte meiner Ansicht nach da als Entscheidungsgrund-
167 lage helfen. Beispielsweise, wir haben da einen Kandidaten, den wir integrieren könnten, dann
168 müsste im Vorfeld die Lehrperson die schon Ahnung hat von Autismus, nein, Fachkenntnisse
169 müssen nicht sein, es gibt auch Menschen die einfach intuitiv das Gespür haben für diese
170 Menschen. Es muss nicht zwangsläufig von der Ausbildung abhängig gemacht werden, aber
171 Lehrpersonen und ASS Kind sollten sich im Vorfeld dringendst eingehender kennen lernen.
172 Und zwar bevor das Kind in die Klasse kommt und bevor die Entscheidung zur Integration
173 getroffen werden muss. Um sich einmal zu sehen, miteinander zu reden um zu schauen finden
174 wir uns, kann ich die Aufmerksamkeit des Kindes gewinnen. Hört das Kind auf mich oder ist
175 es sogar negativ auf mich eingestellt oder aber ich als Lehrperson was habe ich für Gefühle
176 im Kontakt mit dem Kind? Das müsste man unbedingt so aufgleisen und wenn man dann
177 merkt, die zwei harmonieren gar nicht und das kann einfach auch sein, dann muss man halt

178 jemanden anders finden. Die Lehrperson ist extrem matchentscheidend. Je besser die Lehr-
179 person den Zugang zum Kind hat, umso besser können die Beiden zusammenarbeiten. Viel
180 besser wenn sie sich gut verstehen. Im Fall von V haben wir zwei verschiedene Modelle ge-
181 habt. Wir hatten eine Lehrperson mit der er sich gut verstanden hat und auch eine mit der er
182 sich nicht gut verstanden hat. Und wir haben gesehen mit der Lehrperson mit der V sich gut
183 verstanden hat, dort ist es auch besser gelaufen. Und dort wo es für ihn mit der Lehrperson
184 nicht gestimmt hat dort hat es nicht funktioniert. Er muss Vertrauen haben in seine Lehrperson.
185 Wenn V das Vertrauen nicht hat, dann lässt er sich nicht motivieren und übernimmt selbst die
186 Führung. V braucht dringend und mehr als andere Kinder Kontrolle, sonst macht er nur was er
187 möchte und fühlt sich nicht sicher und aufgehoben bei der Lehrperson. Das ist so tief verankert
188 bei ihm. Er möchte ja auf keinen Fall die Kontrolle verlieren. Weil er sich nur über Kontrolle in
189 der Welt der sogenannten Normalen zurechtfindet. Das ist halt einfach sehr schwierig. Die einen
190 Lehrpersonen konnten V diese Sicherheit, diese Kontrolle vermitteln, andere jedoch auch
191 nicht. Mit den Lehrpersonen war es für mich sehr stressig. Ich hatte damals immer den
192 Wunsch, den Lehrpersonen mehr zu assistieren. Gerade am Anfang wäre es wohl sehr wichtig
193 gewesen, dass ich in der Klasse mit dabei gewesen wäre. Und dann hätte ich ihm als Anker
194 in der Klasse Orientierung geben können. Hätte bei ihm am Pult sitzen können und jeweils
195 übersetzen, was die Lehrperson gerade von ihm erwartet. Bis V dann auch alleine im Unterricht
196 klar kommt. Ich hätte das auch gemacht. Aber das können natürlich nicht alle Eltern, aber ich
197 hätte das gemacht. Wenn ich ab und zu mal bei etwas dabei war ging es immer wunderbar
198 und ich habe den Lehrpersonen auch immer angeboten, dass ich V im Unterricht oder bei
199 Anlässen begleite. Dann ging es immer wunderbar. Das System sieht das aber nicht vor, dass
200 Eltern ihre Kinder im Unterricht begleiten. Ich finde aber das sollte auch etwas sein, was man
201 ändern könnte. Die Eltern haben schliesslich im Umgang mit ihrem Kind sehr viele Erfahrungen
202 sammeln können und wissen, wie sie das Ziel am besten mit ihrem Kind erreichen, und wenn
203 die Eltern gewillt sind ihrem Kind mit ASS den Einstieg in der Regelklasse zu erleichtern, dann
204 würde ich das unbedingt machen. Das wäre für alle ein Vorteil. Die Lehrpersonen könnten
205 sehen wie die Eltern es mit ihrem Kind machen und zwar so, dass es nicht zu Aufständen
206 kommt. Die Eltern haben einfach mehr Erfahrungen. Die Eltern sind einfach die besseren
207 Fachpersonen für ihr Kind. Ich hätte mir daher sehr gewünscht, dass ich V im Unterricht mehr
208 hätte begleiten können und mehr Anteil hätte nehmen können was im Unterricht so erwartet
209 wird. Ich hätte dann V viel besser darauf vorbereiten können und ihn aber auch die Lehrperson
210 besser unterstützen können. Ich hatte aber auch das Glück, dass ich nicht arbeiten gehen
211 musste, ich hätte das gekonnt. Andere Eltern mit einem Kind mit ASS können das vielleicht
212 nicht und dann müssten die Rahmenbedingungen wieder anders sein. Ich finde einfach das
213 System sollte flexibler und offener sein für Anpassungen die eine Integration unterstützen. Die
214 Kinder mit ASS können nicht ohne Probleme im System Schule sein. Vielleicht ein Asperger

215	aber sicher alle anderen ASS Kinder nicht. Das System Schule muss sich meiner Ansicht nach
216	den Kindern mit ihren individuellen und besonderen Bedürfnissen ein bisschen mehr anpassen,
217	sonst geht es nicht.
218	F: Ich danke dir für dieses Gespräch.

III. Anhang

	Interview Transkription KLP CE, SuS AR, Termin: 12.4.2021
1	FF: Was ist dir im Zusammenhang mit der Integration von A in deiner Klasse wichtig?
2	CE: Ich denke mir ist vor allem wichtig, dass er sich wohl fühlt in der Klasse. Und ich habe jetzt
3	wie gemerkt, ich habe die Klasse jetzt erst etwa ein halbes Jahr, aber ich merke jetzt, dass der
4	Unterschied von A zu den anderen Kindern im sozialen Bereich immer grösser wird. Das heisst
5	A versteht Sachen manchmal nicht, und für die anderen Kinder ist es nicht verständlich, warum
6	er dies nicht versteht. Oder aber im Klassenrat kommt A mit Dingen, die gar nicht das Thema
7	waren. Und je länger das geht, umso schwieriger wird es auch für A in dieser Klasse zu sein.
8	A nimmt die Sachen ganz anders wahr und ich denke, da muss ich vor allem aufpassen, dass
9	die anderen Kinder A nicht ausgrenzen. Sie fangen an ihn auszulachen oder ihn blöd hinzu-
10	stellen. Das ist mir sehr wichtig bei A, dass ich mich da achte, weil er es ja selbst wie nicht
11	merkt. Oder teilweise auch im Turnen versteht A auch Regeln nicht, warum jetzt das und das
12	gilt und dann findet er das unfair und er nimmt das jeweils sehr persönlich. Alles was so in den
13	Bereich Empathie geht, das wird zunehmend schwieriger. Weil die anderen Kinder dort Ent-
14	wicklungen gemacht haben und er halt nicht. Zunehmend tolerieren sie A's Verhalten jedoch
15	nicht mehr ohne ihn auszulachen oder eben nicht ernst zu nehmen, und ich denke aber das
16	ist ein zentraler Punkt. Obwohl ich mich auch schon gefragt habe, wie viel von dem er über-
17	haupt mitbekommt. Checkt er wie auch, sie lachen mich aus, oder aber sie verstehen nicht,
18	was er ihnen sagen will. Das Zweite ist halt auch die Sprachbarriere, die er halt insbesondere
19	noch hat, weil er von der Unterrichtssprache Deutsch als Italiener halt auch noch hat. Dort
20	probieren wir schon vom Deutsch her mit den Eltern zusammen und auch mit der Hausaufga-
21	benbetreuerin zusammen, dass sie vor allem den Fokus auf das Deutsch hat. Damit er im
22	Deutsch nicht auch noch den Anschluss verliert. Ich denke gerade das mündliche sich ausdrü-
23	cken ist für ihn im Allgemeinen schon schwierig aber durch das, dass er noch fremdsprachig
24	ist, ist es grad auch noch einmal ein Hindernis mehr. Das merke ich insbesondere auch, wenn
25	ich mit ihm über etwas reden möchte und er wie nicht weiss, wie er das jetzt erklären kann.

26 Das Deutsch sprechen wird je länger je mehr ein Problem, vor allem weil die Familie zuhause
27 auch nicht Deutsch spricht. Die Mutter möchte zwar jeweils den Unterrichtsstoff wie alles schon
28 einmal im Vorfeld angeschaut haben, und wir haben jetzt in der Schule gemerkt, dass A dann
29 jetzt jeweils in der Schule sagt, ja das habe ich schon gemacht. Und wir finden, das könnte ein
30 Ablöser für A sein, wenn er den Unterrichtsstoff schon zuhause machen muss und dann in
31 der Schule auch noch mal. Und ich glaube für die Mutter ist es so wie eine Hilfe für sie selber,
32 dass sie weiss, A hat die Lerninhalte schon einmal gesehen und kann daher im Unterricht
33 besser folgen. Und wir müssen jetzt wie immer schauen, dass A nicht findet, ich möchte es
34 nicht mehr machen, ich habe das ja schon gemacht. Das ist eben das, und für uns ist das auch
35 sehr aufwändig, weil die Mutter findet, sie hätte am liebsten schon den Lernstoff für nach den
36 Ferien, vor den Ferien. Alle Themen, alle Unterlagen und wir haben jetzt auch für uns sagen
37 müssen, wir können diesem Anspruch der Mutter nicht gerecht werden. Wir planen und berei-
38 ten oft auch in den Ferien vor. Und ich stelle mir auch die Frage, wie weit ich das überhaupt
39 machen soll. Ich habe noch andere schwache Schülerinnen und Schüler und die hätten das
40 vielleicht auch schon gern. Die vielleicht zuhause auch kein Deutsch sprechen und gern das
41 Voki zum Thema Frosch auch schon vorher haben möchten. Wie weit kann man da sagen, A
42 erhält alle diese Unterlagen und die anderen Kinder eben nicht. Ja, und das finde ich ist manch-
43 mal schon auch ein wenig schwierig. Wir haben das jetzt so mit seinen Eltern abgemacht, dass
44 er das erhält, halt jetzt in der 4. Klasse in der 5. Klasse ist es dann vielleicht wieder anders.
45 Und wie weit gibt man es den anderen Kindern halt eben nicht, was in Bezug auf die Chan-
46 cengleichheit halt eben dann doch ein bisschen unfair läuft. Ich habe nicht das Gefühl, dass
47 es für A ein sehr grosser Vorteil ist, wenn er die Sachen vorher schon einmal angeschaut hat.
48 Aber für das Mami ist es halt beruhigend, wenn sie weiss, sie kann auch schon die ganze
49 Woche strukturieren. Sie hat auch schon den Wochenplan den ich den anderen Kindern erst
50 am Montag abgebe, bekommt sie bereits am Freitag. So kann sie die ganze Woche schon mit
51 A anschauen und besprechen, wann macht er welche Hausaufgaben und was kann er mit der
52 Hausaufgabenbetreuung noch anschauen?

53 FF: Was heisst das für dich als KLP in Bezug auf den zusätzlichen Aufwand für die Integration?
54 CE: Ja, eben, ich denke, ich frage mich halt eben auch, wie viel Freizeit hat A dann eben auch
55 noch zuhause? Zum Beispiel beim Thema Frosch, das sind bei uns 12 Arbeitsblätter, also
56 zwölf verschiedene Themen eigentlich. Und ich weiss, am Wochenende muss A immer den
57 ganzen Schulsack heimnehmen. Alle Bücher werden eingepackt, alle Arbeitshefte, alle Unter-
58 lagen, weil die Mutter diese einfach daheim haben möchte und ich hoffe einfach, dass A dann
59 nicht irgendwann einmal einfach blockiert, weil er zuhause so viel einfach vorarbeiten muss
60 oder wieder nacharbeiten.

61 Ich habe zwar jetzt noch nicht das Gefühl, dass dies A so stinkt, aber vielleicht zeigt er das halt
62 auch nicht so. Aber ich habe mir gesagt: er geht zwar noch in das Handball, dort geht er sicher

63 noch, aber sonst eben nichts. Er braucht halt vielleicht die sozialen Kontakte ein bisschen
64 weniger. Jedoch er braucht doch auch einen Ausgleich. Er kann ja nicht nach der Schule zu-
65 hause auch wieder nur in die Schule gehen? Oder auch übers Wochenende und in den Ferien
66 auch immer Sachen für die Schule machen. Ich denke das ist schon etwas Wichtiges, das ich
67 schon finde, wo ich nicht weiss, wieweit die Mutter da bereit ist, etwas nachzugeben. Zu sagen,
68 he er macht jetzt eben diese Schule, so wie er es kann und das ist ausreichend. Eben, wo das
69 später hinführt, das ist schwierig zu sagen.

70 FF: Hast du das Gefühl du weisst genug über die Störung die A hat, um angemessen den
71 Unterricht zu planen und seine Befindlichkeit in der Schule einzuschätzen?

72 CE: Das war bisher noch gar kein grosses Thema für mich. Eben in den Hauptfächern NMG
73 und Deutsch ist A ausschliesslich bei der SHP und bei mir ist er nur in den Fächern, sag ich
74 mal, die halt auch nicht promotionsrelevant sind. Wenn ich A viel in Mathe und Deutsch haben
75 würde, wäre mehr zu wissen über ASS schon wichtig für mich gewesen. Dann wäre das schon
76 für mich ein Thema gewesen, was kann ich überhaupt von A erwarten? Aber durch das, dass
77 ich zusammen mit der Heilpädagogin vorbereite, gibt es für A und für die anderen Kinder mit
78 IF immer ein Spezialdossier oder einen Spezialplan, wo sie dann jeweils in ihrem Level arbei-
79 ten. Und dort sehe ich dann schon, was ist so der Grundanspruch für sie. Dass ASS Kinder im
80 Bereich der Sprache, insbesondere in der Kommunikation tiefgreifende Störungen haben, und
81 dass es daher nicht an der Fremdsprachigkeit von A liegt, dass er sich sprachlich nur sehr
82 begrenzt ausdrücken kann, wusste ich nicht. Ja, ich weiss schon nicht wirklich viel über ASS
83 Schwierigkeiten. Das war in der Beratung durch die Heilpädagogin auch bisher nicht das
84 Thema. Wir haben halt eben zusammen vorbereitet und sie hat für A die Anpassungen an den
85 Unterlagen gemacht. Aber eben, ich frage mich halt einfach auch, ob A nicht darunter leidet,
86 dass er von den anderen Kindern oft gehänselt wird. Ich finde zwar, es ist sehr eine tolerante
87 Klasse. Ich bin sicher es gibt Klassen, da wäre es nie so lange gegangen, da hätte man schon
88 viel früher schauen müssen, wo man A irgendwo anders platzieren könnte. Die Klasse kennt
89 A seit dem Kindergarten und sie haben ihn bis jetzt einfach mitgetragen. Aber ich habe wie
90 das Gefühl, dass wenn jetzt dann die Pubertät halt so kommt, dann halt die Akzeptanz der
91 Klasse für A's Verhalten nicht mehr so vorhanden sein wird. Mir ist es halt sehr wichtig, dass
92 es A auch wohl ist in der Klasse. Ich finde es sehr schwierig einzuschätzen, wie wohl es A
93 aktuell in der Klasse ist. Weil er ja seine Emotionen nicht zeigt. Wenn andere Kinder kommen
94 und sagen, sie ich mag jetzt nicht mehr, da kommt A nie und zeigt seine Gefühle oder Bedürf-
95 nisse. Er macht sein Ding und eben ja. Klassenregeln das hat A drin, er streckt auf bevor er
96 spricht. Ich weiss nicht ob er auf diese Regeln konditioniert wurde, aber an die Regeln hält er
97 sich schon. Auch die Rechtschreiberegeln, das macht seine Mutter eben auch mit ihm, die
98 werden einfach von ihr durchgedrückt. Regeln sind A sehr wichtig. Im Turnen ist es jedoch oft
99 sehr schwierig, wenn die anderen Kinder sagen, A jetzt hat es dich gehabt, dann kann er das

100 nie ohne weiteres akzeptieren. Dann schimpft er laut vor sich hin und sagt unverständliches
101 und zeigt seinen Unwillen. Die Kinder dieser Klasse kennen A jedoch schon so lange und so
102 gut, dass sie diese Reaktionen von A einordnen können und dies von ihm akzeptieren. Aber
103 ich denke das ändert sich jetzt langsam und ich mache mir einfach Sorgen um A. Für uns sollte
104 es doch das Wichtigste sein, dass es A in der Schule gut geht. Er kommt ja zu uns in die
105 Schule und ich denke das Ziel sollte auch sein, dass er die Schule bei uns in W fertig machen
106 kann. Ich finde er kommt halt einfach sehr viel zu mir und möchte etwas erzählen und ich
107 merke auch, dass es ihm wichtig wäre mir etwas zu erzählen, aber ich muss ihn dann oft
108 abbrechen, weil ich einfach keine Zeit habe, ihm zuzuhören und ihn auch nicht verstehe. Das
109 tut mir dann auch jeweils leid. Aber ich habe einfach im Unterricht nicht so lange Zeit, ihm
110 zuzuhören. Aber wenn ich ihn dann abblocke, habe ich das Gefühl, das empfindet er nicht.
111 Aber wenn man sonst respektlos zu ihm ist, das denke ich merkt er schon. Wenn die anderen
112 Kinder zu ihm gemein sind. A ist oft jemand, der im Klassenrat etwas besprechen möchte und
113 wenn dann die anderen Kinder nur auf ihn losgehen, dann merkt er das dann schon. Aber A
114 macht auch gemeine Dinge und das kann er dann auch sagen. Wenn die anderen zu ihm
115 sagen, du hast das und das gemacht, dann kann er das auch zugeben und sagen ja, ich habe
116 das gemacht. A würde jedoch nie von sich aus sagen, er hat das und das gemacht, aber wenn
117 dann die anderen sagen, du hast es gemacht, dann gibt er schon zu, dass er etwas gemacht
118 hat und dann ist es ihm auch nicht Recht. So allgemein finde ich aber, dort wo ich A in der
119 Klasse habe ist er nicht störend. Wo ich es jeweils schwierig finde ist im Werken. Das Hapti-
120 sche ist bei A auch so ein bisschen eingeschränkt. Ich weiss nicht ob das so typisch ist. Da
121 habe ich es halt oft, dass ich mit ihm zusammen etwas tone oder aussäge, weil in dieser Hin-
122 sicht ist er nicht geschickt. Ich möchte dann aber doch, dass er das gleiche machen kann wie
123 die anderen Kinder oder etwas ähnliches, aber dann helfe ich ihm halt viel. Oder auch im
124 Zeichnen. A malt dann jeweils am liebsten alles gleich aus oder macht überall das gleiche
125 Muster. Man merkt dann halt einfach, dass für ihn solche Sachen nicht wichtig sind. Aber auf
126 gewisse Dinge springt er besonders stark an. Zum Beispiel Mindsteps, das hat er schon vor
127 zwei Monaten gewusst, dass das irgendwann kommt und immer wieder bei der Schulischen
128 Heilpädagogin nachgefragt, wann kommt das nun endlich, wann machen wir das endlich und
129 jetzt wo wir es haben, ist er recht begeistert, weil Mindsteps einen klaren Ablauf hat, er weiss
130 genau wie es aussieht, wie er es machen muss und das hat er gern. Wie auch Anton, das
131 Online App, das liegt ihm sehr, das funktioniert für ihn total gut. Alles was nichts mit anderen
132 Kindern oder Kommunikation zu tun hat funktioniert bei A bestens. Er kann diese Dinge einfach
133 für sich machen.

134 FF: Was ist dir denn wichtig in Bezug auf die Rahmenbedingungen?

135 CE: Es ist noch schwierig, dazu etwas zu sagen. Ich finde die meisten Lehrpersonen kennen
136 A ja bereits. Und alle schauen ja auch mal in der Pause auf ihn und kümmern sich. Er kommt

137 dann ja schon öfter zu der Pausenaufsicht, wenn in der Pause die anderen Kinder gemein zu
138 ihm waren. Dann kommt er schon und erzählt es jeweils. Aber sonst finde ich es noch schwie-
139 rig, etwas zu den Rahmenbedingungen zu sagen. Wir haben für A zehn Lektionen IF Unter-
140 stützung. Ich finde das ist ausreichend. So können wir das ganze Deutsch, Mathe und NMG
141 abdecken und in den anderen Fächern kann A gut einfach mitmachen. Ich habe zwar schon
142 einmal gefragt, beispielsweise in der Musik, wenn er etwas auswendig lernen muss, das ist für
143 ihn teilweise nicht möglich, dann lasse ich das einfach stehen. Oder auch beim Tipewriter, das
144 Zehnfingersystem, dann fängt er halt einfach wieder mit einem Finger an zu tippen, das lasse
145 ich jeweils auch so stehen. Aber wir haben ja so oder so gesagt, das Wichtigste ist, dass A
146 irgendwann einfach sein Leben meistern kann und was er dazu alles genau braucht. Ob er
147 jetzt töpfeln kann oder etwas schön anmalen, das ist ja nicht wichtig für ihn. So gesehen finde
148 ich die Lektionen in denen A mit der Heilpädagogin separativ in den Hauptfächern arbeitet gut
149 gewählt und ausreichend. In den anderen Fächern geht es eigentlich mit A gut, aber ich mache
150 halt überall Anpassungen bezüglich der Lernziele. Durch das, dass A ja mitmacht und auch
151 etwas machen möchte, kann man bei ihm da schon Anpassungen machen. Man sieht das ja
152 auch dann im Zeugnis, dass da noch ein Wortbericht ist und eben halt, ja er hat ja auch einen
153 Nachteilsausgleich. Er bekommt Prüfungen auf A3 kopiert, dass er es besser lesen kann, das
154 macht auch jeweils die SHP für ihn und halt eben auch alle Prüfungen finden immer bei ihr
155 statt. Halt einfach mit den anderen IF Kindern zusammen und er erhält auch mehr Zeit und ihm
156 wird teilweise auch vorgelesen. Durch das, dass ich A niemals in einer Prüfung habe weiss ich
157 gar nicht so, wie das mit ihm läuft. Aber sonst finde ich, die Kinder mit ASS sind ja sonst gar
158 nicht so auf Bindung, aber ich finde A ist in dieser Hinsicht noch speziell. Er spielt ja doch
159 immer mit den anderen Kindern. Ich habe auch schon Kinder mit dieser Diagnose an unserer
160 Schule gesehen, die ganz anders gewesen sind. Die haben gar nie etwas zusammen mit den
161 anderen Kindern gemacht. Das finde ich so speziell bei A weil bei ihm würde man, wenn man
162 ihn so sieht in der Pause, gar nicht denken, dass er ASS hat. Er spielt nie alleine und macht
163 sein Ding. Er ist meist irgendwo bei den anderen und sucht den Kontakt zu den anderen Kin-
164 dern. Er ist, finde ich, für einen Autisten sehr sozial interessiert. Es ist zwar schon so, dass ich
165 merke, dass A sprachlich die anderen Kinder nicht versteht, und umgekehrt auch nicht, aber
166 das scheint halt einfach bei ASS so zu sein. Ich merke auch, wenn ich mit ihm mal schimpfe,
167 dann sieht er mein Gesicht, meine Mimik nicht. Die Heilpädagogin hat mir mal erklärt, dass er
168 dann nur zwei schwarze Löcher als Augen und eines als den Mund erkennt. Er nimmt mich
169 also gar nicht wahr mit meiner Stimmung. Ich sehe auch, wenn seine Mutter A abholen kommt,
170 dann umarmt er sie auch. Ja eben das finde ich dann auch schön und da gibt es ja wohl auch
171 ganz andere ASS Kinder. Ich finde es bei A sehr schön, dass er mit den anderen Kindern
172 zusammen sein möchte und ich hoffe natürlich auch, dass dies in der 5. Und 6. Klasse auch
173 so weitergetragen werden kann. Das geht natürlich auch nur mit A in der Regelklasse, weil die

174	Mutter nebenbei noch die Privatlehrerin zuhause für ihn macht. Was wir in der Schule mit A
175	machen, das macht sie zuhause momentan auch noch. Ja, momentan geht es mit A noch in
176	der Regelklasse, aber ich denke irgendwann geht das dann wohl nicht mehr. Ich habe zumin-
177	dest nicht das Gefühl, dass die Integration in der Oberstufe noch weiter gehen kann. Spätes-
178	tens dort kommt A in der Klasse der Gruppe vollends unter die Räder.
179	FF: Ich danke dir für dieses Gespräch

IV. Anhang

	Interview Transkription Frau FC, Mutter von AR, Termin: 23.3.2021
1	F: Was war und ist Ihnen wichtig in Bezug auf die Integration von AR in der Regelklasse?
2	C:(Uhhhhh) Generell kann ich sagen, dass eine ideale Integration dann gegeben ist, wenn ein
3	Kind
4	gerne zur Schule geht. In meiner persönlichen Vorstellung von Integration im schulischen Um-
5	feld gibt
6	es jedoch drei besonders wichtige Aspekte, die gegeben sein müssen. Zum einen ist dies
7	sicher, dass
8	A die Dinge lernen sollte, die der Lehrplan ihm altersentsprechend vorgibt. Klar, dass er das
9	gemäss
10	seinen Möglichkeiten mehr oder weniger erfolgreich tut. Es kommt jedoch auch ganz stark
11	darauf an,
12	wie gross die Fähigkeit der Lehrperson ist, sich den Bedürfnissen des Kindes anzupassen.
13	Und nicht nur die Einstellung der Lehrperson, den Unterricht an die individuellen Bedürfnisse
14	der Kinder anzupassen meine ich, sondern auch die Schule als Ganzes. Damit meine ich auch
15	zum Beispiel die Anpassung von Möbeln oder Lehrmitteln oder Lernmaterial auf die Bedürf-
16	nisse der Kinder. Wichtig ist mir aber auch der emotionale Aspekt. Dass mein Kind eine gute
17	persönliche Erfahrung in der Schule macht und eine positive Beziehung zu den Lehrpersonen,
18	aber auch zu den anderen Kindern aufbauen kann. Ja und auch die Umgebung rund um die
19	Schule sollte den Bedürfnissen der Kinder gut entsprechen. A sollte sich in der Schule mög-
20	lichst selbständig orientieren und bewegen können und das in allen Gebäuden, die zur Schule
21	dazu gehören. Mir ist und war auch ganz wichtig, dass die Lehrpersonen bei denen A zur
22	Schule geht mit mir zusammen eine Ersteinschätzung machen. Ich kenne mein Kind sehr gut

23 und weiss daher genau, wie man ihm am besten helfen kann, welche Unterstützung er wann
24 wie benötigt, um einen Auftrag ausführen zu können. Im Fall von A möchte ich gerne auf ein
25 paar Stärken von ihm hinweisen, die ich bei manchen Lehrpersonen zu wenig beachtet gefun-
26 den habe. A wollte schon immer mit anderen Kindern in Kontakt treten. Auch wenn er nicht
27 sprach, sondern seine Mimik benutzte, gestikulierte oder seltsame Laute von sich gab. A hat
28 es auch immer vorgezogen in einer Gruppe zu sein anstatt alleine zu sein, und daher hatte er
29 auch immer einen Anreiz, die Regeln der Gruppe und auch die der Regelklasse zu respektie-
30 ren. Wenn A nicht verstand was er machen sollte, dann hat er immer die anderen Kinder nach-
31 gemacht. Zudem hat A die Fähigkeit, dass er gut verallgemeinern kann. Er schafft es so ohne
32 viele Probleme, sich an Veränderungen anzupassen. Was A in der Regelklasse angeht, so
33 gab es für mich in jedem Schuljahr andere Ziele die ich wichtig fand. (Schmunzelt) Zum Bei-
34 spiel im Kindergarten war mir nur wichtig, dass er in einer Gruppe sein konnte, er die Regeln
35 einhalten lernte und Deutsch lernen konnte. In der 1. Klasse wurden die Regeln strenger als
36 im Kindergarten und auch da war mir wichtig, dass dies klappte. In der 2. Klasse kamen dann
37 die schulischen Themen verstärkt dazu. Im Deutsch halt, dass er leserlich schreiben lernte.
38 Mathematik war für A nicht so schwierig. Das machte er auch immer gern. In der 3. Und 4.
39 Klasse kam dann doch etwas Stress mit dem Lernen auf. Da gab es ja dann plötzlich auch
40 mehr Fächer und das Tempo, wie es vorwärts ging im Lernen, wurde schneller. (Setzt sich
41 gerade hin) Mir war und ist es wichtig, dass die Lehrpersonen die Leistungen von A in der
42 Schule nicht alleine mit einer Note beurteilen, sondern die Fortschritte sehen. Wie hat A damals
43 geschrieben und wie schreibt er heute? Dass die Lehrer die Schwierigkeiten von A erkennen
44 und die Mühe, die sich A gibt, wertschätzen. Dabei ist halt auch wieder die Zusammenarbeit
45 zwischen der Lehrperson und mir als Mutter sehr wichtig. Das habe ich nicht in jedem Schuljahr
46 gleich erlebt. Die Zusammenarbeit mit den Eltern und den Lehrpersonen sollte unbedingt in-
47 tensiviert werden. Allenfalls sollte dies auch über eine Vermittlungsperson gemacht werden.
48 Die Lehrpersonen sollten sich mit den Eltern auf ein Mindestmass an Austausch und Koope-
49 ration im Sinne der individuellen Lernziele einigen. Bei manchen Lehrpersonen habe ich wahr-
50 genommen, dass sie nur wenig Kontakt mit mir wollten. Ich musste ständig nachfragen, ob wir
51 uns einmal sehen könnten und über die Lernziele sprechen. Ich war da halt auch immer sehr
52 unsicher, wie und was ich zuhause mit A nochmals anschauen oder besprechen musste. Das
53 war und ist aber für A sehr wichtig. Nur allein die Erklärungen der Lehrpersonen im Unterricht
54 reichen für A nicht aus, um zu verstehen worum es geht. Ich finde es braucht in der Schule
55 Spezialisten, die sich mit ASS besonders genau auskennen und Lehrpersonen und Eltern stär-
56 ker unterstützen können. Ich hätte auch immer gerne die Schulferien genutzt, um mit A den
57 Lernstoff zu festigen. Ich habe dazu ab der 1. Klasse die ABA-Methode und die Beratung durch
58 die ABA Therapeutin in Anspruch genommen. Bei A hat dies sehr gut funktioniert. Ich finde
59 aber auch während eines Schuljahres sollten Eltern und Lehrpersonen auch die Möglichkeit

60 zur gemeinsamen Supervision erhalten. (Denkt eine Weile nach) A hat das schulische Umfeld
61 immer positiv erlebt und war in den Beziehungen zu seinen Lehrpersonen immer glücklich.
62 Andere ASS Kinder haben nicht das Glück gehabt. A konnte auch vom Kindergarten bis jetzt
63 immer mit denselben Kindern in die Klasse gehen. Sein Wunsch zur Gruppe zu gehören
64 konnte so auch realisiert werden. Da A anders ist als andere Kinder konnten sich seine Kame-
65 raden an ihn gewöhnen und ihn auch über die Jahre hinweg immer besser verstehen und
66 natürlich umgekehrt auch. A freut sich auch heute noch jeden Tag auf die Schule. Klar gibt es
67 auch ab und zu mal Spannungen zwischen den Kindern, aber dann löst sich auch alles wieder
68 auf. Je besser A die anderen Kinder versteht, umso weniger Spannungen gibt es auch.
69 Er versteht die Situation mit anderen Kindern zum Beispiel bei Gruppenarbeiten oft nicht richtig
70 und reagiert dann auch falsch, so dass die anderen Kinder genervt sind. Dies könnte verbes-
71 sert werden durch das in der Schule über soziale Interaktion zwischen den Schülern geredet
72 wird. Aber wie genau das aussehen sollte, das weiss ich auch nicht. Aber wichtig wäre da ja
73 auch wieder, dass die Lehrperson weiss, wie sie das anleiten muss, dass A die Inhalte auch
74 verstehen kann. Als neustes Projekt in der Schule ist es für seine Kameraden, in der Pause
75 ein Picknick mit allen möglichen Dingen wie Pizza und Süssigkeiten zu organisieren. Ich weiss
76 jedoch nicht, wie die Lehrpersonen darüber denken und auch nicht wie die anderen Schüler
77 darüber denken und das macht es für mich schwierig A zu erklären, was er darf und was nicht.
78 Meine Überlegungen zu solchen Themen ergeben sich meist aus den Erzählungen von A her-
79 aus und leider gibt es ja mit den Lehrpersonen nur wenige Gelegenheiten über solches zu
80 sprechen. Ich denke aber doch, dass A gut integriert ist und sich dies mit jedem Jahr in der
81 Regelklasse verbessert hat. A wurde auch schon zu mehreren Geburtstagen ausserhalb der
82 Schule eingeladen. Und wenn er selbst Klassenkameraden zu seinem Geburtstag einlud, ka-
83 men diese auch. In seiner Freizeit hängt er aber nicht mit Klassenkameraden ab. Das liegt
84 sicher daran, dass er so viele Therapien hat und viel Freizeit für das Lernen braucht, aber auch
85 weil er ja so oder so nicht wirklich eine tiefe Beziehung zu anderen Kindern aufbauen kann.
86 Aber so wie das für A möglich ist, finde ich, dass er gut in der Schule und seiner Klasse inter-
87 giert ist. In der Vergangenheit bin ich oft in die Schule gegangen, um A in den Pausen draussen
88 zu beobachten und zu kontrollieren, weil ich Angst hatte, er könnte etwas Gefährliches tun
89 oder die Schule verlassen, aber es ist nie etwas passiert. Seit letztem Jahr ist A in der Lage,
90 mit dem Zug oder dem Bus selbständig zur Schule und zurück zu fahren, das finde ich sehr
91 gut.

92 F: Welche Spannungsfelder haben Sie im Zusammenhang mit der Schule und der Integration
93 von A in der Regelklasse wahrgenommen?

94 C: Am Anfang der 3. Klasse wollten die Lehrer nicht mit mir reden. Sicherlich verschlimmerte
95 es die Tatsache, dass ich weder fliessend Deutsch noch Englisch spreche, die Situation, aber
96 es war nicht die Hauptursache, denke ich. Also fing ich an, viele E-Mails zu schreiben. Auch

97 auf provokative Art und Weise. Jedes Mal wenn ich irgendwelche Zweifel zu klären hatte oder
98 Informationen erfragen wollte. Das Ergebnis war interessant, die Lehrpersonen baten die
99 Schulpsychologin des Kantons zwischen mir und ihnen zu vermitteln. Ich denke das sagt ge-
100 nug über die Beziehung zwischen den Lehrpersonen und mir. In diesen zwei Jahren geschah
101 die Kommunikation fast immer nur, weil ich Bitten und Fragen stellte und darauf antworteten
102 die Lehrpersonen dann. Manchmal äusserten die Lehrpersonen jedoch auch ihre Wertschät-
103 zung gegenüber mir und wie ich mit A zuhause arbeite, oder aber sie sie schickten mir ab und
104 zu auch zusätzliche Arbeiten, die A lernen sollte nach Hause, für die Schule. Das hat mich
105 dann sehr gefreut, weil ich mir dachte, dass dies eine emotionale Botschaft an mich war. Im
106 Grunde genommen war ich nämlich nur so angespannt in der Zusammenarbeit mit den Lehr-
107 personen, weil sie mir nie genauer erklären wollten, wie sie mit A in der Schule arbeiten. Zwar
108 haben sie mir die Lernziele für alle Kinder jeweils schriftlich mitgeteilt, aber die Ziele die sie mit
109 A im Unterricht spezifisch verfolgten, darüber gaben sie keine Auskunft. Ich habe mich dann
110 an die Schulleitung gewandt und dort gefragt, warum die Lehrpersonen nicht mit mir kooperie-
111 ren möchten. Die Schulleitung hat mir dann erklärt, dass den Lehrpersonen nicht so viel Zeit
112 zur Verfügung steht, um sich mit mir so intensiv zu besprechen. Niemand hat je nach den
113 Gründen gefragt, warum ich bei den Lehrpersonen immer wieder so angestrengt angeklopft
114 habe und wissen wollte, was in der Schule mit A läuft. Ich denke, das hat mich sehr verunsich-
115 chert und die Lehrpersonen hatten wohl den Eindruck, dass ich mich zu sehr einmische. Aber
116 das ist natürlich nur Spekulation. Irgendwann habe ich mich dann angepasst, nicht mehr so
117 viel nach Erklärungen verlangt und auch nicht mehr den Kontakt auf Augenhöhe gesucht.
118 Manchmal fühlte ich mich in dieser Zeit sehr leer und dann wieder erhielt ich auch Vorschläge
119 von den Lehrpersonen die mich überraschten. Die Situation hat sich ab dann verbessert, als
120 jeweils die Hausaufgabenhilfe von A, Frau R, sich mit den Lehrpersonen absprach. Frau R
121 nimmt jetzt wenn nötig mit den Lehrpersonen Kontakt auf, falls Bedarf besteht.

112 Ich vermute die Lehrer haben Angst vor der Beziehung zu den Eltern. Angst vor dem Kontakt
123 mit den Emotionen die Eltern zeigen oder aber auch Angst vor einer direkten Konfrontation.
124 Ich weiss für Lehrer kann die Beziehung zu den Eltern sehr herausfordernd und undankbar
125 sein. Doch manche Lehrer sind auch Menschen mit sehr starrem Verhalten, die das Neue das
126 Eltern mitbringen könnten nicht akzeptieren. In der 3. Und 4. Klasse dachte ich daher auch
127 manchmal, dass die Lehrer wollen, dass ich A aus der Schule nehme. Ich habe versucht bes-
128 ser zu verstehen, wie das System Schule organisiert ist und welche Rolle der Lehrer hat. Ich
129 habe auch erkannt, dass die Lehrer das tun, was sie tun können. Manchmal denke ich auch,
130 dass sie nicht in der Lage sind mehr zu tun, da es ihnen an Ressourcen mangelt. Ich habe den
131 Lehrern freiwillig Informationen gegeben, wie ich A zuhause unterrichte. Ich habe dies getan,
132 weil ich es wichtig finde, nützliche Informationen mit allen zu teilen und zu zeigen, wie meine
133 Denkweise ist. Ich habe auch versucht, das Thema Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen in

134	anderen Settings zu besprechen. Erst vor kurzem habe ich erkannt, dass es nicht möglich ist,
135	irgendeine andere Kommunikation aufzubauen als die, die ich ja schon beschrieben habe. Ich
136	frage und sie antworten mir zu den Themen die mich ihrer Ansicht nach etwas angehen. Ich
137	werde keine weiteren Versuche unternehmen, dies zu optimieren. In den letzten zwei Jahren
138	haben mein Mann und ich mehrmals darüber nachgedacht, die Schule zu wechseln, aber wir
139	haben nichts gefunden, das zu A passen würde. Ich weiss, dass die Lehrer in der Art und
140	Weise wie sie unterrichten auch Anpassungen gemacht haben. Beispielsweise haben sie
141	Texte vereinfacht und Erklärungen die sie geben angepasst. Dennoch habe ich in vielen Mo-
142	menten das Gefühl, dass die Zeit in der Schule nicht immer gut genutzt wird. Oft geben sie A
143	eine Menge von Informationen auf einmal, was ihn verwirrt. Zuhause müssen wir dann die
144	Informationen für NMG neu ordnen oder so bearbeiten, dass A sie wirklich versteht. Das ist
145	auch in Deutsch und in Mathe oft er Fall. Ich informiere mich dann im Internet über die Lernziele
146	und bereite A entsprechend auf die Anforderungen in der Schule vor.
147	Zurzeit läuft es wieder etwas besser in der Schule. A beteiligt sich mehr an den Aktivitäten im
148	Unterricht. Ich denke, das steht im Zusammenhang mit seiner Konzentration und auch damit
149	dass er besser geworden ist im Deutsch. Ganz allgemein denke ich A ist gut in der Schule
150	integriert und auch dass die Integration als Ganzes eine sehr positive Erfahrung für uns war.
151	Nur in diesem Jahr war der Schulbesuch für uns alle sehr anstrengend.
152	F: Was insbesondere war für Sie so anstrengend?
153	C: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Lehrer Anregungen von Eltern bei Integrationen nicht
154	wirklich annehmen wollen. Sie hören sich diese zwar an, setzten sie aber nicht um. Sie verfü-
155	gen wahrscheinlich und verständlicherweise über zu wenig Fachwissen in Bezug auf ASS und
156	daher denke ich, dass sie aus Überforderung alles abblocken. Mit Höhen und Tiefen habe ich
157	diese Zusammenarbeit erlebt. Ich hätte mir gewünscht, dass Lehrmittel die ich zuhause mit A
158	als sehr gut und hilfreich erfahren habe, auch in der Schule Verwendung gefunden hätten. Ich
159	hätte mir gewünscht, dass wir mehr voneinander lernen können im Umgang mit A. Zu diesem
160	Zweck habe ich mehrmals den Versuch unternommen, einen externen Berater für Supervision
161	mit Eltern und Lehrpersonen als Vorschlag einzubringen. Das wollte aber niemand. Auch nicht
162	wenn wir als Eltern diese Sitzungen selbst bezahlt hätten.
163	F: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Offenheit und für dieses Interview.
164	C: (Atmet tief aus) Gern geschehen. Ich hoffe ich konnte mich trotz meines mangelhaften
165	Deutsch verständlich machen.

V. Anhang

Interview Transkription Herr NR, Vater von VR, Termin: 16.4.2021

1 F: Was ist Ihnen im Zusammenhang mit der Integration von V in der Regelklasse wichtig?

2 R: Bei meiner Tochter ist es so, dass es mir eigentlich sehr wichtig ist, dass nach dem Wechsel
3 vom Kindergarten in B, der Übergang reibungslos über die Bühne gegangen ist. V fühlt sich
4 da einiges wohler und ist auch richtig gut aufgenommen worden. Und sie ist auch sehr gut
5 integriert worden. Und das, was wir erwartet haben ist von den Lehrpersonen hier auch über-
6 troffen worden. V ist ein total anderes, ich sag jetzt mal so, anderes Kind geworden. Sie ist viel
7 offener, viel kommunikativer geworden. Sie hat angefangen zu reden. Was im Kindergarten in
8 B nicht der Fall gewesen ist und dort haben wir uns langsam ein bisschen Sorgen gemacht.
9 Was natürlich die Erwartungen von den Eltern generell ist, ich rede jetzt mal nicht nur von mir,
10 ist, dass die Kinder im Kindergarten auf die Schulzeit vorbereitet werden. Und in der Schule
11 dann, dass sie entsprechend auf das Berufsleben vorbereitet werden oder später auch dem-
12 entsprechend eingeführt werden. Klar, wie das gelingt hat auch mit den Kindern selbst zu tun
13 und mit den Eltern aber die Erwartung ist, dass die Lehrperson dem Kind etwas beibringt. Ich
14 sag jetzt mal den Einstieg ins Berufsleben einiges einfacher macht. Das was ich bis jetzt da in
15 W gesehen habe, im Kindergarten, von der Schule kann ich ja noch nicht viel sagen, ihr macht
16 euren Job wirklich sehr gut.

17 F: Was haben Sie das Gefühl was sind denn dabei die wichtigsten Punkte?

18 R: Ich sage jetzt mal, zuerst einmal das Soziale. Dass sie mit anderen Kindern klarkommen,
19 mit anderen Menschen klarkommen. Dass sie auch spielerisch vieles noch lernen können und
20 auch heim mitbringen können. Auf eine Art auch Erziehung, dass man weiss, aha, das darf ich
21 und das darf ich nicht. Disziplin dementsprechend, wenn es sein muss, aber generell, nebst
22 Mathe und Deutsch sind mir die sozialen Dinge sehr wichtig. Weil Mathe und Deutsch lernen
23 die Kinder sowieso. Das müssen sie ja lernen. Meine Tochter ist das beste Beispiel dafür. Sie
24 muss es lernen, sie macht es auch und sie macht es auch gerne. Und ich werde jeden Tag
25 überrascht von ihr. Also mittlerweile kann sie plus rechnen bis, weiss Gott wie viel, und ich
26 versuche nun schon seit längerer Zeit im Memory gegen sie zu gewinnen und kann das nicht.
27 Ich probiere es, ich gebe mir wirklich Mühe, ich kann es nicht, sie ist besser. Das Visuelle, sie
28 merkt sich solche Sachen extrem gut. Und ich bin mir sicher, das hat mit den Lehrpersonen zu
29 tun, natürlich auch mit uns die auch zuhause mit V arbeiten, aber das hat sehr viel mit den
30 Lehrpersonen zu tun. Trotzdem, dass die Lehrpersonen so viele andere Kinder haben, bin ich
31 mir sicher, dass sie V individuell, gemäss ihren Stärken, fördern. Ich finde das wichtig, dass
32 alle Kinder in der Klasse gemäss ihren Bedürfnissen durch die Lehrperson im Lernen gefördert
33 werden sollten. Die Lehrperson sieht genau, wo das jeweilige Kind Hilfe benötigt. Ich habe bei

34 meiner Tochter erfahren, dass dort wo sie Hilfe benötigt, sie auch Hilfe bekommt, trotzdem,
35 dass so viele Kinder da sind. Also wie soll ich das jetzt erklären? Genau, eigentlich hat man
36 das Gefühl, ich rede jetzt generell vom Kindergarten, da, ich habe das Gefühl, dass meine
37 Tochter eine Person da hat, die auf sie achtet. Die Lehrperson gibt uns Eltern das Gefühl, ja
38 mein Kind ist da gut aufgehoben. Es ist nicht so, dass ich möchte, dass ich denke, ja meine
39 Tochter geht in die Schule mit zehn, fünfzehn anderen Kindern und das war's, nein, ich habe
40 wirklich das Gefühl, V hat nur eine Lehrperson, die wirklich auf sie achtet. Und das ist wirklich
41 ein mega schönes Gefühl, das ist mega, und beispielsweise heute hat sie das Gefühl gehabt,
42 Papi gehe jetzt alleine heim. Ich bin bei der Barriere unten gewesen, ich bin zu Fuss gekom-
43 men, dann ist sie vor mir gelaufen und ich bin hinter ihr gelaufen, irgendwie hat sie das Bedürf-
44 nis, selbständiger zu werden. Sie möchte jetzt alleine in die Schule gehen. Sie möchte alleine
45 heimkommen. Das Kind ist irgendwie wie ausgetauscht, seit dem Kindergarten in B und das
46 ist sicher die Lehrperson, tragbar. Also die Beziehung der Lehrperson zum Kind ist extrem
47 wichtig. Ja, also schauen sie, ein Kind geht gern in den Kindergarten, wenn es die Lehrperson
48 mag. Und Frau K macht dies dermassen gut, dass sie irgendwie, weil sie eine jüngere Person
49 ist. Vielleicht aber auch, weil sie wirklich gern mit Kindern schafft. Schauen sie, wie soll ich das
50 jetzt erklären? Wenn man den gleichen Job 30 Jahre macht, irgendwann einmal wird man zu
51 einer Maschine, man bringt nicht mehr das Gefühl mit, und da jetzt bei Frau K, sie geht immer
52 noch mit vollem Herzen zu den Kindern. Da merke ich, ihr macht euren Job gerne. Das ist das,
53 was ich merke und das ist wichtig, das ist extrem wichtig. Denn wenn ich als Vater weiss, meine
54 Tochter ist da gut aufgehoben, dann bin ich glücklich. Dann bin ich glücklich, dann bin ich
55 beruhigt.

56 F: Also würden sie sagen es sind weniger die Rahmenbedingungen, wie viele zusätzliche Res-
57 sourcen in der Klasse sind, wie viele zusätzliche Personen sich um V kümmern?

58 R: Korrekt, es ist viel wichtiger, wie sich die Klassenlehrperson um das Kind kümmert, aber es
59 gibt natürlich auch gewisse Ressourcen die man braucht. Wenn ein Kind Hilfe braucht bei
60 gewissen Sachen.

61 Ob das Logopädie ist, oder ob das Psychomotorik ist, aber auch da ist man gut aufgehoben.
62 Ich denke da ist man auch gut aufgehoben. Ich denke da im Kindergarten in W hat man das.
63 Und ich denke grundsätzliche sind die Kinder da gut aufgehoben. Ich meine, sehr wahrschein-
64 lich werdet ihr nächstes Jahr einen neuen Schüler bekommen. Es ist der Sohn von guten
65 Freunden von mir. Er kommt glaube ich in den zweiten Kindergarten jetzt. Er ist jetzt auch ein
66 Kind, der im Kindergarten in B nicht wirklich zurechtgekommen ist. Und ich habe mit meinen
67 Freunden über den Kindergarten hier in W gesprochen, mit dieser Begeisterung und habe
68 gesagt hört, sucht euch einfach einmal eine Wohnung in W, das Kind soll da in die Schule
69 gehen, denn da ist es gut aufgehoben. Ich weiss nicht wie es nachher aussieht in der 1. Klasse
70 und 2. Klasse und so weiter. Aber das was ich sehe vom Kindergarten, also meine Tochter ist

71 da gut aufgehoben. Also ich bringe meine Tochter bis zur Barriere und von dem Moment an,
72 weiss ich, sie ist da gut aufgehoben. Sie lernt da etwas und sie geht auch gerne in den Kinder-
73 garten. Schauen Sie, ich denke auch grundsätzlich, wenn das Klima intern stimmt, wenn die
74 Lehrperson mit dem Schulleiter gut auskommt, und wirklich im Team selber eine gute Atmo-
75 sphäre ist, dann strahlt das auch auf die Kinder über. Ich könnte auch nicht irgendwo schaffen,
76 wo ich meinen Chef nicht mag. Ich könnte dort nicht arbeiten, wenn ich jeden Tag das Bedürf-
77 nis habe, meinem Chef an den Kragen zu gehen. Ich könnte nicht so arbeiten, dann wäre ich
78 nicht zufrieden und auch nicht gut arbeiten. Ich bringe nicht die Leistung die ich sollte. Und was
79 ich bisher gesehen habe von meiner Tochter in der kurzen Zeit die sie da ist, da muss ich
80 einfach sagen, da stimmt einfach irgendwie alles. Ich kann jetzt nicht irgendwie etwas finden,
81 was ich nicht gut finde. Da kann ich bis morgen suchen, da finde ich nichts. Vom Kindergarten
82 in B bin ich enttäuscht. Sie haben ja den Bericht gelesen, den die geschrieben haben. Ich bin
83 da wirklich enttäuscht gewesen. Frau K hat selbst gesagt, dass was in dem Bericht über V von
84 B her geschrieben steht und das wie sie V kennen gelernt hat, das ist nicht das gleiche Kind.
85 F: Was hat Ihnen denn im Kindergarten in B gefehlt?
86 R: Ich habe vermisst, dass ich bei meinem Kind keine Fortschritte gesehen habe. Ich habe
87 nicht gesehen, dass sie einen Schritt vorwärts geht. Das sie anfängt zu reden, dass sie anfängt
88 zu lesen, dass sie anfängt zu schreiben, dass sie etwas lernt, das habe ich in B im Kindergarten
89 bei V nicht gemerkt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass diese Lehrperson mit V überfordert
90 war. Die Lehrperson hat selbst gesagt, es ist das erste Mal in ihrer Karriere, dass sie so ein
91 Kind hat. Sie ist überfordert gewesen, sie hat nicht gewusst, was machen. Wissen sie meine
92 ältere Tochter A hat Frau G geliebt, sie liebt sie immer noch. Sie würde am liebsten einmal in
93 der Woche Frau G einfach nur guten Tag sagen gehen. Aber verstehen Sie, bei V hat sie
94 einfach, verstehen Sie, sie hat den Draht zu V nicht gefunden. Ich denke einfach, sie war mit
95 V selber überfordert. Weil ich weiss, V ist kein einfaches Kind. Ich meine, wenn man ein Kind
96 in der Klasse hat, dass kein Deutsch kann, wo nicht wirklich integriert ist, wo nicht wirklich auf
97 andere zugeht, ist das schon schwierig, das verstehe ich schon. Aber irgendwie denke ich
98 auch, da ist es doch anders. Ich denke V hat nicht in das Schema gepasst in B. Wie man sich
99 das gewohnt ist. Die Kinder kommen ansonsten und lernen rasch Deutsch und bei V ist dies
100 nicht der Fall gewesen. Sie war recht verschlossen und hat nicht angefangen zu sprechen. Sie
101 hat ihre Bedürfnisse nicht ausgedrückt. Man hat nicht gemerkt was sie will. Sie war einfach da
102 und egal wie und was die Lehrperson probiert hat, sie kam nicht weiter. Und ich denke das ist
103 schwierig für eine Lehrperson, irgendwann wird die Lehrperson überfordert. Was ich absolut
104 verstehe, was ich absolut verstehe. Schauen Sie ich arbeite mit erwachsenen Menschen und
105 irgendwann sind mir die Menschen zu viel. Ich meine mit erwachsenen Menschen kann man
106 normal reden und auch wenn man das kann, dann hat man doch das Gefühl, sie verstehen
107 einem nicht. Wenn man beispielsweise sagt, du schau, das ist schwarz, dann sagt der, was ist

108 das für eine Farbe? Da passiert es auch, dass man nicht dieselbe Sprache spricht, obwohl
109 man das Gefühl hat, dass beide deutsch sprechen. Das war bei V im Kindergarten in B sicher
110 auch so. Frau G hat die Sprache die V sprechen kann, nicht verstanden und irgendetwas hat
111 da nicht gepasst. Was gefehlt hat weiss ich nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass Frau G
112 meine Erwartungen nicht erfüllt hat. Das kann ich wirklich nicht sagen, aber ich denke sie war
113 überfordert damit, V zu verstehen. Vielleicht hat es aber bei V auch nur irgendwann klick ge-
114 macht. Kann auch sein. Aber grundsätzlich erwarte ich, dass die Lehrperson sich stark darum
115 bemüht, die Bedürfnisse von V zu verstehen und ihre Sprache, auch wenn die komisch ist und
116 sie ihre Bedürfnisse nicht wie die anderen Kinder ausdrücken kann, versteht. Das was jetzt die
117 Lehrperson in W macht, das erwarte ich. Und zwar, ich denke hier macht man sogar mehr als
118 wir erwarten. Aber ich kann jetzt wirklich nur von meinem Kind sprechen. Die Beziehung die
119 die Lehrperson zum Kind aufbaut ist sehr wichtig. Dass sie das Kind versteht und sich einfühlen
120 kann. Mir ist aber auch wichtig, dass V das an Unterstützung erhält, was sie braucht und nicht
121 mehr. Wenn eine Lehrperson jedoch überfordert ist mit einem Kind, und daher die Chemie
122 nicht wirklich stimmt, dann kann kein Kind Fortschritte in der Schule machen. Wenn eine Lehr-
123 person, ich möchte nicht sagen, nicht gern macht, aber wenn sie den Job seit 30 Jahren macht,
124 dann ist einfach der Motor nicht mehr gut. Wenn eine Lehrperson immer mit den gleichen Kin-
125 dern Jahr für Jahr das Gleiche macht, dann stumpft sie doch ab. Dann ist sie nicht mehr ge-
126 nügend offen für die Bedürfnisse der Kinder und auch nicht mehr flexibel genug um auf die
127 individuellen Bedürfnisse einzugehen. Wenn man Lehrperson sein möchte, dann muss man
128 selbst offen sein, immer wieder wie die Kinder etwas Neues zu lernen. Man sollte Freude ha-
129 ben an den Kindern. Ich meine die Kinder sind einfach herrlich. Sie zeigen einem sofort was
130 sie fühlen und das ist das Schönste. Meine ältere Tochter hat zum Beispiel Mühe im Fach
131 RZG. Sie hasst das Fach. Und ich sage dann immer wieder zu ihr, schau A du musst es einfach
132 büffeln, du musst es lernen. Ich selbst habe die Schule in einem anderen Land gemacht. Bis
133 zur achten Klasse bin ich in Serbien in der Schule gewesen und das ist total etwas anderes.
134 Wenn ich vergleiche mit da, dann ist es da wirklich sehr viel besser. Man lernt hier wirklich das,
135 was für später wichtig ist. Für was soll ein Automechaniker Biologie lernen, für was soll ein
136 Maurer Biologie lernen? Wenn ich das auf meine Tochter V übertrage dann muss man bei ihr
137 insbesondere schauen, was sie lernen kann und das fördern und auch akzeptieren, was sie
138 eben nicht lernen kann, weil sie so ist wie sie ist. Und das sollte man auch nicht von ihr erwar-
139 ten. Sie soll das lernen, was sie für ihr späteres Leben braucht und das gemäss ihren Talenten
140 und Stärken.

VI. Anhang

Interview Transkription KLP AK, SuS VR, Termin: 12.3.2021	
1	FF: Vielen Dank für deine Bereitschaft zum Interview, gerne würde ich von dir wissen wollen,
2	was dir im Zusammenhang mit der Integration der Schülerin V in deiner Klasse wichtig war
3	und ist?
4	AK: Ich finde es sehr wichtig, dass V einen Ort hat wo sie sich wohl fühlt, denn nur dann taut
5	sie auf, denn nur dann schwatzt sie mit der Lehrperson und mit den anderen Kindern. Mir ist
6	sehr wichtig, dass sie sich wohl fühlt, dass sie glücklich ist, dort wo sie ist. Und dann habe ich
7	das Gefühl, dass bereits ein grosser Grundstein dafür gelegt ist, dafür dass sie sich entfalten
8	kann und ihr Potential auch zeigen kann. Mir ist besonders wichtig, dass sie jemanden hat der
9	verständnisvoll auf sie eingeht, auch wenn man manchmal nicht draus kommt, was sie möchte.
10	Dass man probiert, sie zu verstehen und auch nachhakt, um sie zu verstehen und dass man,
11	wenn dies nicht gelingt, auch Aussagen von ihr unkommentiert stehen lässt, so dass sie das
12	Gefühl erhält: Ich kann da auch etwas sagen, ich erhalte auch Redezeit. Beispielsweise im
13	Kreis, wenn V etwas sagt was ich oder die anderen Kinder nicht verstehen, dass man dann
14	dies nicht kommentiert, sondern ihr ihre Redezeit lässt und halt nichts dazu sagt, dass man sie
15	nicht verstanden hat und einfach zum nächsten weiter geht. Auch wenn es meist so ist, dass
16	wir nicht verstehen, was V sagen will; sie jedoch ihre aktiven verbalen Beiträge leisten kann
17	und ein Erfolgserlebnis hat insofern, dass sie nicht im Gefühl zurückbleibt, dass ihre Äusse-
18	rungen unpassend sind. Sie soll das Gefühl haben, dass sie auch etwas dazu beitragen kann.
19	Daher ist es mir auch wichtig, dass V Verantwortung übertragen bekommt, wo sie diese auch
20	wahrnehmen kann. Beispielsweise, dass sie der Spielechef ist und dort das Gefühl erhält, ich
21	bin ein Teil der Gruppe und übernehme Verantwortung, dass es im Kindergarten läuft. Sie
22	sollte Aufgaben übertragen bekommen, so dass sie nicht am Rande der Gruppe irgendetwas
23	anderes macht als alle anderen. V sollte das Gefühl erhalten, dass sie ein vollwertiges Mitglied
24	wie alle anderen Kinder in der Klasse ist. Und in diesem Zusammenhang ist mir auch wichtig,
25	dass ich nicht die Erwartung habe, dass wenn V etwas macht, dass sie das so macht, wie alle
26	anderen Kinder. Es ist nämlich schon oft so, dass V etwas macht und mit grosser Euphorie
27	dabei ist, jedoch ist es nicht immer das, was die Aufgabe eigentlich gewesen wäre oder was
28	die anderen Kinder als Aufgabe verstanden haben. Und trotzdem sie hat eine Aufgabe ge-
29	macht und sie hat sie selbständig gemacht und sie ist dann fertig. Dass man das halt dann
30	einfach als gut stehen lässt. Und bei ihr dann nicht ständig drauf rumreitet, jetzt musst du da
31	noch und da noch. Zum Beispiel bei Bastelarbeiten, dass man das dann halt einfach gut sein

32 lässt, so wie sie es gemacht hat. Dass V das Gefühl bekommt, ich habe es richtig gemacht,
33 ich habe es verstanden, ich komme draus. Dass sie das Gefühl bekommt, ja es ist gut so wie
34 ich es gemacht habe. Ich kann auch etwas und ich gehöre da auch dazu. Ich mache auch das
35 wie die Anderen.

36 FF: In Bezug auf die Arbeit mit V und der ganzen Klasse, was war dir da besonders wichtig?

37 AK: Man muss ganz bestimmt mit den anderen Kindern darüber sprechen. Die anderen Kinder
38 wissen, dass V anders ist als die meisten von allen anderen. So dass die anderen Kinder
39 darauf sensibilisiert werden, he, da braucht ein Kind mehr Hilfe. Da muss die KLP mehr hin-
40 schauen und da braucht es allenfalls auch uns, die schnell helfen können. Und manchmal ist
41 es auch nur, dass man ihr zeigt wo sie sich hinsetzen kann, weil sie ob all den vielen Informa-
42 tionen den leeren Stuhl nicht mehr sieht. Es sind oft nur sehr kleine Sachen. Aber oft musste
43 ich mit den anderen Kindern nicht darüber sprechen, denn oft haben sie es von selbst gemerkt.
44 Meist sind die anderen Kinder recht offen auf V zugegangen und haben auch zu ihr geschaut.
45 Sie haben von Anfang an gemerkt, helfen ist besser als auslachen. Helfen ist besser als grin-
46 sen und hänseln oder nichts machen. Die anderen Kinder haben rasch gemerkt, dass helfen
47 besser ist als alles andere. Das gilt ja nicht nur für V sondern das gilt für jedes andere Kind
48 genauso. Von dem her habe ich nie für V speziell mehr tun müssen. Ich finde, um sie in der
49 Gruppe mitnehmen zu können musste ich nicht sehr viel mehr machen, als für alle anderen
50 Kinder anfangs Schuljahr. Nämlich sie dahingehend zu fördern, dass sie merken, hey wir sind
51 jetzt da so viele mehr, wir müssen jetzt auch mehr aufeinander achten. Was es jedoch bei V
52 etwas schwieriger macht ist, dass es ihr egal ist, ob sie mit jemandem zusammen etwas macht,
53 oder ob sie es alleine macht. Wenn V in der Pause beispielsweise spielt und sie ist ganz al-
54 leine, das macht ihr überhaupt nichts und sie möchte da gar nichts anders. Sie möchte das
55 nicht verändern. Das ist bei den anderen Kindern anders, die leiden da mehr darunter, wenn
56 sie nicht dazu gehören. Da muss man mehr machen in der Klasse, dass ein Kind nicht einfach
57 ausgegrenzt ist. Aber bei V ist es schwierig, denn auch wenn andere Kinder auf sie zugehen
58 und sie mitnehmen möchten zum Spielen. Sie möchte das gar nicht. Sie spielt dann vielleicht
59 nebendran oder geht wieder zurück an ihren Platz wo sie vorher war, weil es stört sie gar nicht,
60 dass sie alleine ist. Es stört sie gar nicht, dass sie etwas anderes spielt als alle anderen. Wenn
61 es also in der Klasse Gruppenarbeiten gibt, finde ich es halt schade, nicht für mich
62 und nicht für sie, dass sie halt doch nicht so dazu gehört, wie jedes andere Kind. Wenn sie
63 draussen alleine spielt in der Pause, dann stört es mich nicht, dass sie alleine spielt, dann kann
64 sie gern machen was sie möchte, alleine. Aber wenn es eine Gruppenarbeit gibt und ich merke,
65 sie kümmert sich nicht um die anderen Kinder und die anderen Kinder möchten V nicht unbe-
66 dingt dabei haben, weil sie wissen, es wird dann strenger für sie oder es wird schwieriger den
67 Auftrag zu erfüllen für sie, weil man ihr alles erklären muss und sie dann halt doch nicht draus-
68 kommt, was sie machen muss. Ich glaube dann stört es mehr mich als die anderen oder V. Sie

69 möchte schon etwas machen aber es ist ihr nicht so wichtig, ob es in der Gruppe ist oder
70 alleine. In diesen Momenten finde ich das vor allem schade für V, dann finde ich es schade,
71 dass sie nicht wirklich dabei sein kann mit den anderen Kindern. Ich fühle mich dann ein in V
72 und denke mir, sie empfindet das als nicht dazu zu gehören. Zu Beginn des Schuljahres hatte
73 ich noch ein anderes sehr auffälliges Kind in der Klasse, das jetzt nicht mehr da ist. Damals
74 fiel mir gar nicht wirklich auf, dass V überhaupt nicht drauskommt. Die verbalen Anweisungen
75 von mir nicht versteht. Sich auch nicht verständlich machen kann. Das andere Kind hat so viel
76 Aufmerksamkeit von mir gefordert und gebraucht, dass ich einfach nur froh war, dass die an-
77 deren Kinder nicht auch noch etwas machten, was mich herausforderte. Ich war einfach nur
78 froh, dass ich die anderen Kinder in den Kreis schicken konnte und sie mehrheitlich auch dort
79 geblieben sind. Damals musste ich den anderen Kindern oft sagen, hört zu ich muss jetzt zu
80 diesem Kind schauen gehen und ihr müsst jetzt im Kreis alleine dieses Spiel machen. Erst als
81 dieses Kind nicht mehr da im Kindergarten war, ist V mir mehr aufgefallen. Ich weiss noch,
82 dass ich da im ersten Moment gedacht habe, wenn V mir vorher nicht aufgefallen ist, dann
83 kann es ja nicht so schlimm sein. Aber nach und nach ist mir V dann schon stärker aufgefallen,
84 weil sie dann einfach die Einzige war, die sich auffällig verhalten hat. Sie war plötzlich dieje-
85 nige, die von allen am stärksten auffällt. In diesem Moment hätte ich mir mehr Informationen
86 gewünscht über ASS. Dass ich etwas besser vorbereitet gewesen wäre und gewusst hätte,
87 wie ich reagieren muss. Da ich vorher noch gar nie ein solches Kind im Kindergarten gehabt
88 habe und daher auch nicht auf meine Erfahrungen im Umgang zurückgreifen konnte. Und dann
89 habe ich aber gemerkt, es geht schon mit V und sie kommt ja mit mir überall hin mit und sie
90 lässt sich führen und sie hört zu und ist doch aktiv am Unterricht mit dabei und dann habe ich
91 gemerkt, doch das geht schon, ich muss einfach ein bisschen meine Erwartungen zurück-
92 schrauben. Auch einmal mit Sachen zufrieden sein wie sie sind, auch wenn das Resultat von
93 V nicht das Ziel der Aufgabe war. So halt, „jähnuu“, egal jetzt, jetzt lasse ich das halt so
94 stehen.FF: Bedeutet das, dass die Dinge die sich V nicht über Nachahmen eröffnen kann, du
95 diese Dinge stehen lässt?

96 AK: Ja genau, wenn wir so etwas wie Arbeitsblätter machen oder mit Rechnungen arbeiten
97 oder so etwas was V schon kann, dann kann sie sehr gut mitmachen durch anschauen von
98 den anderen Kindern. Wenn wir jedoch etwas machen wie eine Geschichte hören oder die
99 Inhalte repetieren, dann weiss ich, wir kommen nicht draus, wenn sie etwas sagt. Manchmal
100 benutzt sie dann schon Wörter die in der Geschichte vorkamen, aber diese sind nicht in einem
101 Zusammenhang den wir verstehen. Oder auch im Kreis zusammen etwas zu machen oder im
102 Kreis einzeln etwas zu machen, das ist auch wieder schwieriger, weil dann V nicht nachma-
103 chen kann, weil nichts visualisiert wird. Wenn V sich nicht merken kann, was hat der vorher
104 gemacht, dann wird's für sie schwieriger. Bei Geschichten beispielsweise streckt V bei Fragen
105 oft auf und ich nehme sie dran, obwohl ich nicht verstehe was sie mir sagt und ich nehme dann

106 einfach danach wieder das nächste Kind dran und mache weiter, wie wenn ich verstanden
107 hätte was sie sagen wollte. Manchmal kann ich mir auch teilweise eine Version von dem was
108 V gesagt hat erschliessen und dann sage ich diese Version auch. Zur Übersetzung für die
109 anderen Kinder aber auch um ihr Bestätigung zu geben, dass ich sie verstanden habe. Ich
110 interpretiere jedoch nur, ich weiss ja nicht ob sie das wirklich sagen wollte. Ich gehe dann
111 einfach davon aus, dass sie zu dem oder dem aus der Geschichte etwas sagen wollte. Ich
112 weiss jedoch nicht ob es ihr Bedürfnis ist, dass ich für sie übersetzte oder ob es mein Bedürfnis
113 ist, dass ihre Äusserungen von den anderen Kindern zumindest teilweise verstanden werden.
114 Insbesondere in den Momenten wenn V wütend wird, weil sie nicht an die Reihe kommt und
115 schimpft, habe ich das Bedürfnis den anderen Kindern zu erklären, warum sie das jetzt macht.
116 Oder vielleicht mache ich das auch um V die richtigen Worte in den Mund zu legen, ihr zu
117 sagen, gell jetzt nervt es dich oder du bist grad sauer weil es nicht geht. Komm jetzt machen
118 wir es noch einmal. So dass die anderen Kinder verstehen, warum V gerade so aufbrausend
119 ist. Manchmal ist V auch gegenüber den anderen Kindern aufbrausend, weil sie findet, der hat
120 und der hat und die anderen Kinder kommen nicht draus und stehen mit grossen Augen da
121 und finden, ja aber ich habe doch gar nichts gemacht. Es war ihnen einfach nicht bewusst,
122 dass sie vielleicht an den Platz gehockt sind, wo V vorher war und sie jetzt deswegen so wü-
123 tend wird. Oder irgendetwas vom Tisch gefallen ist und es ein Kind hochgehoben hat, ohne
124 das V das bemerkt hat und sie danach wütend reagiert, weil sie den Gegenstand nicht mehr
125 finden kann. In diesen Momenten habe ich schon oft, das Gefühl, dass ich zwischen V und
126 den anderen Kindern übersetzen muss, weil V sonst auf die anderen Kinder ungerechtfertigt
127 böse ist und sie beschimpft aber auch, weil die anderen Kinder ihre Reaktion nicht einordnen
128 können und V deshalb meiden könnten. Dass die anderen Kinder nicht finden, „uii“ die ist ja
129 immer so böse zu mir und sie deshalb dann ausgrenzen. Ich habe das Gefühl, mir ist die In-
130 tegration von V in der Klasse, dass die anderen Kinder sie nicht falsch verstehen, wichtiger als
131 V selbst. Manchmal passiert es jedoch auch, dass ihr die Finken vom Gestell herunterfallen,
132 und sie deswegen anfängt heftig zu schimpfen und ich ihr dann sage, oh sind dir die Finken
133 heruntergefallen, bist du deshalb so wütend? Und sie dann zu mir sagt, ja ja ja. Dann merke
134 ich, sie hört mir zu und sie braucht meine Wörter, um sich ausdrücken zu können. Sie wieder-
135 holt dann meine Worte, damit man draus kommt warum sie jetzt gerade sauer geworden ist.
136 FF: Was ist dir wichtig in der Zusammenarbeit mit den Eltern?
137 AK: Die Eltern sind sehr offen, vor allem der Vater. Er erzählt viel wie es zuhause geht und
138 auch wie es vorher im alten Kindergarten von V gelaufen ist. Ich habe nicht das Gefühl er hält
139 irgendwelche Informationen zurück, die für uns wichtig wären. Er ist sehr offen und stimmt uns
140 auch zu. Er sieht auch, was wir sehen. Es ist eine Zusammenarbeit wo ich das Gefühl habe,
141 wir ziehen am gleichen Strick. Nicht so eine wo gesagt wird, zuhause ist alles anders als im
142 Kindergarten. Er kann verstehen warum wir diese und diese Punkte ansprechen. Der Vater ist

143 auch sehr offen für unsere Vorschläge. Für unsere Therapieansätze, für unsere Massnahmen
144 die wir im Kindergarten machen wollen und auch für die Abklärungen die schon gelaufen sind
145 und die immer noch laufen. Es ist sehr eine angenehme Zusammenarbeit mit dem Vater. Von
146 der Mutter höre ich nicht so viel. Sie ist eher zurückgezogener, meist ist es er, der in die Schule
147 kommt. Der Vater kann jedoch auch viel besser Deutsch als die Mutter und er hat so den Job
148 übernommen, die Kontaktperson zwischen Schule und Familie zu sein. Wenn ich etwas brau-
149 che von den Eltern, dann rufe ich jeweils den Vater an. Die Mutter ist nicht wirklich so erreich-
150 bar. Ich weiss nicht wie interessiert sie an dem Ganzen ist. Wie interessiert sie auch an ihrem
151 Kind ist. Sie war am Elternabend im Kindergarten, und einmal war sie an einem Gespräch mit
152 dabei, aber das war so der Kontakt, den ich mit der Mutter hatte. Ansonsten laufen die Kontakte
153 immer über den Papi, aber diese Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Und ich glaube er ist
154 mit unserer Zusammenarbeit auch sehr zufrieden. Im Hinblick auf den bevorstehenden Über-
155 tritt von V in die erste Klasse denke ich wäre es wichtig für die abnehmende Lehrperson, dass
156 sie jetzt schon etwas weiss über V. Nicht so wie ich, die V mit Null Hintergrundwissen in die
157 Klasse bekommen habe. Ich finde es wichtig, dass die künftige Lehrperson Geduld mit V hat,
158 aber auch Geduld mit sich selbst hat. Dass sie V manches nicht nur einmal, sondern ein paar
159 Mal erklären muss, oder die Dinge auch zeigen muss. Sie muss sicher flexibel sein in Bezug
160 auf die Gestaltung ihres Unterrichts. Dass sie nicht erwartet, dass sie einfach vorne hin stehen
161 kann und erklärt was zu tun ist, und V dann versteht was sie machen soll. Über die Sprache
162 wird V nicht verstehen, was sie machen soll. Die neue KLP muss ihr sicher mehr noch die
163 Dinge zeigen und mit ihr nochmals sich hinsetzen. Sie muss in V sicher mehr Zeit investieren.
164 Wobei nicht unbedingt bei den schulischen Fächern wie Lesen, Schreiben und Rechnen, da
165 ist V ja schon sehr viel weiter als alle anderen Kinder der Klasse. Aber auch da braucht es sehr
166 viel Verständnis der Lehrperson und auch der anderen Kinder, denn V verfolgt ihre Spezialin-
167 teressen meist ohne Rücksicht darauf was die anderen Kinder jetzt machen. Ein grosses Plus
168 das V hat, ist ihre sehr grosse Motivation genau das zu tun, was von ihr erwartet wird. Sie lässt
169 sich daher auch von den anderen Kindern etwas erklären und kann das nachher auch sehr
170 rasch selbständig umsetzen. Sie braucht zwar vermehrt etwas mehr Hilfe und Erklärung aber
171 dann versteht sie sehr rasch und macht das was sie soll. Ihr Interesse für die schulischen
172 Leistungsfächer ist sehr gross und sie hört auf alles was die Lehrperson ihr sagt. Sie ist leicht
173 zu führen und läuft auch nie einfach davon. Allerdings muss sie die Abläufe in der Schule
174 kennen. Wenn sie sich orientieren kann und weiss was zu tun ist, ist sie sehr zuverlässig. Mir
175 war und ist es wichtig, dass V selbständig ist und ich denke ihr selbst ist das auch sehr wichtig.
176 Mir war sehr wichtig, dass sie möglichst viel Anteil nehmen kann am Unterricht, jedoch dort wo
177 es nicht geht lasse ich das auch immer stehen. Mir war der Respekt vor V als Mensch immer
178 sehr wichtig und auch das V von den anderen Kindern respektiert wird. Dass V so behandelt
179 wird wie jedes andere Kind auch. Und zwar nicht nur von mir sondern auch von den anderen

180	Kindern. V gehört zu dieser Gruppe so wie sie ist und sie ist genau gleich viel Wert wie jedes andere Kind auch.
181	

VII. Anhang

Kat: KLP TS

Kategoriensystem Masterarbeit FF

Nr.	<u>Dimension und Kategorien</u>	Zeile / Interview
1	Dimension: Haltungen und Werte	
1.1	Integration ist eine grundlegende Haltung, eine gute Idee.	85,86,87,88
1.2	Integration ist Gleichbehandlung, Gleichsetzung, Gleichberechtigung, Gleichwürdigung (Gerechtigkeit).	3,4,5,6,11,26,27,28 68,69
1.3	Wichtig war/ist mir Offenheit, Toleranz, Akzeptanz, Empathie, Vertrauen, Wertschätzung, Respekt.	11,12,118,119,120 121
2	Dimension: Heterogenität und Verschiedenheit	
2.1	Wichtig war/ist mir die Wertschätzung und Nutzung der Verschiedenheit	15,16,17,68,69 110,111, 112,113,114,115 116
2.2	Wichtig war/ist mir die Rücksichtnahme auf die Heterogenität und Verschiedenheit.	18,19,20,21,22,23 24,

3	Dimension: Zugehörigkeit und Partizipation	
3.1	Wichtig war/ist mir die Integration, Partizipation, Zugehörigkeit oder Gemeinschaft aller SuS am Schulleben und im Unterricht.	3,4,5,6,7,8,22,23,24
4	Dimension: Kooperation und Vernetzung	
4.1	Wichtig war/ist mir die Kooperation und Vernetzung im multi-professionellen Team.	36,37,38,47,48,49,50 73
4.2	Wichtig war/ist mir der Einbezug, Einfluss, Zufriedenheit der Eltern und SuS.	25,26,27,28,39,40,41 42,52,56,57,58,70,73 78,85
5	Dimension: Lern- und Arbeitsklima	
5.1	Wichtig war/ist mir Wohlergehen, Spass, sowie ein positives und förderliches Arbeitsklima.	10,11,12,13,14
5.2	Wichtig war/ist mir gegenseitige Unterstützung und voneinander Lernen.	36,47,52,73
6	Dimension: Innere Differenzierung und Individualisierung	
6.1	Wichtig war/ist mir die Anpassung des Unterrichts an die besonderen Voraussetzungen der SuS.	26,27,28,39,40,41,42
6.2	Wichtig war/ist mir das individuelle Lernen, Förderung und Unterstützung aller SuS.	26,27,28,39,40,41,42
7	Dimension: Differenzierung und Homogenisierung	
7.1	Wichtig war/ist mir die Förderung ausserhalb der gemeinsamen Lerngruppe.	36,37,38,47,48,49,50 91
7.2	Wichtig war/ist mir ziel- und Themengleicher Unterricht.	3,48,67
8	Dimension: Probleme und Hindernisse	

8.1	Wichtig war/ist mir keine ablehnende Haltung oder negative Einflüsse, oder gar Scheitern der Integration.	85,86,87,88
8.2	Wichtig war/ist mir keine Überforderung, Belastung, oder Schaden des SuS, Lehrperson, Eltern.	18,23,28,53,56,61,68 91,98,
8.3	Wichtig war/ist ausreichend Ressourcen	36,47,48,49,50
8.4	Wichtig war/ist mir ausreichend Vorbereitung, Fachwissen zur Integration (ASS spezifisch) von Lehrpersonen, Eltern, SuS.	95,96,97,98,99,100 118

VIII. Anhang

Kat: AM Mutter von VM

Kategoriensystem Masterarbeit FF

Nr.	<u>Dimension und Kategorien</u>	Zeile / Interview
1	Dimension: Haltungen und Werte	
1.1	Integration ist eine grundlegende Haltung, eine gute Idee.	25,26,27,57 63 bis 72,163 bis 172
1.2	Integration ist Gleichbehandlung, Gleichsetzung, Gleichberechtigung, Gleichwürdigung (Gerechtigkeit).	1,2,3,4,5,6,7,
1.3	Wichtig war/ist mir Offenheit, Toleranz, Akzeptanz, Empathie, Vertrauen, Wertschätzung, Respekt.	26,27,28,29,31,32 177,178,199,

2	Dimension: Heterogenität und Verschiedenheit	
2.1	Wichtig war/ist mir die Wertschätzung und Nutzung der Verschiedenheit	111,116 bis 134
2.2	Wichtig war/ist mir die Rücksichtnahme auf die Heterogenität und Verschiedenheit.	32 bis 43,81 bis 101 111 bis 140
3	Dimension: Zugehörigkeit und Partizipation	
3.1	Wichtig war/ist mir die Integration, Partizipation, Zugehörigkeit oder Gemeinschaft aller SuS am Schulleben und im Unterricht.	1 bis 7, 185
4	Dimension: Kooperation und Vernetzung	
4.1	Wichtig war/ist mir die Kooperation und Vernetzung im multi-professionellen Team.	102 bis 125, 142,
4.2	Wichtig war/ist mir der Einbezug, Einfluss, Zufriedenheit der Eltern und SuS.	102 bis 125,
5	Dimension: Lern- und Arbeitsklima	
5.1	Wichtig war/ist mir Wohlergehen, Spass, sowie ein positives und förderliches Arbeitsklima.	111 bis 121
5.2	Wichtig war/ist mir gegenseitige Unterstützung und voneinander Lernen.	189 bis 198
6	Dimension: Innere Differenzierung und Individualisierung	
6.1	Wichtig war/ist mir die Anpassung des Unterrichts an die besonderen Voraussetzungen der SuS.	32 bis 50, 126,199
6.2	Wichtig war/ist mir das individuelle Lernen, Förderung und Unterstützung aller SuS.	32 bis 50.
7	Dimension: Differenzierung und Homogenisierung	

7.1	Wichtig war/ist mir die Förderung ausserhalb der gemeinsamen Lerngruppe.	
7.2	Wichtig war/ist mir ziel- und Themengleicher Unterricht.	50,51
8	Dimension: Probleme und Hindernisse	
8.1	Wichtig war/ist mir keine ablehnende Haltung oder negative Einflüsse, oder gar Scheitern der Integration.	24, 26,27,28,116, 121, 123 bis 128
8.2	Wichtig war/ist mir keine Überforderung, Belastung, oder Schaden des SuS, Lehrperson, Eltern.	26,135,152 bis 160
8.3	Wichtig war/ist ausreichend Ressourcen	12 bis 20, 189, 196
8.4	Wichtig war/ist mir ausreichend Vorbereitung, Fachwissen zur Integration (ASS spezifisch) von Lehrpersonen, Eltern, SuS.	136,142,147,159,188 191,193, 198

IX. Anhang

Kat: CE KLP von AR

Kategorisierungssystem Masterarbeit FF

Nr.	<u>Dimension und Kategorien</u>	Zeile / Interview
1	Dimension: Haltungen und Werte	
1.1	Integration ist eine grundlegende Haltung, eine gute Idee.	
1.2	Integration ist Gleichbehandlung, Gleichsetzung, Gleichberechtigung, Gleichwürdigung (Gerechtigkeit).	Z. 42,43, 88,89

1.3	Wichtig war/ist mir Offenheit, Toleranz, Akzeptanz, Empathie, Vertrauen, Wertschätzung, Respekt.	Z. 12 bis 17, 83, 102,
2	Dimension: Heterogenität und Verschiedenheit	
2.1	Wichtig war/ist mir die Wertschätzung und Nutzung der Verschiedenheit	
2.2	Wichtig war/ist mir die Rücksichtnahme auf die Heterogenität und Verschiedenheit.	
3	Dimension: Zugehörigkeit und Partizipation	
3.1	Wichtig war/ist mir die Integration, Partizipation, Zugehörigkeit oder Gemeinschaft aller SuS am Schulleben und im Unterricht.	Z. 2 bis 12,
4	Dimension: Kooperation und Vernetzung	
4.1	Wichtig war/ist mir die Kooperation und Vernetzung im multiprofessionellen Team.	Z. 71 bis 78, 117. 124 bis 129, 136, 137, 142 bis 145, 154,
4.2	Wichtig war/ist mir der Einbezug, Einfluss, Zufriedenheit der Eltern und SuS.	Z. 19, 25, 29 bis 35, 40, 41,42, 44 bis 48, 62, 89, 90, 156 bis 161
5	Dimension: Lern- und Arbeitsklima	
5.1	Wichtig war/ist mir Wohlergehen, Spass, sowie ein positives und förderliches Arbeitsklima.	Z. 2 bis 17, 56 bis 61 84 bis 89,

		90 bis 100
5.2	Wichtig war/ist mir gegenseitige Unterstützung und voneinander Lernen.	
6	Dimension: Innere Differenzierung und Individualisierung	
6.1	Wichtig war/ist mir die Anpassung des Unterrichts an die besonderen Voraussetzungen der SuS.	Z. 109 bis 115, 138 bis 145
6.2	Wichtig war/ist mir das individuelle Lernen, Förderung und Unterstützung aller SuS.	.
7	Dimension: Differenzierung und Homogenisierung	
7.1	Wichtig war/ist mir die Förderung ausserhalb der gemeinsamen Lerngruppe.	Z. 128, 66 bis 77
7.2	Wichtig war/ist mir ziel- und Themengleicher Unterricht.	Z. 20 bis 25, 35 bis 40, 109 bis 112, 129 bis 133,
8	Dimension: Probleme und Hindernisse	
8.1	Wichtig war/ist mir keine ablehnende Haltung oder negative Einflüsse, oder gar Scheitern der Integration.	
8.2	Wichtig war/ist mir keine Überforderung, Belastung, oder Schaden des SuS, Lehrperson, Eltern.	Z. 4 bis 12, 25 bis 35, 50 bis 61, 78 bis 85, 95, 101, 110, 152, 162 bis 164

8.3	Wichtig war/ist ausreichend Ressourcen	Z. 72 bis 77, 128, 137, 142
8.4	Wichtig war/ist mir ausreichend Vorbereitung, Fachwissen zur Integration (ASS spezifisch) von Lehrpersonen, Eltern, SuS.	Z. 66, 73 bis 76, 152 bis 156,

X. Anhang

Kat: FC Mutter von AR

Kategorisierungssystem Masterarbeit FF

Nr.	<u>Dimension und Kategorien</u>	Zeile / Interview
1	Dimension: Haltungen und Werte	
1.1	Integration ist eine grundlegende Haltung, eine gute Idee.	8, 135
1.2	Integration ist Gleichbehandlung, Gleichsetzung, Gleichberechtigung, Gleichwürdigung (Gerechtigkeit).	
1.3	Wichtig war/ist mir Offenheit, Toleranz, Akzeptanz, Empathie, Vertrauen, Wertschätzung, Respekt.	19,23,112, 138,139
2	Dimension: Heterogenität und Verschiedenheit	
2.1	Wichtig war/ist mir die Wertschätzung und Nutzung der Verschiedenheit	23,37, 61 bis 63, 91
2.2	Wichtig war/ist mir die Rücksichtnahme auf die Heterogenität und Verschiedenheit.	
3	Dimension: Zugehörigkeit und Partizipation	

3.1	Wichtig war/ist mir die Integration, Partizipation, Zugehörigkeit oder Gemeinschaft aller SuS am Schulleben und im Unterricht.	9 bis 11, 13 bis 15, 20, 55, 61 bis 68, 70 bis 77
4	Dimension: Kooperation und Vernetzung	
4.1	Wichtig war/ist mir die Kooperation und Vernetzung im multiprofessionellen Team.	46 bis 48
4.2	Wichtig war/ist mir der Einbezug, Einfluss, Zufriedenheit der Eltern und SuS.	16 bis 20, 37 bis 45 52, 69, 70, 83 bis 90 93 bis 108,110 bis 115, 138 bis 147
5	Dimension: Lern- und Arbeitsklima	
5.1	Wichtig war/ist mir Wohlergehen, Spass, sowie ein positives und förderliches Arbeitsklima.	2 bis 12, 56 bis 61, 114
5.2	Wichtig war/ist mir gegenseitige Unterstützung und voneinander Lernen.	11,12,56, 57, 138 bis 147
6	Dimension: Innere Differenzierung und Individualisierung	
6.1	Wichtig war/ist mir die Anpassung des Unterrichts an die besonderen Voraussetzungen der SuS.	5,6,26,30 bis 36, 41, 45 bis 49, 127 bis 135

6.2	Wichtig war/ist mir das individuelle Lernen, Förderung und Unterstützung aller SuS.	5 bis 7, 30 bis 36, 41 bis 49, 127 bis 135
7	Dimension: Differenzierung und Homogenisierung	
7.1	Wichtig war/ist mir die Förderung ausserhalb der gemeinsamen Lerngruppe.	48, 107,
7.2	Wichtig war/ist mir ziel- und Themengleicher Unterricht.	
8	Dimension: Probleme und Hindernisse	
8.1	Wichtig war/ist mir keine ablehnende Haltung oder negative Einflüsse, oder gar Scheitern der Integration.	8, 95 bis 108, 123, 138 bis 147
8.2	Wichtig war/ist mir keine Überforderung, Belastung, oder Schaden des SuS, Lehrperson, Eltern.	77 bis 80, 116 bis 123
8.3	Wichtig war/ist ausreichend Ressourcen	116
8.4	Wichtig war/ist mir ausreichend Vorbereitung, Fachwissen zur Integration (ASS spezifisch) von Lehrpersonen, Eltern, SuS.	47 bis 52

XI. Anhang

Kat: NR Vater von VR

Kategorisierungssystem Masterarbeit FF

Nr.	<u>Dimension und Kategorien</u>	Zeile / Interview
-----	---------------------------------	-------------------

1	Dimension: Haltungen und Werte	
1.1	Integration ist eine grundlegende Haltung, eine gute Idee.	Z. 4, 6,7,15,26,34 38,41,43,44, 45,46, 117 bis 121
1.2	Integration ist Gleichbehandlung, Gleichsetzung, Gleichberechtigung, Gleichwürdigung (Gerechtigkeit).	Z. 4,8,13,14
1.3	Wichtig war/ist mir Offenheit, Toleranz, Akzeptanz, Empathie, Vertrauen, Wertschätzung, Respekt.	Z. 4, 6,7,15,26,34 38,41,43,44, 45,46,50, 53, 61, 63,65,109,117 bis 121, 128
2	Dimension: Heterogenität und Verschiedenheit	
2.1	Wichtig war/ist mir die Wertschätzung und Nutzung der Verschiedenheit	Z. 117 bis 121, 128
2.2	Wichtig war/ist mir die Rücksichtnahme auf die Heterogenität und Verschiedenheit.	Z.34, 41, 43, 44, 80 bis 95
3	Dimension: Zugehörigkeit und Partizipation	
3.1	Wichtig war/ist mir die Integration, Partizipation, Zugehörigkeit oder Gemeinschaft aller SuS am Schulleben und im Unterricht.	Z. 17,34,
4	Dimension: Kooperation und Vernetzung	
4.1	Wichtig war/ist mir die Kooperation und Vernetzung im multiprofessionellen Team.	Z. 27, 56
4.2	Wichtig war/ist mir der Einbezug, Einfluss, Zufriedenheit der Eltern und SuS.	Z. 12,27,75,77,80,
5	Dimension: Lern- und Arbeitsklima	

5.1	Wichtig war/ist mir Wohlergehen, Spass, sowie ein positives und förderliches Arbeitsklima.	Z. 22,23,35,37, 67,68,69,70,71 72,73,75,
5.2	Wichtig war/ist mir gegenseitige Unterstützung und voneinander Lernen.	Z. 27
6	Dimension: Innere Differenzierung und Individualisierung	
6.1	Wichtig war/ist mir die Anpassung des Unterrichts an die besonderen Voraussetzungen der SuS.	Z. 17 bis 32, 92 bis 95, 102,106,107,108, 109,125, 126,127,128,129
6.2	Wichtig war/ist mir das individuelle Lernen, Förderung und Unterstützung aller SuS.	Z. 17 bis 32, 92 bis 95, 102,106,107,108, 109,125, 126,127,128,129
7	Dimension: Differenzierung und Homogenisierung	
7.1	Wichtig war/ist mir die Förderung ausserhalb der gemeinsamen Lerngruppe.	
7.2	Wichtig war/ist mir ziel- und Themengleicher Unterricht.	
8	Dimension: Probleme und Hindernisse	
8.1	Wichtig war/ist mir keine ablehnende Haltung oder negative Einflüsse, oder gar Scheitern der Integration.	Z. 83,84
8.2	Wichtig war/ist mir keine Überforderung, Belastung, oder Schaden des SuS, Lehrperson, Eltern.	Z. 75,76,77,96 bis 105,112,113,114, 115,116,
8.3	Wichtig war/ist ausreichend Ressourcen	Z. 55

8.4	Wichtig war/ist mir ausreichend Vorbereitung, Fachwissen zur Integration (ASS spezifisch) von Lehrpersonen, Eltern, SuS.	
-----	--	--

XII. Anhang

Kat: AK KLP von VR

Kategorisierungssystem Masterarbeit FF

Nr.	<u>Dimension und Kategorien</u>	Zeile / Interview
1	Dimension: Haltungen und Werte	
1.1	Integration ist eine grundlegende Haltung, eine gute Idee.	
1.2	Integration ist Gleichbehandlung, Gleichsetzung, Gleichberechtigung, Gleichwürdigung (Gerechtigkeit).	Z.17,18,19, 56 bis 59 116 bis 120
1.3	Wichtig war/ist mir Offenheit, Toleranz, Akzeptanz, Empathie, Vertrauen, Wertschätzung, Respekt.	Z. 3,4,5,6, 17,26, 97 bis 99, 116 bis 120, 127,129,132, 148, 161,165 bis 167,
2	Dimension: Heterogenität und Verschiedenheit	
2.1	Wichtig war/ist mir die Wertschätzung und Nutzung der Verschiedenheit	

2.2	Wichtig war/ist mir die Rücksichtnahme auf die Heterogenität und Verschiedenheit.	Z. 29,30,31, 56 bis 65, 80 bis 83 116 bis 120, 165 bis 167,
3	Dimension: Zugehörigkeit und Partizipation	
3.1	Wichtig war/ist mir die Integration, Partizipation, Zugehörigkeit oder Gemeinschaft aller SuS am Schulleben und im Unterricht.	Z. 3,4,5,6, 109 bis 115 116 bis 125
4	Dimension: Kooperation und Vernetzung	
4.1	Wichtig war/ist mir die Kooperation und Vernetzung im multiprofessionellen Team.	
4.2	Wichtig war/ist mir der Einbezug, Einfluss, Zufriedenheit der Eltern und SuS.	Z. 33 bis 46, 127 bis 143
5	Dimension: Lern- und Arbeitsklima	
5.1	Wichtig war/ist mir Wohlergehen, Spass, sowie ein positives und förderliches Arbeitsklima.	z. 109 bis 125
5.2	Wichtig war/ist mir gegenseitige Unterstützung und voneinander Lernen.	Z. 33 bis 46
6	Dimension: Innere Differenzierung und Individualisierung	
6.1	Wichtig war/ist mir die Anpassung des Unterrichts an die besonderen Voraussetzungen der SuS.	Z. 8 bis 30, 46 bis 68, 88 bis 104, 149 bis 164
6.2	Wichtig war/ist mir das individuelle Lernen, Förderung und Unterstützung aller SuS.	Z. 8 bis 30, 46 bis 68,

		88 bis 104, 149 bis 164
7	Dimension: Differenzierung und Homogenisierung	
7.1	Wichtig war/ist mir die Förderung ausserhalb der gemeinsamen Lerngruppe.	
7.2	Wichtig war/ist mir ziel- und Themengleicher Unterricht.	
8	Dimension: Probleme und Hindernisse	
8.1	Wichtig war/ist mir keine ablehnende Haltung oder negative Einflüsse, oder gar Scheitern der Integration.	Z. 109 bis 123, 105 bis 120
8.2	Wichtig war/ist mir keine Überforderung, Belastung, oder Schaden des SuS, Lehrperson, Eltern.	Z. 68 bis 74, 143 bis 151
8.3	Wichtig war/ist ausreichend Ressourcen	
8.4	Wichtig war/ist mir ausreichend Vorbereitung, Fachwissen zur Integration (ASS spezifisch) von Lehrpersonen, Eltern, SuS.	Z. 77 bis 80

XIII. Anhang

Kategorie des Rahmenmodells / Item	Erfüllt	Aktueller Entwicklungsbedarf	(Aktuell) Nicht relevant
Systematische Förderplanung			
1. Beim Vorliegen einer Autismus-Diagnose werden diagnostische Erkenntnisse als Grundlage für die autismusspezifische Förderplanung genutzt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Beim Verdacht einer ASS ohne bislang vorliegende medizinische Diagnose wird eine diagnostische Abklärung durch Fachpersonen eingeleitet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. In unserer Schule wird eine autismusspezifische Förderdiagnostik durchgeführt (z.B. anhand spezifischer Instrumente wie dem PEP-R).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Die Zuständigkeit für die Entwicklung einer Förderplanung, die auf den aktuellen Lernstand des Kindes zugeschnitten ist, ist geklärt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Förderpläne für Kinder mit ASS werden bei uns im Team der an der Förderung beteiligten Fachpersonen besprochen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Die Formulierung der Förderziele und -pläne erfolgt autismusspezifisch.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ausgehend vom Förderplan und den Förderzielen werden Entwicklungen des Kindes mit ASS regelmäßig überprüft und dokumentiert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individualisierte Unterstützungsangebote			
8. In unserer Schule sind Kenntnisse über die Einsatzmöglichkeiten von Nachteilsausgleichen vorhanden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Kinder mit ASS erhalten im Bedarfsfall im Unterricht die Möglichkeit, Leistungen in individuell abgestimmter Form zu erbringen (z.B. schriftlich statt mündlich).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Klassen- bzw. Schulleitungen werden im Bedarfsfall für Kinder mit ASS angepasst (z.B. Pausenaufenthalt im Klassenzimmer).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Fachpersonal (Lehrpersonen, Assistenz) wird gezielt mit Blick auf die Besonderheiten des Kindes ausgewählt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Spezifische Fördermaßnahmen (z.B. sonderpädagogische Begleitung) werden in angemessenem Maß bereitgestellt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Ergänzende Unterstützungsangebote (z.B. Assistenzstunden, Schulbegleitung) werden in angemessenem Maß bereitgestellt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Kleinere Anpassungen im Schulalltag (z.B. Anpassungen des Klassenzimmers, des Stundenplans), lassen sich unkompliziert umsetzen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Bei der Entscheidung für die Aufnahme eines Kindes mit ASS an unsere Schule wird auf eine gute Passung von den Bedürfnissen des Kindes und den Möglichkeiten der Schule geachtet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Übergänge (z.B. Klassenwechsel, Schulwechsel) werden individuell, gezielt und unter Einbeziehung des Kindes vorbereitet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kategorie des Rahmenmodells / Item	Erfüllt	Aktueller Entwicklungsbedarf	(Aktuell) Nicht relevant
Strukturierte Lernumgebungen			
17. Tagesstrukturen und andere zeitliche Abläufe werden visualisiert (z.B. sichtbarer Stundenplan, Tagesablauf, Time-Timer).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Für Lern- und Arbeitsaufträge werden den Kindern mit ASS Organisationshilfen angeboten (z.B. Task-Listen, Aktivitätenpläne, Selbstkontrollen).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Arbeitsanweisungen und -anleitungen erfolgen kleinschrittig.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Es stehen reizreduzierte (lärm- und ablenkungsarme) Arbeitsplätze für die Kinder mit ASS zur Verfügung.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Auftretende Veränderungen des Tagesablaufs oder Arbeitsplans werden frühestmöglich kommuniziert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Klarheit und Eindeutigkeit bestimmen den sprachlichen Umgang der Fachpersonen mit den Kindern mit ASS.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Wiederholungen und Rituale bilden einen wichtigen Bestandteil des Unterrichts.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Im Unterricht bzw. in der Gruppe geltende Regeln werden eindeutig und für das Kind mit ASS verständlich kommuniziert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spezifische Lehrplananteile			
25. Das Training sozialer Kompetenzen (u.a. Regelverständnis, Verstehen sozialer Situationen und Signale) bildet einen wichtigen Anteil der Förderung des Kindes mit ASS.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Das Training sozialer Kompetenzen findet nicht ausschließlich in der Einzelsituation sondern auch in der Gruppe statt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Die Erweiterung kommunikativer Kompetenzen (z.B. Sprachförderung, Unterstützte Kommunikation, Gesprächsführungstraining) bildet einen wichtigen Anteil der Förderung des Kindes mit ASS.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. Die Erweiterung kommunikativer Kompetenzen findet nicht ausschließlich in der Einzelsituation sondern auch in der Gruppe statt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29. Vorhandene Spezialinteressen werden in das Unterrichtsgeschehen integriert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Strategien des Umgangs mit Veränderungen, Unvorgesehenem und anderen möglichen Stressoren werden im Unterricht bzw. im Rahmen der individuellen Förderung erlernt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31. Anteile aus den autismusspezifischen Fördermaßnahmen werden in den Lehrplan der Gesamtklasse, -gruppe integriert.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kategorie des Rahmenmodells / Item	Erfüllt	Aktueller Entwicklungsbedarf	(Aktuell) Nicht relevant
Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten			
32. Hilfreiche pädagogische Maßnahmen zur Verhaltensregulation (z.B. Verstärkersysteme) werden in der Arbeit mit den Kindern mit ASS eingesetzt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33. Auf Klassenebene bestehen Absprachen zwischen den Fachpersonen zum Umgang mit leichteren Verhaltensauffälligkeiten der Kinder mit ASS (z.B. Unruhe) im Unterricht.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34. Es besteht ein individuell angepasstes Krisenkonzept zur Vermeidung von und Reaktion auf gravierende Verhaltensauffälligkeiten von Kindern mit ASS (Aggression, Verweigerung, massive Störung).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35. Angemessene Rückzugsmöglichkeiten für Kinder mit ASS stehen für den Bedarfsfall zur Verfügung.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36. Auch außerhalb der Klasse sind potentiell schwierige Situationen für Kinder mit ASS (z.B. heftige Reaktion auf Körperkontakt) bekannt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37. Es besteht im Fachteam die Möglichkeit, schwierige Verhaltensweisen des Kindes mit ASS zu besprechen und Handlungsvorschläge zu entwickeln.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kooperation mit den Eltern			
38. Die Eltern des Kindes mit ASS werden in unserer Schule als Experten für ihr Kind wahrgenommen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39. Die Eltern des Kindes mit ASS werden in kindbezogene Entscheidungen (z.B. Fördermaßnahmen, Therapievorschlüsse) gleichberechtigt einbezogen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40. Es werden regelmäßige Gespräche der beteiligten Fachpersonen und Eltern durchgeführt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41. Den Eltern steht eine zuständige Ansprechperson zur Verfügung.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42. Bedürfnisse der Eltern nach Unterstützung werden aufgegriffen (durch Austausch, Information oder Beratung).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43. Es besteht ein gegenseitiger Austausch von Wissen im Umgang mit dem Kind mit ASS.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berücksichtigung der Peerbeziehungen			
44. Der Umgang mit der Verschiedenheit ist den Kindern in unserer Schule vertraut.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45. Das Thema Stärken und Schwächen wird in der Klasse unabhängig vom Thema ASS mit den Kindern besprochen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46. Die Kinder, die regelmäßig mit dem Kind mit ASS in Kontakt stehen, wissen über seine Besonderheiten und Unterstützungsbedürfnisse Bescheid.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kategorie des Rahmenmodells / Item	Erfüllt	Aktueller Entwicklungsbedarf	(Aktuell) Nicht relevant
47. Den Kindern mit ASS stehen ausgewählte Kinder als Ansprechpartner zur Verfügung (z.B. Paten-System).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48. In die Förderung sozialer Kompetenzen der Kinder mit ASS werden andere Kinder bewusst einbezogen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49. Bei Gruppenarbeiten oder Lernpartnerschaften wird gezielt auf die Zusammensetzung der Gruppen geachtet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50. Das Kind mit ASS wird auf wenig strukturierte soziale Situationen im Schulalltag (z.B. Pause) vorbereitet.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51. An unserer Schule werden Trainings oder Programme eingesetzt, mit denen die Peer-Beziehungen gezielt gefördert werden.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Professionalität der Fachkräfte			
52. Heil-, sonderpädagogische Arbeit ist innerhalb der Schule konzeptionell verankert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53. Im Fachteam der Schule besteht ein Basiswissen über ASS.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54. Mehrere Fachpersonen an unserer Schule verfügen über ein breites Fachwissen zum Thema ASS.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55. Bezogen auf die Förderung der Kinder mit ASS findet in unserem Fachteam ein regelmäßiger Austausch der beteiligten Fachpersonen statt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56. Zuständigkeiten im Rahmen der Förderung des Kindes mit ASS werden innerhalb des Teams klar abgesprochen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57. Informationen über außerschulische Betreuungs- und Förderangebote (z.B. über Therapien, Familienentlastung) liegen im Fachteam vor.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58. Es findet eine regelmäßige Zusammenarbeit mit externen Fachleuten (z.B. Therapeuten) statt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59. Das Fachteam zeigt sich deutlich offen für die schulische Förderung von Kindern mit ASS.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60. Ein ressourcenorientierter Blick auf alle Kinder mit einem besonderen pädagogischen Förderbedarf ist in unserer Schule selbstverständlich.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Quelle:

Eckert, A. & Sempert, W. (2013). Checkliste zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS). *Autismus*, 2, 27-30.

Eigenständigkeitserklärung zur Masterarbeit von Fabienne Feichtinger

Der Einfluss subjektiver Theorien von Lehrpersonen und Eltern auf den Integrationsprozess von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung in der Regelklasse

2021

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegenden Masterarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die von mir angegebenen Quellen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf den www publizieren kann. Ich bestätige hiermit, dass die Arbeit, die ich auf CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (keine sensiblen Daten, auch im Anhang).

Ort und Datum:

Feusisberg 28.10.2021

Unterschrift:

